

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС:
АКТУАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО**

*Сборник материалов
Международной научно-практической конференции*

16 июля 2018 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 + 63 + 656 + 34

DOI 10.5281/zenodo.1319336

ГРНТИ 12.09.11

ББК 1

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.

4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.

12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции (16 июля 2018 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – 128 с.

ISBN 978-5-6040761-9-4

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные научно-техническому прогрессу.

Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и специалистов в области технических, естественных и гуманитарных наук, информационных технологий, горного дела, геодезии, строительства и архитектуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики, юриспруденции.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГОРНОЕ ДЕЛО

1. **ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ГОРНЫХ МАШИН**7
Бобров В.А., Кузнецов С.М.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

2. **ИНОСТРАННАЯ АББРЕВИАТУРА КАК ИСТОЧНИК ТЕРМИНОВ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА** 11
Тюленева В.Н, Шушарина И.А.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

3. **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБ ИЗ СЕМЕЙСТВА ОКУНЕВЫХ В Р.ЖАЙЫК** 16
Бектемиров Ж.С.
4. **AMARANTHUS RETROFLEXUS – РЕЗЕРВАТОР ПАТОГЕНОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА**..... 19
Выприцкая А.А., Кузнецов А.А, Выприцкий А.С.
5. **СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ БИОРЕСУРСОВ ЖАЙЫК-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА**.....21
Кадимов Е.Л.
6. **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ В РЕКАХ ЖАЙК И КИГАШ**27
Камиева Т.Н.
7. **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КУЗБАССЕ**31
Кононова А.С., Торопова Н.В., Игнатова А.Ю.
8. **ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД**.....34
Морев А.В., Симонов А.Ю., Шматов Н.А., Морев В.А.
9. **КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СОБАК: ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД С ПОМОЩЬЮ ЛИДЕРСКО-РОЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ СОБАК (МЕТОДИКА ЛИРОС).**36
Плосков К.Н., Плоскова В. К.
10. **СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ**.....39
Квашевая Е.А., Игнатова А.Ю.
11. **ОБЗОР ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА**.....42
Торопова Н.В., Кононова А.С., Игнатова А.Ю.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

12. **ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В VOIP И IM СИСТЕМАХ**..... 46
Матрохина К.В., Маховиков А.Б.
13. **АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАНОВОК И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ**..... 48
Михайлов В.К., Скоба А. Н., Айеш Ахмед Нафеа Айеш
14. **АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ**52
Михед А.Д., Митрушенкова Е.В.

15. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.....56
Тавказахов С.А., Гергиев И.Э.

16. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ.....59
Шеврыгина В.В., Тишкина В.В.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

17. ТЕЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.....62
Мельниченко А.А.,

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

18. ВЫБОР ВИДА ДРЕНАЖА.....64
Непра А. С., Киденко Н. С., Разумец К. В.

19. НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУБЧАТЫХ ДРЕН С НАВЫГОДНЕЙШИМИ ВОДОПРОПУСКНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ.....66
Непра А. С., Киденко Н. С., Разумец К. В.

20. ГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОГОДЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БУРОЙ РЖАВЧИНЫ ПШЕНИЦЫ67
Чекмарев В.В., Бучнева Г.Н., Дубровская Н.Н., Корабельская О.И.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

21. ИНДИКАТОР 4-ХТОЧЕЧНЫЙ.....71
Патраль А.В.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

22. РЕФЛЕКСИВНО-ЦЕННОСТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ76
Диденко Е.В., Диденко Г.А.

23. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ДЕТЕЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТАХ.....81
Есина К.А., Гайдар К. М.

24. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН).....85
Круковская Т. Ю.

25. ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ГЕОГРАФИЯ» И «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ.....88
Семенов В.А.

26. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ДЕВУШЕК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СВОИМ ТЕЛОМ93
Сушкова Е. В., Завгородняя И. В.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

27. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ97
Белокурченко Н.С.

28. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ	100
Карташова Д.В., Григошина Л.Ю.	
29. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС.....	103
Костыкова М.Ю.	
30. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРЕДПРИЯТИЯ	106
Липчанская К.Ю., Байгулова О.В.	
31. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	109
Нуркатов А. А.,	
32. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН....	111
Нусипова Ж. Е.	
33. КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ	114
Тавказахов С.А., Гергиев И.Э.	
34. ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	117
Федорова Ю.В., Кошечев В.А.	
35. ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	120
Юнусова А.А., Череднякова А.Б.	
36. СКРЫТЫЕ РИСКИ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	125
Яровой М.В., Волковицкая Е.Н	

ГОРНОЕ ДЕЛО

ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ГОРНЫХ МАШИН

Бобров В.А. – студент
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье проанализированы основные факторы, влияющие на продолжительность работы горных машин.

Ключевые слова

Календарное планирование, горные машины, натурные испытания.

Создание баз данных по результатам натурных испытаний, техническим и экономическим показателям работы машин, комплектов и систем способствует обоснованию организационно-технологических решений с заданной надежностью при разработке ресурсосберегающей технологии производства работ [1 – 10].

Одним из важнейших факторов работы машин является правильно рассчитанная эксплуатационная производительность работы машин, комплектов и систем [1 – 5]. Переход от календарного фонда времени к реальной продолжительности работ осуществляется с помощью коэффициента использования машины по времени (K_v), который учитывает перерывы на техническое обслуживание и ремонт машины, потери времени по погодным условиям, перемещение машины по территории объекта и т.д.

В СГУПС собрана статистическая информация по эксплуатации горных машин (карьерных экскаваторов, бульдозеров, а также буровых станков). В таблицах 1 и 2 приведены основные показатели выборки по результатам натурных испытаний горных машин: ежемесячная продолжительность работы машин, продолжительность технологических перерывов и простоев, а также коэффициенты готовности и использования горных машин по времени.

В таблице 1 приведена значимость факторов, влияющих на рациональное использование календарного фонда времени работы горных машин при ежемесячном учете продолжительности их работы, технологических перерывов и простоев.

Таблица 1. Зависимость календарного фонда времени (T_ϕ) горных машин при ежемесячной продолжительности их работы (T_p), технологических перерывов ($T_{тп}$) и простоев (T_n)

Многофакторная модель	Значимость фактора, %
$T_\phi = 0,0$	
+ 1,0 T_p	77,73
+ 1,0 $T_{тп}$	17,19
+ 1,0 T_n	5,08

На коэффициент использования по времени в значительной степени влияет коэффициент готовности машин к эксплуатации (K_r), который представляет собой отношение времени бесперебойной работы к совокупности периода исправной эксплуатации и вынужденных остановок работы горных машин, взятых за один и тот же промежуток времени.

В таблице 2 приведены статистические модели коэффициентов использования

по времени (K_B) и готовности (K_G) горных машин к работе при ежемесячном анализе продолжительности их работы (T_p).

Таблица 2. Характеристики моделей коэффициента использования по времени (K_B) и готовности (K_G) горных машин при ежемесячной продолжительности работы (T_p)

Показатель	$K_B = + 0,0074 + 0,00136 T_p$	$K_G = + 0,2474 + 0,00109 T_p$
Доля объясненной вариации, %	98.205	73.933
Коэффициент множественной корреляции	0.9910	0.8598
Средний отклик	0.7779	0.8665
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	3.13	9.55
Стандартная ошибка	0.024	0.083
Общий F - критерий регрессии	56302.2	2892.9
Табличное значение общего F - критерия	3.83	3.83

Модель доверительного интервала [6] коэффициента использования по времени горных машин приведена в (1).

$$K_B = 0,0074 + 0,00136 T_p \pm 0,479 \sqrt{1,0024 + 9,965 \cdot 10^{-8} (\bar{T}_p - 535,3)}. \quad (1)$$

Модель доверительного интервала [6] коэффициента готовности горных машин приведена в (2).

$$K_G = 0,2474 + 0,00109 T_p \pm 0,2609 \sqrt{1,0024 + 9,965 \cdot 10^{-8} (\bar{T}_p - 535,3)}. \quad (2)$$

На рисунках 1 и 2 приведены зависимости коэффициента использования по времени (K_B) и коэффициента готовности (K_G) горных машин от их ежемесячной продолжительности работы (T_p).

Рис. 1. Зависимость между коэффициентом использования по времени (K_B) и продолжительностью работы (T_p) горных машин

Рис. 2. Зависимость между коэффициентом готовности (K_r) и продолжительностью работы (T_p) горных машин

Учёт статистических показателей работы систем, комплектов и отдельных машин позволяет с большей точностью планировать их ритмичную работу и с большей вероятностью определять истинное время производства работ, что в конечном итоге сказывается на себестоимости продукции.

Список литературы:

1. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
2. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. – № 9. – С. 4 – 7.
3. Кузнецов С.М. Автоматизированное проектирование комплексной ресурсосберегающей технологии строительства промышленных зданий / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. 2001. Вып. 4. – С. 78 – 90.
4. Кузнецов С.М. Комплексная оценка организационно-технологической надежности работы парка строительных машин / С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова, Н.А. Сироткин // Экономика ж. д. –2007. –№ 4. –С. 68 – 76.
5. Кузнецов С.М. Организационно-технологическая надежность экскаваторных комплектов / С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева // Изв. вузов. Строительство. –2005. –№ 10. –С. 62 – 69.
6. Кузнецов С.М. Построение доверительных интервалов работы гидротранспортных систем / С.М. Кузнецов, А.И. Круглов, О.А. Легостаева // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 13 (17). – С. 5 – 15.
7. Кузнецов С.М. Совершенствование многовариантного проектирования при принятии оптимальных организационно-технологических решений в ПОС и ППР : сборник научных трудов / Кузнецов С.М., Сироткин Н.А. – // Экономика, управление и технология в транспортном строительстве. – Сб.науч.-исслед.тр. – Новосибирск, 2000. – С. 39–44.
8. Легостаева О.А. Многофакторная модель оценки эффективности инвестиционных проектов / О.А. Легостаева, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. –2004. – № 1. –С. 55 – 64.
9. Оптимизация организационно-технологических решений при строительстве зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, К.С. Кузнецова,

И.Л. Чулкова, // Промышленное и гражданское строительство. –2009. – № 9. –С. 57–60.
10. Техничко-экономическое обоснование инвестиционных проектов / В.П. Перцев, В.С. Воробьев, С.М. Кузнецов, О.А. Легостаева // Транспортное строительство. –2004. –№ 3. –С. 17–20.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

ИНОСТРАННАЯ АББРЕВИАТУРА КАК ИСТОЧНИК ТЕРМИНОВ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ЯЗЫКА

Тюленева В.Н. – аспирант
Научный руководитель – Шушарина И.А., к.ф.н, доцент.
Курганский государственный университет,
Россия, г. Курган

Аннотация

В статье описываются термины и профессионализмы, образованные путем адаптации английских аббревиатур, рассматриваются методы их образования и примеры использования в интернет-обзорах электронной техники.

Ключевые слова

Термин, профессионализм, аббревиатура, интернет-обзор.

Среди наиболее распространенных языковых явлений особое положение занимают аббревиатуры. Многие современные исследователи отмечают склонность использовать более краткие лексические и грамматические формы, что обычно связывают с эпохой научно-технического прогресса. Достаточно часто подобные языковые явления становятся интернациональными.

В русском языке аббревиатуры представляют собой преимущественно адаптированную из английского языка лексику, которая, естественно, первоначально имеет латинское написание. В дальнейшем подобные лексические единицы могут приобрести кириллическую форму. Все адаптационные процессы основываются на нескольких базовых принципах, относящихся к трансформации иностранных слов в соответствии с нормами русского языка. Среди них наиболее распространены следующие:

1. Транскрипция – процесс, основанный на передаче звучания английского понятия средствами русского языка. Данный метод получил свое развитие достаточно давно, вследствие чего используется повсеместно, вне зависимости от языка-источника.

«IBM» – данная аббревиатура представляет собой официально принятую краткую форму названия корпорации «International Business Machines», которая является одной из первых компаний, имеющих отношение к компьютерам и их использованию. В русском языке данная форма приобрела кириллическую форму написания именно через транскрипцию, образуя профессионализм «Ай-Би-Эм». Несмотря на то, что официальный термин, все-таки, представляет собой английское понятие, приведенный нами вариант получил широкое распространение в русскоязычном сегменте Интернета. Например: «Ай-Би-Эм сообщило о намерении продолжать совершенствовать фреймворк Core ML.»

«PR» – аббревиатура, которая является ярким примером более частого использования именно кириллической формы. Понятие было образовано сокращением английского словосочетания «public relations», что означает «связи с общественностью». Первоначально оно использовалось в своем исходном виде, однако, из-за непривычности его написания и звучания, а также сложностей, связанных с грамматической адаптацией термина, было образовано более удобное для русскоязычного человека «пиар», которое практически вытеснило официальную латинскую форму. Например: «Согласно рекламной компании корпорации LG возможность предзаказа нового флагмана LG G7 – это грамотный пиар-ход».

2. Транслитерация – процесс, основанный на принципе побуквенной передачи исходной английской аббревиатуры средствами русского языка. Данный метод – второй наиболее распространенный способ адаптации, получивший свое развитие в XX веке.

Всем нам знакомо понятие «ПК», однако, далеко не всем известна его этимология. Данная лексическая единица является адаптацией английского «PC», который, в свою очередь, представляет собой сокращенную форсу от словосочетания «personal computer», то есть «персональный компьютер». Заимствование понятия произошло в самом начале научно-технического прогресса, и в настоящее время практически не видна его иностранная природа, что позволяет нам говорить о его полной ассимиляции. Например: «Планшетный компьютер IdeaPad может почти полностью заменить ПК».

Иногда одинаковое распространение приобретает не только англоязычный термин и целая линия профессионализмов, образованных различными методами. Так, среди самых распространенных сочетаний выделяют варианты, образованные транскрипцией и транслитерацией. Невозможно выделить наиболее правильную форму, так как еще не существует общепринятого стандарта адаптации иностранной лексики, что позволяет нам говорить о правильности всех встреченных нами слов. Так упоминаемая ранее аббревиатура «IBM» может принимать не только уже знакомый нам профессионализм «Ай-Би-Эм», но и транслитерированную форму «ИБМ», одинаково применяемую в Интернет-среде. Например: «ИБМ полагает, что дальнейшее развитие интернет-сообщество неразрывно связано с таким явлением, как биткоин».

3. Смешанный способ адаптации. XXI век образует качественно новые методы адаптации заимствованной лексики. В случае с аббревиатурами достаточно часто стал использоваться так называемый «смешанный способ», образованный под влиянием норм произношения языков-источников и реципиента. В качестве примера можно привести названия распространенных носителей информации. Так «CD», обозначающий тип диска, достаточно часто используется в русскоязычном виде, то есть «СД». Смешанный тип в данном случае находит отражение в том, что транслитерированные аббревиатуры, приобретя написание кириллицей, сохраняют произношение, свойственное английскому языку. Так, «СД» произносится [сиди] вместо [эсдэ], соответствующего нормам произношения русского языка.

4. Иностраннй термин с морфемой, характерной для русского языка или транскрипция (или транслитерация) данного термина. Безусловно, слова, образованные с помощью данного метода, преимущественно относятся к разговорному стилю. Однако, подобные лексические единицы могут в дальнейшем перейти и в литературную речь. Среди часто встречаемых морфем выделяют суффикс «-к-», который часто дополняется флексией, используемой в зависимости от рода предполагаемого объекта.

«SMS-ка» – аббревиатура, обозначающая текстовое сообщение, отправляемое посредством электронных устройств. Например: «Для того чтобы сменить тарифный план необходимо просто отправить SMS-ку на предлагаемый короткий номер». Кстати, стоит отметить, что несмотря на заимствованный характер данного понятия, оно характерно именно для русского языка, так как англоговорящие страны используют для обозначения того же явления словосочетания «text message», то есть «текстовое сообщение». В качестве адаптации данного понятия к нему были добавлены суффикс «-к-» и окончание «-а». Стоит отметить, что большое распространение получил транслитерированный вариант «СМС-ка», образованный согласно той же модели. Так, «Тарифный план предлагает сравнительно небольшую цену как для звонка, так и для СМС-ки».

«CD-шка» – лексическая единица, образованная от упомянутой ранее английской аббревиатуры «CD», к которой в разговорной речи добавили суффикс «-ишк» и флексию. Как можно заметить название диска, предназначенного для записи данных, в данном случае приобретает несколько пренебрежительный характер. Например: «Все драйвера для корректной работы нужно записать на диск, пусть даже на простую CD-шку». Существует разговорный вариант, образованный с помощью транскрипции. Понятие «сидишка» практически не встречается в письменном виде, но широко распространено в устной форме или в так называемых интернет-чатах, которые не отличаются особенной грамотностью при написании тех или иных слов: «Возьми сидишку и закатай все программы, чтобы можно было их восстановить в случае сбоя».

5. Омонимия – способ характерен в большей степени для разговорной речи. Этот метод представляет собой подбор слова из языка-реципиента, созвучного исходному понятию.

«ICQ» – аббревиатура, обозначающая программу для обмена сообщениями, получила большее распространение именно в качестве профессионализма, образованного омонимией. Произношение [айсикью], соответствующее нормам фонетики английского языка, приобрело для русскоязычного пользователя форму «Ася» [ася]. Например: «Раньше самой популярной программой было «Ася», сейчас ее почти полностью вытеснили более современные мессенджеры».

«SIM» – в отличие от предыдущего профессионализм «Сима», представляющий собой омонимию к данному понятию, не получил должного распространения и употребляется только специалистами, имеющими отношение к тому или иному провайдеру. Например: «Если вам не нужны звонки, выберите Симу только с пакетом интернет-услуг».

Грамматическая адаптация заимствованной лексики достаточно сложное явление, которое может отличаться в зависимости от применяемого метода. Так, аббревиатуры, образованные транскрипцией или транслитерацией и не осложненные морфемами, характерными для русского языка, сохраняют свою неизменяемую форму, то есть не могут склоняться. Тем не менее, при условии наличия в заимствованном понятии финального твердого согласного вполне допустимо дальнейшее приобретение им свойств имени существительного. В качестве примера можно привести ранее упомянутый «пиар». Данное понятие первоначально оставалось неизменяемым, но сейчас оно ассимилировалось и вполне может использоваться с падежными окончаниями. Например: «Без пиара невозможно продвижение ни одной современной корпорации».

Некоторые понятия находятся в процессе своей ассимиляции. Это выражается использованием в разговорной речи грамматических категорий. Примером такого промежуточного положения является «Wi-Fi». Его кириллическое написание «Вайфай» позволяет изменять слово падежам, но официально такие изменения еще не зафиксированы. Разговорные тексты, в свою очередь, вполне могут применять такие словоформы: «В планшете установлен модуль для вайфая последней модели».

Исследования именно интернет-языка, характеризуемого большой скоростью языковых изменений, позволяют сравнить процессы, связанные с грамматической адаптацией в зависимости от применяемых методов. Проанализировав лексические единицы, имеющие отношение к электронной технике, можно предположить, что выбор транскрипции в качестве способа адаптации ускоряет процесс приобретения грамматических свойств, характерных для русского языка. Причиной этого может быть более привычный для русскоязычного пользователя вид, то есть написание строчными буквами, включающее в себя слоги, а не отдельные буквы. Однако, достаточно часто профессионализмы, полученные данным способом, имеют словоформы только в

разговорной речи. Литературные тексты, в свою очередь, содержат более официальные неизменяемые формы. Например, понятие «СМС» в неофициальных текстах приобретает вид: «Отправляя эсэмэску, сначала выберете приложение». Официальные тексты содержат более формальное написание: «Смартфон позволяет отправить СМС не только пользователю, но и группе лиц».

Категория рода представляет собой еще один вид возможной грамматической адаптации. Стоит отметить, что практически все склоняемые существительные относятся к мужскому роду, так как обычно они оканчиваются на твердый согласный: «пиар», «вайфай», «сидиром».

В то время, как несклоняемые аббревиатуры чаще всего приобретают категорию рода двумя способами:

– в соответствии с финальным звуком. Например, «ICQ» – понятие, относящееся к среднему роду, так как оно заканчивается на «-ю».

– по аналогии с опорным словом. Эти отношения схожи с понятиями гипонима и гиперонима, то есть подбирается некое понятие, обобщающее заимствуемые аббревиатуры. Например, «ПК» – это слово мужского рода, так как в качестве опорного слова выступает понятие «компьютер».

Если заимствованная аббревиатура выступает в качестве части сложного слова, то лексические единицы остаются неизменяемыми, не могут склоняться и не имеют разговорной формы. Например: «DVD-диск», «SMS-сообщение», «пиар-ход».

Семантическая адаптация, как еще один вид изменений, характерный для заимствованной лексики, не получила должного распространения в области аббревиатур. Значение подобной лексики часто не имеет каких-либо вариантов, а значит невозможно говорить о его сужении или расширении. Этим также обуславливается интернациональный характер данных лексических единиц.

Таким образом, можно отметить стабилизацию процесса адаптации иностранных аббревиатур и возникновение единых принципов и норм. Однако, говорить о едином стандарте и закономерностях данного процесса еще рано, так как данные явления получили свое широкое распространение только в XXI веке.

Список литературы:

1. Виноградова, Т.Ю. Специфика общения в Интернете/ Т.Ю. Виноградова // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. - 2004. – №11. - С.63-67.
2. Иванов Л.Ю. Воздействие новых информационных технологий на русский язык: системно-языковая и культурно-речевая проблематика // Словарь и культура русской речи. К 100-летию со дня рождения С.И. Ожегова. - М.: Индрик, 2001.- С. 131-147
3. Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М. : Знак, 2007. – 145 с.
4. Кронгауз М. Самоучитель Олбанского. – М.: Аст, 2003. – 46 с.
5. Мюллер В. К. Англо-русский словарь. 24-е изд. – М.: Русский язык, 1995; Электронная версия: "Палек", 1998. – 2106 с.
6. Ризина, Т.В. К вопросу о заимствовании германизмов в лексике современного русского языка. // Сб. науч. Тр. Всероссийской научной конференции «Наука о языке и человек в науке» (памяти выдающихся романистов В.Г.Гака и В.М.Скрелиной): Таганрог, ТГПИ, 2010. – С. 146-149.
7. Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода. Автореф. докт. Дис. ... канд. филол. наук. – Л., 1985. – 123с.

8. Шагалова, Е.Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века : ок. 1500 слов / Е.Н. Шагалова. – М.: АСТ : Астрель, 2011. – 413с.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБ ИЗ СЕМЕЙСТВА ОКУНЕВЫХ В Р. ЖАЙЫК

Бектемиров Ж.С. – младший научный сотрудник
Атырауского филиала ТОО «КазНИИРХ»
Казахстан, г.Атырау

Аннотация

В статье приведены результаты исследований, выполняемых Атф ТОО «КазНИИРХ» по состоянию рыб из семейства окуневых. Данные многолетней динамики биомассы позволяют судить о стабильном уровне запасов этих видов рыб.

Ключевые слова

Р. Жайык, окуневые, берш, судак, длина, масса.

В настоящее время промысел в Жайык-Каспийском бассейне основывается на вылове полупроходных видов рыб из семейства окуневых обитают 2 вида – берш и судак. Запасы и уловы берша не велики. Численность судака в уловах колеблется по годам но в отдельные годы их объемы вылова превышают даже ценных видов рыб.

Биологические характеристики этих видов рыб колеблются в зависимости от гидрологического режима реки Жайык но в целом находятся на уровне средних многолетних значений [1,2].

Берш (*Stizostedionvolgensis*). Пресноводная рыба, встречается в р.Жайык весной когда мигрирует на нерест. Созревает в возрасте 3 - 4 года. Хищник. В Жайык нерестится с конца апреля по май при температуре воды 13°C. Численность берша невысокая, хотя условия для его воспроизводства благоприятные.

Анализ данных предыдущих лет показал, что биологические характеристики берша остаются на уровне средних многолетних значений. В 2017 г. качественные характеристики берша остались на уровне средних многолетних значений длина - 25,0 см, масса - 253,0 г. (таблица 1).

Таблица 1. Биологические показатели берша р.Жайык в 2017 г

Пол	Длина, см			Масса, г			Коэффициент зрелости гонад, %	Коэффициент Упитанности		Доля самок, %
	мин	макс	средняя	мин	макс	средняя		по Фульгону	по Кларк	
Самцы	23	28	25,5	158	293	225,5	1,7	1,31	1,20	51,9
Самки	21	29	25,0	126	380	253,0	7,1	1,45	1,32	
Оба пола	21	29	25,0	126	380	253,0	4,4	1,38	1,26	

В предыдущие годы нерестовая часть популяции берша мигрировала в р.Жайык в возрасте 4- 5 лет.

Возрастная структура берша в 2017 г. была представлена 6 возрастными группами от 2 до 7 лет. Средний возраст берша составил 4,6 года, что несколько выше по сравнению с прошлыми годами (таблица 2).

Таблица 2. Динамика возрастного состава берша за 2009 – 2017 гг., %

Возраст	Годы							
	2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017
2	-	9,1	-	4,5	4,3	5,0	-	1,9
3	-	27,3	-	45,5	46,0	48,5	16,0	17,3
4	38,1	36,4	38,1	31,8	32,2	30,8	24,0	23,1
5	52,4	20,0	52,4	13,6	12,8	9,4	40,0	32,7
6	9,5	7,3	9,5	4,5	4,7	6,3	20,0	19,2
7	-	-	-	-	-	-	-	5,8
Средний возраст	4,7	3,9	4,7	3,68	3,6	3,5	4,6	4,6

Судак (*Stizostedion lucioperca*, L.) обитает в бассейнах Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей. В Казахстане, в естественном ареале, обитает в притоках р.Жайык и в Каспийском море, в районах с соленостью до 7 - 9 ‰. В Жайык -Каспийском регионе обитают две формы судака – полупроходная и жилая. Судак - нерестится в дельтах и нижнем течении р.Жайык, при достижении температуры 6 - 8⁰С.

Нерест единовременный с продолжительностью около 15 дней. Отмечаются массовые осенние и весенние миграции судака из моря в реки. Основная часть рыб поднимается в реки осенью.

Уральский судак распространен в восточной части Северного Каспия и предустьевом пространстве. Только в период нереста и зимовки мигрирует в р.Жайык. Обычно с конца лета половозрелые производители судака, обладая высокой упитанностью, заходят в р. Жайык для зимовки. Зимуют они в глубоких местах и ямах нижнего течения и дельты. Осенняя миграция судака происходит в течение сентября, октября и ноября.

Осенью заходит в реку 75 – 80 % нерестовой части популяции судака, а оставшаяся часть заходит ранней весной следующего года.

Уральский судак нерестится в русле реки в апреле - мае при температуре от 6 до 16⁰С. Массовое икротетание наблюдается в конце апреля – первой половине мая при температуре воды 9,8 - 17,9⁰С. В летний период, когда производители судака имеют менее развитые половые продукты, начинается зимовальная миграция, которая намного продолжительней весенней.[3,4].

Тип размножения - половой. Тип икротетания полициклический [20] (нерестится ежегодно). Судак относится к группе фитофильных рыб, откладывает икру на растения, в гнезда на глубине от 30 до 200 см. Районы размножения различные: на Жайык в прибрежьях основного русла и его протоков. Половозрелые особи судака нерестятся при достижении размеров от 34 см.

В 2017 г. размеры судака варьировали от 27 до 59 см (средний - 43,0), а масса от 215,0 до 3848,0 г (средний - 2031,5). Коэффициент зрелости составил в среднем 0,60.

В исследовательских уловах доминировали самцы. Доля самок составила 45,5 %. В предустьевом пространстве в период научно-исследовательских ловов встречались более мелкие рыбы (таблица 3).

Таблица 3. Биологические показатели судака в р. Жайык в 2017 г

Виды рыб	Длина, см			Масса, г			Коэффициент зрелости	Коэффициент упитанности	
	мин	макс	средняя	мин	макс	средняя		Фультон	Кларк
	Самцы	27	56	41,5	215	2400	1307,5		

Самки	27	59	43,0	308	3848	2078	7,6	1,30	1,19
Оба пола	27	59	43,0	215,0	3848	2031,5	4,07	1,27	1,18

В уловах 2017 г. встречались судаки в возрасте от 2 до 8 лет. Модальной группой были трех-четырёхлетки (48,5%) поколения 2013-2014 годов. Качественные показатели судака в зависимости от возраста представлены в таблице 4.

Таблица 4. Качественные показатели судака в зависимости от возраста весной 2017г

Возраст	Длина, см, (мин-макс)	Средняя длина, См	Масса, г (мин-макс)	Средняя масса, г	Количество, экз	%
2	27-30	28,6	215-381	310,7	8	4,2
3	29-38	34,6	410-699	559,4	35	18,5
4	33-43	37,6	428-892	654,1	57	30,2
5	36-44	39,4	504-1300	778,1	36	19,0
6	37-49	40,8	574-1556	868,3	39	20,6
7	40-55	46,2	715-2010	1299,3	12	6,4
8	56-59	57,5	2400-3748	3124	2	1,1
Итого					189	100

Возрастной состав популяции судака в многолетнем аспекте претерпевает значительные флюктуации [5]. Количество возрастных групп популяции судака в течение последних 10 лет сохранился, однако в последние годы в уловах не присутствуют старшевозрастные группы - 9 – 12 – летки.

Таким образом, состояние окуневых видов рыб в р.Жайык находится на стабильном уровне. Ежегодно увеличивается популяция рыб за счет естественного воспроизводства рыб и благоприятных условий для нереста рыб.

Увеличение качественных характеристик рыб обеспечивает пополнение запасов на перспективу.

Список литературы:

1. Казанчев Е.Н. Рыбы Каспийского моря (определитель). -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - С. 99.
2. Рыбы Казахстана – Алматы, 1989.-Т.4 – 312 с.
3. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб.- М.: Изд-во АН СССР, 1952. - 163 с.
4. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.- М.: Пищевая промышленность, 1966. - 376 с.
5. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. - М.: Пищевая промышленность, 1976.-312 с.

AMARANTHUS RETROFLEXUS – РЕЗЕРВАТОР ПАТОГЕНОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Выприцкая А.А. - канд. биол. наук, руководитель группы болезней подсолнечника,
Кузнецов А.А., научный сотрудник,
Выприцкий А.С., научный сотрудник
Научный руководитель – к.б.н. Выприцкая А.А.
Среднерусский филиал ФГБНУ «Федеральный научный
центр им. И.В. Мичурина»,
Россия, г. Тамбов

Аннотация

Приведены данные литературы о влиянии сорных растений на возделываемый подсолнечник. Описаны признаки поражения щирицы запрокинутой возбудителями фомопсиса и ложной мучнистой росы.

Ключевые слова

Сорняк, щирица запрокинутая, поражение, стебель, листья, пикниды, перитеции, зооспорангии, зооспоры, патогены.

Известно, что сорные травы иссушают и обедняют почву в посевах подсолнечника, способствуя тем самым, значительному снижению урожайности этой культуры [1, 2]. По данным других исследователей являются ещё и резерваторами инфекции патогенов [3-8]. Видовой состав сорняков, произрастающих в нашей стране, постоянно расширяется и уже насчитывает несколько сотен видов, при этом многие из них продвигаются всё дальше на север [2]. Ранее [9-12] описаны сорняки семейства Сложноцветных (Asteraceae), наиболее часто встречающиеся в посевах подсолнечника и вблизи полей. Настоящая работа посвящена щирице запрокинутой.

Вид сорняка установлен по биологическому энциклопедическому словарю [13] и соответствующим сайтам Википедии [wikipedia.org/wiki/]. Микологический анализ фрагментов поражённых растений щирицы запрокинутой проводили в лабораторных условиях по общепринятым в микологии и фитопатологии методам. Видовую принадлежность выделенных патогенов определяли по работе В.И. Билай [14].

Amaranthus retroflexus L. – щирица запрокинутая, (колосистая, обыкновенная, амарант запрокинутый, подсвёкольник. купина, щирей), однолетнее, позднее яровое травянистое растение из рода *Amaranthus* семейства *Amaranthaceae*, агрессивный сорняк. Корень стержневой, глубоко проникающий в почву до 230 см. Стебель прямостоячий, сероватый от густых волосков, ветвистый, высотой до 150 см. Листья черешковые. Соцветие плотное метельчато-колосовидное. Цветет в июне-августе, плодоносит с конца июля до осени. На одном растении образуется до 5000 тысяч легко осыпающихся семян, сохраняющихся в почве до 10 и даже до 40 лет. Завезено из Северной Америки, распространено повсеместно. Засоряет все пропашные культуры, встречается в садах и огородах. Сильно разрастается по краям полей и оросителей.

На щирице запрокинутой обнаружены признаки поражения фомопсисом и ложной мучнистой росой.

Phomopsis /Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al - возбудитель фомопсиса (серой пятнистости) подсолнечника. На 50 % стеблей щирицы хорошо заметны участки серо-серебристого цвета (с пикнидами конидиальной стадии) и белого, как бы выгоревшие на солнце (с перитециями сумчатой стадии) . В литературе также есть сведения об обнаружении обеих стадий патогена на этом виде сорняка [5, 8]. Отметим, что на

природном материале и на питательной среде, помимо *Ph. helianthi*, присутствовало спороношение грибов рода *Alternaria* Nees ex Fr.

В лабораторных условиях при заражении подсолнечника в двух фазах (проростков и двух пар настоящих листьев) суспензией патогена, выделенного с поражённых стеблей щирицы, получено их заражение на 2 балла, что на наш взгляд, служит подтверждением возможности *A. retroflexus* быть резерваторм инфекции *Ph. helianthi* для подсолнечника.

Plasmopara halstedii Berl.et deToni. – возбудитель ложной мучнистой росы подсолнечника и растений многих видов.

На щирице обнаружены первая, и вторая формы проявления патогена. Болезнь начинается с верхушки растения, продвигаясь к его основанию. На тыльной стороне листьев верхнего и среднего ярусов обильное спороношение *Pl. halstedii* в виде белого плотного налета. На лицевой стороне листа четко выражены хлоротичные, расплывающиеся пятна. Поражённые растения отстают в росте. Однако, на щирице менее выражены характерные для проявления патогена на подсолнечнике укороченность междоузлий и гофрированность листьев.

Проведя в лабораторных условиях искусственное заражение подсолнечника в начальные фазы развития растений суспензией зооспорангиев и зооспор *Pl. halstedii*, собранных со щирицы, получены чёткие признаки проявления ложной мучнистой росы. Данное обстоятельство также служит подтверждением возможности *A. retroflexus* быть резерваторм инфекции *Pl. halstedii* для подсолнечника.

Список литературы:

1. Лукомец В.М., Пивень В.Т, Тишков Н.М., Шуляк И.И. Защита подсолнечника / В.М. Лукомец, В.Т. Пивень, И.И. Шуляк // Приложение к журналу «Защита и карантин растений». – 2008. - № 2. – 32с.
2. Артохин К.С., Игнатова П.К. Защита подсолнечника / К.С. Артохин, П.К. Игнатова // Приложение к журналу «Защита и карантин растений». - 2015, № 1. - 84(32) . - 32с.
3. Новотельнова Н.С. Ложная мучнистая роса подсолнечника. Таксономия и биология возбудителя, патогенез заболевания / Н.С. Новотельнова // М.-Л., Наука - 1966. – 150 с.
4. Mihaljčević M., Muntañola-Cvetcović M. and Petrov M. Phomopsis sp. a new parasite of sunflower in Yugoslavian / M. Mihaljčević, M. Muntañola-Cvetcović and Petrov M // *Sovrem Poljopr.* 28, Yugoslavia, 1980.
5. Долженко Е.Г. Биология гриба *Phomopsis helianthi* и меры борьбы с ним в условиях Краснодарского края. Автореф. дис. канд. биол. наук / Е.Г. Долженко // Краснодар. Кубан. Гос. Аграр. ун-т, 2000. - 25с.
6. Бочкарёв Н.И., Алифирова Т.П., Пивень В.Т. Сорняки – резерваты инфекции фомопсиса / Н.И. Бочкарёв, Т.П. Алифирова, В.Т. Пивень// *Агро XXI*, №1. С. 6-7.
7. Сибикеева Ю.Е., Борисов С.Ю. Сорняки – союзники грибов – фитопатогенов Ю.Е. Сибикеева, С.Ю. Борисов // *Защита и карантин растений*, 2013, №3. С.54-56.
8. Диденко А.О. Биологические основы развития и контроля возбудителя фомопсиса подсолнечника в условиях Краснодарского края/ А.О. Диденко // Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. биол. наук. Москва, 2016. 24 с.
9. Выприцкая А.А., Кузнецов А.А., Выприцкий А.С. Сорные растения – резерваты патогенов подсолнечника / А.А. Выприцкая, А.А. Кузнецов, А.С. Выприцкий // «Фундаментальные научные исследования: Теоретические и практические аспекты. Сборник материалов Международной научно-практической

конференции 2 февраля 2018 г. Кемерово, 2018. Т. II. 489с. С. 101-104.

10. Выприцкая А.А., Кузнецов А.А. Сорные растения – потенциальные резерваторы патогенов подсолнечника / А.А. Выприцкая, А.А. Кузнецов, А.С. Выприцкий // «Интеграция современных научных исследований в развитие общества: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 7 мая 2018 года // Кемерово, 2018, Том II., 247с. С.42-45.

11. Выприцкая А.А. ,Кузнецов А.А., Выприцкий А.С. Возможные резерваторы патогенов подсолнечника. Часть 1/ А.А. Выприцкая, А.А. Кузнецов, А.С. Выприцкий // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроєкології». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2018. – 21 с. С.2-3.

12. Выприцкая А.А. ,Кузнецов А.А., Выприцкий А.С. Возможные резерваторы патогенов подсолнечника. Часть 2 / А.А. Выприцкая, А.А. Кузнецов, А.С. Выприцкий // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроєкології» – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2018 – 21 с. С.2.

13. Биологический энциклопедический словарь. – Москва, "Советская энциклопедия", 1989. - 864 с.

14. Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г., Краев В.Г., Элланская И.А., Зирка Т.И., Мурас В.А. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / В.И. Билай Р.И. Гвоздяк, И.Г. Скрипаль, В.Г.Краев, И.А. Элланская, Т.И. Зирка, В.А. Мурас // Киев, Наукова Думка. – 1988. 552 с.

СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ БИОРЕСУРСОВ ЖАЙЫК-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА

Кадимов Е.Л. - директор Атырауского филиала ТОО
«Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»
Казахстан, г.Атырау

Аннотация

Основное внимание в работе уделено вопросам состояния осетровых видов рыб в Жайык-Каспийском бассейне. Установлено, что потеря условий естественного воспроизводства осетровых видов рыб в нижнем течении р.Жайык привела к снижению запасов осетровых рыб до критического состояния. Выявлены основные факторы повлиявшие на снижение численности нерестовой части популяции. Выявлено, что в последние годы весной из Каспийского моря в реку Жайык мигрируют молодые особи рыб. Предлагается создать искусственные условия для нереста севрюги.

Ключевые слова

Р. Жайык, осетровые, масса, размеры, нерестилища, водность, рыбоводные заводы, рекомендации.

Рыбохозяйственные водоемы Жайык-Каспийского бассейна имеют важное значение в Республике Казахстан. Промысел полупроходных видов рыб ведется на протяжении многих лет и в целях рационального использования биоресурсов в водоеме ежегодно проводятся исследования современного состояния рыбных запасов и выдача рекомендаций по объемам их возможного вылова.

В воспроизводстве рыбных запасов Жайык-Каспийского бассейна главную роль играет р.Жайык, (бывшее название Урал), которая является единственной рекой имеющей естественные нерестилища. Формирование запасов промысловых видов рыб происходит в Северном Каспии, так как это мелководная, значительно опресненная

часть моря, представляет собой обширную нагульную площадь для молоди рыб [1, С. – 9-11].

В р. Жайык имеются обширные пойменные нерестилища полупроходных видов рыб (около 5 тыс. га). В тоже время запасы осетровых видов рыб снизились до критического состояния и в целях сохранения оставшейся нерестовой части популяции, в 2010 г. объявлен мораторий на промышленный лов.

Атырауский филиал ТОО «КазНИИРХ» ежегодно проводит научные исследования и определяет динамику состояния биоресурсов Жайык-Каспийского бассейна. Полученные данные о состоянии запасов рыб, их биологических характеристик, являются основой для расчетов квот вылова и разработки стратегии рационального их использования.

Ихтиофауна Жайык-Каспийского бассейна состоит из промысловых, редких и краснокнижных видов рыб. Из промысловых – полупроходные виды рыб включая 4 семейства: карповые, окуневые, щуковые, сомовые.

Редкие – речной угорь (обнаружен в р.Жайык в 1973,2008,2018 гг.).

Краснокнижные - Каспийский лосось – (*Salmo trutta caspius*, Kessler). Белорыбица – (*Stenodus leucichthys*, G.) Минога - (*Caspiomyzon wagneri*, Kessler). Кутум – (*Rutilus frizii kutum*). Волжская многотычинковая сельдь – (*Alosa kessleri volgensis* Berg) [2, С. – 218-224].

В 2017 г. – решением Правительства Республики Казахстан Постановили исключить кутума из «Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» и перевести кутума из категории III (редкие) в категорию V (восстановленные) Красной Книги Республики Казахстан, с постоянным мониторингом состояния и запретом промыслового вылова.

Кроме того весной в реке Жайык рыбаки залавливают кильку и сельдь., что не наблюдалось в ранние годы.

В последние десятилетия в Жайык-Каспийском бассейне произошли изменения связанные с экосистемой моря и состоянием биоресурсов. Особенно это коснулось осетровых рыб. В последнее десятилетие в результате интенсификации промысла, нарушения условий естественного воспроизводства и расширения масштабов браконьерства, каспийские осетровые утратили свое промысловое значение. Численность и видовая структура осетровых видов рыб в Жайык-Каспийского бассейна в этот период значительно изменилась. Материалы научных исследований показали, что в 1995 г начался резкий спад численности уловов всех видов осетровых рыб. В то время уловы в р.Жайык снизились до 560 т по сравнению с 1977 г -10400 т. Далее уловы осетровых видов рыб продолжали снижаться и к 2009 г не превысили 11.3 т[3, С. 58-60, 4, 22 с].

В целях сохранения оставшейся нерестовой части популяции осетровых видов рыб, Казахстаном в 2010 г. был установлен мораторий на коммерческий лов в Жайык-Каспийском бассейне.

В эти годы заметно снизилась и урожайность естественной молоди осетровых рыб.) [5, С. 119-124, 6, С. 223 - 237].

Если промысловый возврат от молоди поколений 1971 г. составлял 6346 т, то в 2007 г. величина промыслового возврата снизилась до 0,094 т. Данные по урожайности молоди в 2014 гг. показали продолжающееся снижение численности молоди осетровых видов рыб в р.Жайык до 164 экз., а в 2017 г до 57 экз. В это время естественный нерест наблюдался только у севрюги. В настоящее время естественное воспроизводство сохранилось только у севрюги. Остальные виды осетровых рыб (белуга, осетр, шип) не встречались на местах нерестилищ с 2009 года, хотя через

промысловую зону ежегодно мигрировали из моря в реку половозрелые производители.

Проведенные исследования по состоянию осетровых видов рыб за периоды 2010-2017 гг. показали, что за 8 лет в запретный от промысла период численность нерестовой части популяции осетровых видов рыб не восстановилась. По многолетним данным Атырауских рыбоводных осетровых заводов осуществляющие заготовку производителей осетровых видов рыб в целях искусственного воспроизводства, уловы осетровых видов рыб заметно снизились до - 1,91 тонн (таблица 1).

Таблица 1. Фактический вылов осетровых рыб в р.Жайык в период моратория осетроводными рыбоводными заводами за период 2010-2017гг. (т)

Годы	Виды осетровых рыб					Итого. осетровых рыб. т
	Белуга	Р. Осетр	Севрюга	Шип	Стерлядь	
2010	-	0,058	1,392	-	-	1,45
2011	0,704	0,193	1,566	-	-	2,463
2012	-	0,208	2,502	-	-	2,71
2013	0,276	0,200	1,724	-	-	2,2
2014	0,935	0,140	0,589	-	-	1,664
2015	0,125	0,277	1,378	0,009	-	1,378
2016	-	0,280	1,068	-	0,019	1,367
2017	0,251	0,375	1265,7	-	0,179	1,91

Малочисленность нерестовой части популяции объясняется тем, что в годы запрета на промысел пополнение запасов рыб от естественного воспроизводства не произошло.

В результате проведенных исследований и анализа многолетних данных показали, что снижение эффективности естественного воспроизводства осетровых видов рыб в нижнем течении р.Жайык обусловлено потерей продуктивных нерестилищ. Результаты проведенных работ в 2015-2017 гг. по интенсивности размножения производителей осетровых рыб от естественной генерации и степени освоения естественных нерестилищ в р. Жайык показали, что из 1700 га (данные по обследованию нерестилищ в 1971 г) осталось 197,0 га (данные по обследованию нерестилищ в 2016 г) или из 68 нерестилищ только на 6 нерестилищах сохранился нерестовый субстрат для севрюги [7, С. 6-7] (рис.1).

Рис. 1. Многолетняя динамика сокращения площади нерестилищ осетровых видов рыб в р.Жайык

В настоящее время биоресурсы р. Жайык находятся под влиянием водного стока р.Жайык. Колебание водного стока р.Жайык в сторону маловодных лет привела к нарушению воспроизводства проходных рыб (снизилась численность нерестовой части популяции осетровых рыб). По сравнению с предыдущими 70-80-е -90-е гг. снизилась и численность полупроходных видов рыб (частиковые).

Ранними исследованиями показано существенное влияние гидрологического режима на биоресурсы р.Жайык [8, С. 6-10]. Остается эта проблема и в настоящее время.

В последние годы р.Жайык является маловодной рекой. В паводок сток реки Жайык не превышал 2-3 км³, снизилась и скорость течения, вместе с тем участились восточные ветровые явления приводящие к выгону воды из моря в реку т.е. моряна.

Ежегодно в реке Жайык наблюдался низкий уровень воды в период нерестового хода рыб, сокращались сроки подъема и спада паводковых вод в период нереста производителей рыб.

Анализ многолетних исследований показал, что в р.Жайык от естественного нереста численность молоди увеличивалась в многоводные годы (с объемом водного стока - 8,5 км³/год) и уменьшалась в маловодные годы – 5 км³/год.

На современном этапе колебание водного стока р.Жайык продолжается с 8,5 км³/год (в 2007 г.) до 6,0 км³/год (в 2009 г.) и снова водный сток увеличился до 8,7 км³/г. в 2016 г. и оставался высоким в 2017 г. (8,1км³/г.).

Рис. 2. Динамика водного стока р. Жайык

В настоящее время состояние осетровых рыб остается сложным, но не катастрофическим, поскольку ежегодно в реку Жайык из Каспийского моря в реку Жайык мигрируют на нерест белуга, осетр и севрюга. Однако со дня запрета на промышленный лов осетровых рыб (2010 год) происходит быстрое созревание половых продуктов у самок севрюги и осетра. Все чаще в реку весной мигрируют молодые производители севрюги не достигшие и 6 лет.

Анализ результатов исследований в ранние годы и настоящие показали, что в 2017 г на нерест из Каспийского моря в реку Жайык мигрировали половозрелые самки севрюги размерами 80 см м массой 5,0 кг. Если рассматривать многолетние сравнительные данные то видно, что снижение качественных характеристики севрюги началось после объявления моратория (таблица 2).

Таблица 2. Размерно – весовые показатели севрюги (*Acipenser stellatus*) за периоды 2002-2017 гг. р. Жайык

Годы	Самки		Самцы	
	длина, см	масса, кг	длина, см	масса, кг
2008	150,2	10,5	129,4	6,1
2009	140,9	9,0	119,8	5,2
2013	136,8	6,4	118,0	5,0
2014	128,0	8,0	125,5	6,0
2015	111,0	8,5	100,9	5,5
2016	112,0	7,5	105,1	5,4
2017	80,0	5,0	70,0	4,5

Такая же ситуация наблюдалась и у русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*). В 2017 году размеры самца осетра не превышали 89,0 см и массу 5,3 кг. Размерно-весовые показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3. Качественные показатели русского осетра (*Acipenser gueldenstaedtii*) за периоды 2008-2017 гг. в р. Жайык

Годы	Самки		Самцы	
	длина, см	масса, кг	длина, см	масса, кг
2008	150,2	19,0	126,5	11,0
2009	135,2	15,4	123,9	10,8
2013	143,0	19,0	-	-
2014	154,0	27,0	124,0	9,0
2015	136,7	26,7	108,4	9,8
2016	142,7	27,7	102,2	5,6
2017	-	-	89,0	5,3

Как видно из таблицы качественные характеристики ежегодно снижались и на нерест в реку мигрировали молодые особи рыб с наименьшей массой тела.

Следовательно, при снижении численности севрюги и осетра, уменьшались и их размерно-весовые показатели, а значит недостаток икры приведет к малочисленности и далее к предполагаемому исчезновению популяции. В настоящее время малочисленность производителей севрюги и осетра на местах нерестилищ р. Жайык не способны пополнить запасы этих видов рыб и далее потребуются годы для полного их восстановления.

На современном этапе для поддержания запасов осетровых видов рыб ежегодно 2-мя заводами – Уралом – Атырауский осетроводный рыболоводный завод» и РГКП «Атырауский осетроводный рыболоводный завод» выпускается в Каспийское море 7,5 млн. молоди осетра, севрюги и белуги. Однако, в связи с тем, что нет условий для создания ремонтно-маточного стада, видовой состав выпускаемой молоди зависит только от разнообразия ежегодно заготавливаемых производителей из естественной среды. Видовой состав выпускаемой молоди осетровых рыб не соответствует процентному видовому соотношению естественного генофонда. Следовательно, для сохранения видовой разнообразия всех уральских осетровых рекомендуем выпуск молоди осетровых увеличить до 60 % севрюги, русского осетра – 20 %, белуги – 15 %, шипа – 4 %, и стерляди – 1 %.

Планируется строительство нового осетроводного завода мощностью до 30 млн. шт. молоди либо реконструкция существующий заводов, что позволит увеличить выпуск молоди до 12 – 15 млн. экз. при условии достаточности производителей

осетровых рыб.

В 2017 г. составлен новый Атлас нерестилищ осетровых рыб в р.Жайык и разработаны рекомендации по восстановлению нерестилищ осетровых видов рыб [9. С. 108-115].

Несмотря на полный запрет коммерческого лова осетровых видов рыб в Жайык-Каспийском бассейне, численность производителей осетровых видов рыб на местах нерестилищ продолжает снижаться. Выявлено, что на нерест мигрируют из Каспийского моря в реку Жайык осетр, севрюга и белуга, однако к местам нерестилищ доходят только производители севрюги. В настоящее время пополнение запасов от естественного воспроизводства происходит только у севрюги поскольку нерестилища для осетра и белуги потеряны. Далее необходимо разработать мероприятия по увеличению водности реки Жайык до 9,0 км³/год при существующей водности 6 км³/год.

Таким образом, решающую роль в формировании численности и запасов осетровых видов рыб играют условия естественного воспроизводства. Потеря качественных нерестилищ и маловодность реки Жайык привели к решению вопросов по сохранению нерестовой части популяции осетровых путем создания искусственных нерестилищ.

Список литературы:

1. Бокова Е.Б. Шалгимбаева Г.М, Джунусова Г.Г. В мире науки и инновации. РИО МЦИИ «ОМЕГА САЙНС». Казань, 2015.- С. - 9-11.
2. Красная Книга Казахстана / Изд. 3-е – Алматы, 2006. –Т.1. - С. – 218-224.
3. Камелов А.К. Динамика размерно – возрастной структуры нерестовой части популяции севрюги р.Урал// Материалы 2-й Междунар. Науч-практ.конф. «Проблемы сохранения экосистемы Каспийского моря в условиях освоения нефтегазовых месторождений» (Астрахань, 28-30 авг. 2017 г) Астрахань, 2007. С.58-60.
4. Ким Ю.А. Формирование запасов нерестовой части популяции уральской севрюги: автореф. дис. канд.биол.наук. Атырау, 2002. 22 с.
5. Мухсанов А.М., Бокова Е.Б., Камиева Т.Н. Новая Наука. Изд. Агенство международных исследований. Стерлитамак РФ, 2017 .- С.15-18.
6. Бокова Е.Б., Шалгимбаева Г.М., «Состояние воспроизводства осетровых видов рыб по скату молоди с естественных нерестилищ р. Жайык в 2016 г». Пресноводная аквакультура: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Москва. С. 119-124.
7. Бокова Е.Б. Условия естественного воспроизводства осетровых рыб в реке Жайык // Рыбохозяйственные исследования на Каспии. Результаты НИР за 2004 г. Астрахань, 2004. - С. 223 - 237.
8. Бокова Е.Б. Влияние гидролого-гидрохимического режима р.Жайык на биоресурсы. Изд. МЦИИ ОМЕГА САЙНС. 2018. – С 6-10.
9. Атлас нерестилищ осетровых рыб. Алматы. ТОО «КазНИИРХ», 2017. С. 6-7

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ В РЕКАХ ЖАЙК И КИГАШ

Камиева Т.Н. - заведующая Комплексной рыбохозяйственной лаборатории
Атырауский филиал ТОО «Казахский научно –исследовательский
институт рыбного хозяйства»
Казахстан, г. Атырау

Аннотация

В данной статье представлен анализ состояния ихтиофауны рек Жайы и Кигаш. Показано, что неблагоприятные гидрологические условия рек привели к мораторию осетровых рыб, а численность нерестующих полупроходных видов рыб ежегодно снижается. Отмечается снижение численности рыб старше возрастных групп.

Ключевые слов

Р. Жайык, р. Ктгаш, осетровые, полупроходные, возраст.

К водоемам Жайык-Каспийского бассейна относятся реки Жайык и Кигаш, озера, ильмени, старицы и ерики. Жайык –Каспийский бассейн является рыбохозяйственным водоемом и имеет существенное значение в формировании промысловых запасов проходных и полупроходных видов рыб.

Жизненный цикл полупроходных рыб, связан с низовьями реки, где происходит их размножение, и опресненными участками моря – районами нагула молоди и взрослых рыб. Полупроходные рыбы при достижении половозрелости совершают массовые миграции в весенний период в реки на нерестилища. Перед заходом в реки рыба концентрируется в значительных количествах в предустьевом пространстве реки, усиленно питаясь. После нереста рыба скатывается в море, следом скатывается и подросшая молодь. Проходные (осетровые) нагуливаются в Каспийском море а на нерест мигрируют в реку Жайык [1,2,3].

Основной промысел полупроходных видов рыб рыб ведется в нижней зоне р.Жайык в 60 км от моря захватывая дельту площадью около 600 км². В промысловых водоемах Жайык-Каспийского бассейна обитают практически все экологические группы рыб, принадлежащие к 5 семействам: осетровые (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип уже не встречается), карповые (вобла, лещ, сазан, красноперка, жерех, густера, белоглазка, синец, карась, чехонь), окуневые (судак, окунь, берш), сомовые (сом). Промысловое значение имеют 15 видов рыб, основу уловов составляют карповые - 80%.

В р.Жайык промысел базируется на полупроходных видов рыб. Улов осетровых видов рыб запрещен с 2010 г. Эффективность естественного воспроизводства проходных и полупроходных видов рыб увеличивается в многоводный год (8-9 км³/год) когда залиты все береговые нерестилища и снижается урожайность молоди в маловодный год (3-5 км³/год)[4]. В последние годы наблюдается резкое колебание водного стока реки Жайык следовательно численность рыб сокращалась и пополнение запасов рыб не происходило (таблица 1).

Рис. 1. Динамика колебания водного стока р. Жайык

Особенно, это коснулось проходных видов рыб (осетровые). Частая повторяемость маловодных лет р.Жайык привела к потере нерестилищ [5]. В эти годы поверхность нерестилищ не затопливалась водой и зарастала высшей растительностью и далее эти нерестилища не использовались для нереста. В результате ежегодно снижалась численность севрюги, белуги, осетра и шипа, запасы их истощились и на промысел рыб наложили запрет (2010 г.).

В 2017 г. объем вылова осетровых рыб при заготовке производителей составил 1,9 тонн (в 2000 г уловы достигали 180 т)

Количества заготавливаемых производителей крайне недостаточно и качественные характеристики производителей осетровых рыб крайне неудовлетворительные. Как и в прошлые последние годы отсутствует в уловах шип. Невозможность в последние годы проведения качественных исследований по состоянию нерестовой части осетровых рыб привело к тому, что с 2009 г. никто не может достоверно оценить их состояние в водоеме и поэтому данные фактического вылова осетровых рыб осетроводными рыболовными заводами можно принять как факт (таблица 1).

Таблица 1. Фактический вылов осетровых рыб в р. Жайык осетровыми рыболовными заводами (т)

Годы	Виды осетровых рыб					Итого
	Белуга	Р. Осетр	Севрюга	Шип	Стерлядь	
2008	1,126	0,08	0,85	-	-	2,056
2009	0,381	0,08	0,85	0,03	-	1,311
2010	0	0,058	1,392	0	-	1,45
2011	0,704	0,193	1,566	0	-	2,463
2012	0	0,208	2,502	0	-	2,71
2013	0,276	0,200	1,724	0	-	2,2
2014	0,935	0,140	0,589	0	-	1,664
2015	0,125	0,277	1,378	0,009	-	1,378
2016	-	0,280	1,068	-	0,019	1,367
2017	0,251	0,375	1265,7	-	0,179	1,91

На современном этапе состояние осетровых видов рыб остается критическим. Представленные наукой рекомендации по созданию в нижнем течении р.Жайык искусственные нерестилища осетровых видов рыб остаются не решенными.

Анализ проведенных исследований в р.Жайык показал, что в настоящее время не происходит нерест белуги, осетра и шипа. Единичными экземплярами встречается молодь севрюги [6,7].

По сравнению с предыдущими годами (2000-2005 гг.) уловы полупроходных видов рыб в реках Жайык и Кигаш заметно снизились. В последние годы план по

уловам полупроходных видов рыб выполнялся на 30%-40%. Многолетний анализ показал, что изменившиеся климатические условия - ветровые явления с чередованием моряны и нагоном и резкое потепление застает производителей рыб на полпути к нерестилищам и особи вынуждены нереститься на участке реки, где нет продуктивных нерестовых зон. Все это привело к низкой урожайности рыб и далее выживаемости ее в условиях маловодности реки Жайык (рисунки 2,3).

Рис. 2. Уловы полупроходных видов рыб в р.Жайык.

Рис. 3. Уловы полупроходных видов рыб в р.Кигаш.

В р. Жайык благоприятные условия для нереста складывались у леща и воблы, а в р. Кигаш доминирует лещ и карась. Уловы остальных видов рыб всегда ниже.

Сократилась численность рыб старше возрастных групп. Многолетний анализ возрастной структуры популяции основных ценных видов рыб показал, что весной на нерестилища мигрировали вобла в возрасте не старше 7 лет, сом не старше 8 лет и судак меньше 9 лет как следствие интенсивного промысла крупных рыб. В ранние годы в уловах встречались рыбы в возрасте 10, 12, 13 лет (таблицы 2,3,4).

Таблица 2. Динамика возрастного состава воблы за ряд лет 2007 - 2017 гг., %

Возраст	Годы										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	-	-	-	-	-	8,1	0,51	0,7	-	1,55	0,3
3	17,9	13,7	15,2	3,1	4,5	8,1	17,3	7,4	15,79	61,4	17,6
4	43,4	33,3	41,2	16,8	17,9	21,2	36,1	26,9	53,51	22,8	53,7
5	32,1	29,0	32,2	34,1	29,7	32,4	29,5	38,6	22,37	7,51	13,8
6	5,3	13,1	10,8	27,7	28,1	15,6	12,2	19,3	6,14	4,15	12,7
7	1,3	7,3	0,6	11,2	12,5	7,7	3,07	5,7	2,19	2,59	1,9
8	-	2,4	-	5,5	6,2	5,6	1,04	1,4	-	-	-
9	-	0,6	-	1,4	1,1	1,3	0,28	-	-	-	-
10	-	0,6	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
Средний возраст	4,3	4,8	4,4	5,5	5,5	4,9	4,5	4,9	4,3	3,5	4,1

Таблица 3. Динамика возрастного состава сома за 2008 – 2017 гг., %

Возраст	Годы								
	2008	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	
2	-	-	1,3	13,7	15,0	-	-	-	
3	7,5	1,7	2,6	27,5	29,8	3,7	12,5	-	
4	32,6	5,2	2,6	23,5	25,5	11,1	16,6	5,3	
5	15,0	15,5	17,8	9,8	17	26,0	37,5	10,5	
6	20,0	25,9	19,1	7,8	2,1	51,8	25,0	39,5	

7	7,5	24,1	32,9	5,9	6,4	7,4	4,2	39,5
8	7,5	12,6	13,2	3,9	2,1	-	4,2	5,2
9	2,5	8,6	6,6	3,9	2,1	-	-	-
10	2,5	4,7	1,3	2,0	-	-	-	-
11	2,5	1,7	2,6	2,0	-	-	-	-
12	2,8	-	-	-	-	-	-	-
Средний возраст	5,7	6,42	6,6	4,43	4,0	5,4	5,0	6,2

Таблица 4. Динамика возрастного состава судака за 2007- 2017 гг., %

Возраст	Годы										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16,7	15,4	25,6	3,1	8	24,0	13,4	10,2	12,6	10,5	4,2
3	39,1	10,5	31,2	5,6	15,9	35,4	39,6	16,6	11,5	17,5	18,5
4	26,8	18,2	14,6	28,1	23,9	17,7	20,1	24,8	32,4	28,1	30,2
5	7,7	17,2	5,9	33,8	37,5	9,4	10,4	17,8	10,0	12,3	19,0
6	4,5	13,5	4,5	16,3	12,5	8,3	9,8	19,8	18,7	16,7	20,6
7	3,2	11,9	8,8	7,5	1,1	4,2	3,7	5,7	13,7	7,0	6,4
8	1,5	7,8	3,6	3,1	1,1	1,0	2,3	5,1	1,1	7,9	1,1
9	0,4	2,4	2,3	2,5	-	-	0,7	-	-	-	-
10	0,1	1,1	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	1,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Средний возраст	3,6	5,0	3,9	5,0	4,4	4,6	3,9	4,5	4,6	4,6	4,5

Снижение численности повторно нерестующих рыб приведет к снижению популяции ценных видов рыб.

Таким образом, в современный период состояние ихтиофауны рек Жайык и Кигащ не стабильное. Утратили свое промысловое значение осетровые виды рыб. Нерест полупроходных видов рыб напрямую зависит от водного стока р.Жайык. Частая повторяемость маловодных лет приведет к нарушению воспроизводительной системы.

Решающим значением имеют: меры по увеличению водности реки Жайык, обустройству естественных нерестилищ осетровых видов рыб и контролю за ведением промысла полупроходных видов рыб.

Список литературы:

1. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. М.: изд-во АН СССР, 1952. - 163 с.
2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб.- М.: Пищевая промышленность, 1966. - 376 с.
3. Засосов А.В. Динамика численности промысловых рыб. - М.: Пищевая промышленность, 1976.-312 с.
4. Кокин П.П. Гидрология среднего и нижнего течения р. Урал: Сб. науч. тр. Казахского филиала АН СССР.- Алма-Ата, 1965.- С.24-38.
5. Захаров С.С., Песериди Н.Е. Основные закономерности миграции осетровых рыб р. Урал в зависимости от гидрологических условий реки // Рациональные основы ведения осетрового хозяйства: тезисы докладов научно – практической конференции / - Волгоград, 1981.-С.85-87.

6. Тарабрин А.Г., Песериди Н.Е., Гончарова Г.К., Захаров С.С. Эффективность естественного воспроизводства севрюги в разные по водности годы: Тезисы науч. докл. На Всесоюзном совещании //Осетровое хозяйство водоемов СССР//11-14 декабря.- Астрахань.1984-С.358-360.

7. Ким Ю.А., Исламгазиева Р.Б., Бокова Е.Б 2001. Естественное воспроизводство промысловых видов рыб в низовьях р. Урал // Экология молодежи и проблемы воспроизводства Каспийских рыб. – Москва: Издательство ВНИРО. –120-125 с.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КУЗБАССЕ

Кононова А.С., Торопова Н.В. – магистранты 1 курса,
Научный руководитель – Игнатова А.Ю., к.б.н., доцент кафедры ХТТ,
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.
Ф. Горбачева», г. Кемерово, Россия
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В работе сформулированы основные проблемы воздействия угледобывающих предприятий Кузбасса на окружающую среду. А также, предложены мероприятия по их ликвидации.

Ключевые слова

Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность, безопасность жизнедеятельности на объектах промышленности.

В настоящее время одной из насущных проблем является воздействие промышленных предприятий на окружающую природную среду. Эта проблема является глобальной и всеобъемлющей. Главной ее особенностью является то, что она затрагивает не только один регион и страну, в котором расположены промышленные предприятия, а и соседствующие с ней страны. Поэтому эту проблему можно считать международной и социальной. Угольные шахты и разрезы Кузбасса добывают около 40% каменного угля и более 60% коксующегося. Добыча угля сопровождается изъятием земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения, преобразованием рельефа местности, изменением водосборной поверхности и гидрологического режима рек, загрязнением подземных и поверхностных водотоков. Однако одной из основных проблем является накопление огромного количества отходов. Кемеровская область занимает первое место в нашей стране по объему образования отходов, причем основной объем отходов образуется всего на нескольких предприятиях: ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (842,8 млн т), ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (173,6 млн т), ЗАО «Черниговец» (105,7 млн т) и ОАО «Междуречье» (102,2 млн т) [1, 2]. Насыпные техногенные массивы, образующиеся в результате деятельности угледобывающих предприятий, составляют основной объем отходов Кемеровской области.

Существует прямое и косвенное воздействие угольных предприятий на окружающую среду. Прямое состоит в том, как непосредственно шахта влияет на природную среду: выбросы загрязняющих веществ, таких, как метан, CO₂, соединения серы и азота, водяной пар, в атмосферный воздух. Также в результате работы предприятий происходит образования породных отвалов, вследствие чего в негодность приходят значительные участки земной поверхности. В свою очередь породные отвалы

являются источниками выделения аэрозолей и высокотоксичных газов. Косвенное воздействие состоит в том, что продукция шахт используется предприятиями различных отраслей промышленности. Например, в процессе работы предприятий энергетической промышленности происходит сжигание высокосернистых углей, углей с высокой зольностью (зольность достигает 30-45 %), результатом чего является накопление шлакоотвалов. Также происходит образование и накопление твердых и жидких отходов обогатительных фабрик. В результате деятельности коксо-химических заводов образуются органические отходы, токсическое воздействие которых отрицательно воздействует на здоровье человека даже на генном уровне. Угледобывающий комплекс оказывает большое воздействие на гидросферу, что проявляется в изменении водного режима территории, загрязнении грунтовых и сточных вод. Осушение почв в результате откачки водопритоков в зоне горных работ с последующим сбросом подземных вод за пределы горного отвода шахты приводит к разрушению экологического равновесия растительного и животного мира [3].

Изменить к лучшему сложившуюся ситуацию можно путем детального анализа положения дел, поиска и реализации эффективных решений в области охраны окружающей среды. Организация детального анализа должна сочетать в себе мониторинг рабочих мест, источников выбросов, промплощадки, селитебной зоны, водных ресурсов, территорий и объектов, опасных в плане деформации почв. Вредные техногенные воздействия возникают именно на рабочих местах и в дальнейшем распространяются в окружающую природную среду.

Улучшение экологической обстановки может быть достигнуто при стабилизации экономического развития страны и системного подхода к вопросам экологии, выражающегося в устойчивом развитии промышленности без выхода за пределы несущей способности окружающей среды, при этом развитие предприятий, должно базироваться на экономической, экологической и правовой основах. Решающая роль в улучшении экологической обстановки в угледобывающих регионах принадлежит действующим предприятиям, особенно, расположенным в районах с высокой концентрацией производства, где сложился ряд негативных тенденций:

- моральное старение и физический износ основного технологического оборудования и природоохранных объектов, медленное их обновление, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду;
- низкий уровень инвестиций в строительство природоохранных объектов и малые объемы строительства водоочистных сооружений, пылегазоулавливающих установок и других природоохранных объектов;
- ослабление внимания к охране окружающей среды со стороны руководителей предприятий, акционерных обществ, сокращение объемов и эффективности природоохранных работ;
- низкая эффективность действующей системы платежей за загрязнение окружающей среды, не стимулирующая природоохранную деятельность, отсутствие экономических методов управления природоохранной деятельностью;
- рост размеров платежей за загрязнение окружающей среды и общих экологических издержек производства при снижении объемов добычи угля;
- невостребованность имеющихся научно-технических разработок, отсутствие стимулов и механизма внедрения их в производство;
- отсутствие в отрасли четко действующей системы непрерывного экологического образования и переподготовки кадров [4].

Недостаток финансирования работ по охране окружающей среды, низкая оценка ущерба природе, и использования природных ресурсов ведут к их нерациональному использованию, а компенсация за ущерб не покрывает издержки на рекультивацию

земель и защиту окружающей среды. Поэтому наряду с системным мониторингом возникает необходимость разработки методики количественной оценки эффективности природопользования и возмещения ущерба окружающей среде.

Анализ приоритетов проблем с точки зрения рационального использования, восстановления и охраны природных ресурсов показал их ранг, который заключается для Кемеровской области в следующем:

- Использование вторичных ресурсов.
- Рациональное использование основного регионального природного ресурса - угля и попутных ресурсов (метана, попутных вод и т. д.).
- Рациональное использование земли.
- Восстановление и охрана водных ресурсов.
- Снижение потребления природных ресурсов.
- Восстановление загрязненных и нарушенных земель.
- Рациональное использование, восстановление и охрана биологических ресурсов.
- Повышение качества водных ресурсов.
- Снижение воздействий на природные ресурсы отходов производства и потребления.
- Снижение последствий техногенных воздействий на природные ресурсы действующих производств, закрытых угольных шахт и разрезов.
- Получение энергии из альтернативных источников [5].

Для решения раскрытых экологических проблем необходима выработка экологической политики предприятия на несколько лет вперед с учетом развития производства. Многие новые чистые и малоотходные технологии не только снижают загрязнения, но и экономят расход сырья и энергии. Экологическая политика угольного предприятия должна быть нацелена на внедрение новых малоотходных технологий, технологий по снижению зольности, сернистости угля, уменьшения объема водопритока в шахте, которые существенно минимизируют отрицательное воздействие предприятия на окружающую природную среду. В угольной промышленности существуют невостребованные ресурсосберегающие технологии и способы добычи угля с минимальными воздействиями на окружающую среду, а также способы и средства защиты окружающей среды, которые необходимо положить в основу пересмотра природоохранной деятельности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий угольной промышленности.

Список литературы:

1. Лермонтов Ю. С., Мурзиш В. С. Пути решения экономических проблем, связанных с ликвидацией угледобывающих предприятий Кузбасса // ТЭК и ресурсы Кузбасса. - 2000 (№3). - С. 114-118.
2. Бубнова К. Д. Эколого-экономические проблемы ликвидации угольных предприятий // Уголь. - 2001 (№7). - С. 58-60.
3. Смирнов А. М. Организация мониторинга отрицательных техногенных воздействий предприятий угольной промышленности // Уголь. - 2001 (№7). - С. 52-54.
4. Концептуальные основы экологии в угольной промышленности на 2000-2002 годы / Ю. В. Каплунов, С. Л. Климов, А. П. Красавин, А. А. Харионовский // Уголь. - 2000 (№1). - С. 68-72.
5. Злобина Е.С., Папин А.В., Игнатова А.Ю. Получение высококачественного топлива из отходов угольного производства / В сборнике : «Кузбасс: образование, наука, инновации»: материалы Инновационного конвента. Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, Кузбасский технопарк, Совет молодых ученых

ВЛИЯНИЕ НАСЫЩЕННОСТИ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД

Морев А.В. – д. ф.-м. н., проф.
Симонов А.Ю. – студент
Шматов Н.А. – студент
Тюменский индустриальный университет
Морев В.А. – инженер Сибнефтепроект
Россия, г. Тюмень

Аннотация

Проведена оценка относительных изменений теплопроводности кернового материала при переходе от сухих к насыщенным образцам керна терригенных коллекторов. Определены коэффициенты открытой пористости и абсолютной газопроницаемости образцов керна. Показано, что жидкостенасыщение приводит к значительному увеличению теплопроводности кернового материала.

Ключевые слова

Теплопроводность, объемная теплоемкость, открытая пористость, горная порода, керн.

Процесс совершенствования экспериментальных исследований кернового материала [1-4], используемых при количественной оценке ресурсов углеводородного сырья, в процессе разработки и эксплуатации нефтегазоносных месторождений, математического моделирования физических многофазных процессов, является важным условием формирования фундаментального задела для создания новых технологий повышения эффективности извлечения углеводородов из недр.

Отметим, что до последнего времени при анализе теплофизических исследований кернового материала существовали определенные проблемы, которые объясняются недостатком данных о величине коэффициента теплопроводности кернового материала, отобранного из различных нефтегазоносных месторождений. При этом использование на практике методов добычи высоковязких нефтей с применением теплового воздействия на залежи аномально вязких нефтей и битумов диктует необходимо проведения постоянного мониторинга процессов теплопереноса околоскважинного пространства на различных стадиях освоения нефтегазовых месторождений и учета влияния теплового режима на процессы формирования залежей углеводородов.

Детальный анализ протекания тех или иных процессов при различных температурных режимах возможен только с привлечением данных лабораторного исследования керна, так как тепловое воздействие существенно влияет на химический и минеральный состав, строение и состояние пород-коллекторов.

Целью настоящей работы являлось изучение относительных изменений теплопроводности кернового материала при переходе от сухих к насыщенным образцам керна терригенных коллекторов.

В коллекцию исследуемых образцов была отобраны алевролиты и песчаники одного из месторождения Западной Сибири, имеющие разные фильтрационно-емкостные свойства. Образцы для исследования выбуривались из полноразмерного керна параллельно напластованию.

Определение теплопроводности кернового материала проводилось на

модернизированной лабораторной установке для исследования теплоемкости твердого тела.

Открытая пористость образцов керна определялась в соответствии с [5].

Сушка образцов керна проводилась при температуре 105°C, при этом высушивание осуществлялось до их постоянной массы. Образцы с высоким содержанием глинистого материала сушились при температуре 70°C.

Разделение образцов керна по глинистости выполнялось согласно [6].

Высушенные образцы вакуумировались в установке для насыщения, а затем проводилась капиллярная пропитка, донасыщение рабочей жидкостью и процедура взвешивания.

Значение коэффициента абсолютной газопроницаемости сухих образцов керна определялось в соответствии с [7].

Исследования показали, что с уменьшением абсолютной проницаемости сухих образцов керна увеличивается их теплопроводность. Данная зависимость аппроксимируется линейной функцией вида:

$$\lambda = -0,44 \ln(K_{пр}) + 3,10; \quad R^2 = 0,91 \quad (1)$$

На рисунке 1 представлена зависимость теплопроводности сухих и водонасыщенных образцов керна от коэффициента открытой пористости.

Рис. 1. Зависимость теплопроводности от коэффициента открытой пористости образцов керна

Из рисунка 1 следует, что с уменьшением пористости (K_p) увеличивается теплопроводность образцов керна.

Сопоставление коэффициентов теплопроводности сухих и 100% водонасыщенных образцов со значениями K_p показывает, что наличие поровых флюидов оказывает сильное влияние на величину теплопроводности, причем наблюдается практическая линейная корреляция между пористостью и относительными изменениями теплопроводности при переходе от сухого к водонасыщенному состоянию образцов.

Таким образом, полученные теплофизические параметры для терригенных коллекторов повышают надежность связи тепловых свойств пород-коллекторов при жидкостенасыщении с параметрами петрофизических свойств кернового материала.

Список литературы:

1. Питкевич В.Т. Физическое моделирование двух вариантов водогазового воздействия на образцах керна / В.Т. Питкевич [и др.]// Нефтяное хозяйство. – 2010. – № 1. – С. 62 – 63.
2. Питкевич В.Т. Физическое моделирование относительных фазовых проницаемостей на границе области трехфазной насыщенности /В.Т. Питкевич [и др.]// Нефтяное хозяйство. – 2009. – № 5. – С. 70 – 71.
3. Морев А.В. Определение остаточной водонасыщенности образцов керна в лабораторных условиях / А.В. Морев, Жилин И.Е., В.А. Морев // Естественные и технические науки. – 2017. – № 7. – С. 37 – 40.
4. Морев В.А. Особенности изучения фильтрационных характеристик образцов керна / В.А. Морев, Жилин И.Е., А.В. Морев // Естественные и технические науки. – 2017. – № 8. – С. 24 – 29.
5. ГОСТ 26450.1-85. Методы определения коллекторских свойств. Метод определения коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением. – Введ. 1985-02-27. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 12 с.
6. Морев А.В. Выбор оптимальных условий подготовки образцов керна к петрофизическим исследованиям / А.В. Морев, В.А. Морев // Естественные и технические науки. – 2014. – № 11-12. – С. 144 – 147.
7. ГОСТ 26450.2-85. Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации. – Введ. 1985-02-27. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 17 с.

КОРРЕКЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ПОВЕДЕНИЯ У СОБАК: ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД С ПОМОЩЬЮ ЛИДЕРСКО-РОЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ СОБАК (МЕТОДИКА ЛИРОС)

К. Н. Плосков, биолог-исследователь агрессивного поведения у собак, создатель методики Лидерско-Ролевого обучения собак (ЛИРОС), специалист по рабочим качествам РКФ (Российской Кинологической Федерации)

В. К. Плоскова, специалист по коррекции проблемного поведения у собак

В связи с преобладанием коммерческого разведения собак для нового их использования в качестве компаньона («члена семьи» или «друга»), заводчики перестали заниматься выбраковкой щенков с потенциально проблемными психотипами (трусливым и доминантным), а также сотрудничать с дрессировщиками-прикладниками, которые раньше «ставили клеймо качества» на работе заводчика направляя его работу в нужном направлении. В результате этих тенденций в современном собаководстве, число собак с проблемным поведением и число социальных конфликтов в обществе увеличивается. Разработанная нами методика Лидерско-Ролевого обучения собак (ЛИРОС) более эффективно исправляет вредные привычки у собак разного возраста, пола и породной принадлежности, чем традиционные методы.

Коррекция проблемного поведения собак, вредные привычки у собак, доминантный и трусливый психотипы собак, методика лидерско-ролевого обучения собак – ЛИРОС.

Собаки с проблемным поведением. Почему мы стали обращать на них внимание?

Первое десятилетие 21 века характеризуются усилением следующих тенденций:

1. Концентрация населения в городах;

2. Повышение стандартов качества жизни у городского населения;
3. Снижение интереса со стороны владельцев собак к их традиционному использованию в охране, на охоте, в спорте;
4. Появление принципиально нового использования собак в качестве «компаньона», «друга», «члена семьи»;
5. Новое использование собак приводит к ее очеловечиванию (антропоморфизму).

Сложившиеся условия вызвали повышенный спрос на собак-компаньонов и привели к снижению требований к психическим характеристикам у собак со стороны заводчиков. Отбор собак, стал преимущественно вестись по внешним признакам – экстерьеру.

Из-за отсутствия селекционного отбора, в потомстве собак стали все чаще появляться особи нежелательных и потенциально проблемных психофизиологических типов - доминантных (агрессивных) и трусливых, которые раньше подлежали обязательной выбраковке специалистами, как не поддающиеся дрессировке и управлению традиционными методами. Эти собаки все чаще стали приобретаться рядовыми любителями.

Все эти факторы привели к тому, что с одной стороны, у собак, живущих в комфортабельных условиях города стало проявляться много форм нежелательного поведения, а с другой, повышение гуманности общества не позволяет владельцам проблемных собак сразу избавиться от них, вынуждая искать способы исправления даже таких крайних форм нежелательного поведения, как агрессия и трусость.

Собака, попадая в семью владельца, пытается разобраться в новой среде обитания и, по своему «понимая» ее, формирует поведение, наиболее эффективно приводящее к достижению собственных целей (получению ресурсов жизнеобеспечения).

Поэтому, проблемное поведение собаки, по нашему мнению, всегда является ее «адекватным» ответом на поведение окружающих ее людей и той обстановки, в которой она проводит большую часть жизни. Иначе, говоря, владелец собаки и члены его семьи являются главными виновниками того поведения у своего питомца, которое их же и не устраивает.

Проблемное поведение у собак можно условно разделить на следующие группы:

1. Проблемы, связанные с ранними этапами индивидуального развития собаки (щенячьи): нечистоплотность, порча домашних вещей.
2. Проблемы, связанные с неправильным обращением с собакой: навязчивое поведение (скулит, прыгает на владельца), спит на диване (кровати, кресле), выпрашивает, ворует еду;
3. Проблемы, связанные с высокими рабочими способностями у собаки: высокая подвижность, преследует движущиеся объекты (велосипедистов, машины, кошек, птиц);
4. Проблемы, связанные с психотипом собаки: доминантным (агрессивным) и трусливым (кусает руки, ноги; защищает пищу, свое место; нападает на собак или, наоборот, всего боится);
5. Проблемы, связанные с грубым (агрессивным) обращением владельца с собакой, при его попытках исправить возникшую проблему или неправильным обучением: убегает на прогулке, не слушается.

К сожалению, большинство профессиональных дрессировщиков собак и специалистов по коррекции проблемного поведения, не учитывают факторы, лежащие в основе развития проблемного поведения у собак, а большинство их рекомендаций сводятся к насильственным методам, призванным «исправлять» уже

сформировавшуюся привычку. Иначе говоря, при попытках исправить проблемное поведение у собак, начинают воздействовать на «вершину айсберга», не понимая, что истоки проблемы лежат глубоко в его основании. Именно по этой причине, по нашему мнению, столь популярно среди собаководов наказание собак («покажи ей, кто в доме хозяин»), вместо обучения их новому, бесконфликтному поведению.

Любое поведение у собаки, которое не нравится ее владельцу, непосредственно связано, во-первых с поведением владельца и членов его семьи, а во-вторых, является частью целой системы разнообразных и, на первый взгляд, не связанных с проблемным поведением собаки, широким спектром проявлений ее жизнедеятельности. Иначе говоря, любая вредная привычка у собаки является частью Системы Жизни собаки в человеческом обществе.

Мы считаем, что для того, чтобы эффективно исправить конкретную вредную привычку у собаки, необходимо полностью изменить:

1. Убеждения владельцев (их взгляды) на природу собаки и то, чего ей действительно необходимо для полноценной жизни;
2. Изменить привычки взаимодействия человека с собакой;
3. Кардинально изменить поведение у собаки.

Все это достигается обучением владельца и собаки новым правилам взаимодействия в повседневной жизни.

Мы апробировали следующую схему коррекции нежелательного поведения у собак, которая оказалась очень эффективной для исправления у них широкого спектра поведенческих проблем.

Коррекция проблемного поведения с использованием методики ЛИРОС.

При исправлении вредных привычек у собак, мы придерживались следующей последовательности обучения, как владельца, так и его собаки.

1. Приучение собаки к месту (к домашней клетке) позволяло решать следующие задачи:

- Разрывались старые, неконструктивные (конфликтные) взаимоотношения человека и собаки;
- Владельцы отучались от привычки постоянного общения с собакой, ее чрезмерной ласки;
- Владельцы учились новым, конструктивным и бесконфликтным формам взаимодействия с собакой;
- Собака отучалась манипулировать владельцем, требовать от него общения, ласки и т.п.;
- Собака отучалась портить домашние вещи;
- В доме владельца территория разделялась на личную территорию владельцев (спальня, кухня), личную территорию собаки (клетка) и территорию общего пользования (гостиная, коридор);
- Находясь в клетке (своем логове), собака приучалась к чистоплотному поведению, ожидая, когда ее выведут для оправления естественных потребностей.

2. Обучение иерархическому взаимодействию при кормлении (поении) собаки:

- Собака обучалась не бороться за ресурс пищу (воду) и подчиняться воле владельца, ожидая от него разрешающего сигнала к приему пищи (воды), а также прекращала есть (пить) после соответствующего сигнала.

3. Обучение собаки борьбе с условным противником ухваткой (толстым жгутом):

- Собака обучалась реализации инстинкта защиты ресурсов, борясь с ухваткой;

- Данное поведение собаки не только направлялось на данный объект (канализировалось), но и ставилось под стимульный контроль владельца (не хватай без команды, хватай по команде, отпущай по команде), подчиняя воле владельца инстинкт защиты у собаки и его реализацию;

- Данное обучение также давало возможность дать собаке необходимую физическую нагрузку, укрепляя взаимоотношения человека и собаки.

4. Обучение собаки апортированию гантели (нахождению и принесению разных предметов):

- Собака обучалась находить и приносить гантель (другие предметы), реализуя свое желание находить и носить их;

- Апортирование гантели позволяло дать физическую нагрузку собаке и при этом укреплять ее доверие к человеку;

- Собака подчинялась ведущему, поскольку апортировала гантель только после соответствующей команды, безукоризненно и быстро приносила гантель и отдавала ее ведущему по соответствующей команде.

5. Обучение собаки иерархическим правилам прохода дверей (не проходи дверной проем без команды, проходи его по команде):

- При таком обучении, собака не только лишалась инициативы при проходе дверных проемов (выскакивания в открытую дверь), но также лишалась возможности манипулирования владельцем, требуя от него быстрого вывода на прогулку.

6. Обучение собаки не реагировать на посторонние движущиеся и неподвижные объекты (людей, в том числе маленьких детей; велосипедистов, машины, собак, кошек, птиц):

- Собака переставала реагировать на посторонние объекты, а в незнакомых ситуациях смотрела на ведущего, ожидая от него соответствующего ситуации сигнала.

Все перечисленные обучающие задачи достигались за полтора два месяца ежедневных дрессировок (во время кормления собаки) и закреплялись в виде привычки в течение последующих шести месяцев жизни с собакой по новым правилам.

Известно, что легче предупредить возникновение вредной привычки у собаки, чем потом ее исправлять. Популяризация новой методики лидерско-ролевого обучения собак (ЛИРОС) среди собаководов позволит им выращивать собак с бесконфликтным поведением, что, в конечном счете, значительно снизит количество конфликтов в обществе.

Список литературы:

1. Аскью Г. А. Проблемы поведения собак и кошек. Руководство для ветеринарного врача. Пер. с нем. – М.: Аквариум, 1999. – 624с.

2. Выращивание, воспитание, дрессировка и натаска охотничьих собак за рубежом. Руководство. Пер. с нем. и обработка книги д-ра Ф. Грандерата Дрессировка и натаска собак. – М.: 1991. – 88 с.

3. Дойдж Н. Пластичность мозга. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга. Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2010. – 544с.

4. Доманже Р. Дрессировка Фрама: дрессировка и натаска молодой подружейной собаки. Письма к дядюшке Клодомиру. Пер. с фр. – Н. Новгород: СММ, 1993/ - 173 с.

5. Дьюет Ф. К., Дьюет Д. К-9 – собака для охраны и защиты собственности и бизнеса.-М.: Центрполиграф, 1997.-236с.

6. Оверолл К. Клинические методы коррекции поведения собак и кошек. Пер. с англ. – М.: Софион. 2005.- 641с

7. Коппингер Л., Коппингер Р. Собаки. Новый взгляд на происхождение, поведение и эволюцию собак. Пер. с англ. – М.: Софион, 2005. – 338 с.
8. Плосков К. Н. Новая методика лидерско-ролевого обучения собак (ЛИРОС). Курс начальной дрессировки. – СПб.: Изд-во. Политехн. ун-та, 2010. – 156с.
9. Руководство по поведенческой медицине собак и кошек. Пер. с англ./под ред. Д. Хорвиц, Д. Миллса, С. Хи – М.: Софион, 2005.- 368с
10. Фишер Дж. О чем думает ваша собака. Пер. с англ. – СПб.: Азбука, 1999. – 304 с.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Квашева Е.А. – магистрант 1 года обучения,
Научный руководитель – Игнатова А.Ю., к.б.н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация:

В современном мире необходимо многие предприятия пытаются найти баланс между крупным промышленным производством и сохранением благоприятной экологической обстановки. В данной работе представлено описание системы экологического менеджмента (СЭМ), указаны основная нормативно-правовая база и этапы внедрения СЭМ на предприятии.

Ключевые слова:

Природоохранная деятельность, система экологического менеджмента, промышленные предприятия.

В настоящее время в связи с ростом промышленных предприятий увеличивается и количество отходов, переизбыток которых может привести к загрязнению окружающей среды. Разные организации все больше интересуются вопросом о том, как осуществляемая ими деятельность, в соответствии с их разработанной экологической политикой оказывает влияние на окружающую среду. Данный интерес связан с постоянным ужесточением законодательства, увеличением штрафов за загрязнение, развития экономической политики и многим другим. Как правило, многие руководители не только следят за экологической политикой своего предприятия, но лишней раз пытаются продемонстрировать лучшие показатели.

Многие управленческие кадры считают, что экологический менеджмент – это охрана окружающей среды, защита природы от негативного воздействия в процессе работы предприятия. Однако менеджмент является более емким понятием, которое подразумевает направленность не только на экологическое производство, но и экологическую культуру со стороны работника организации. Экологический менеджмент является частью общей системы менеджмента предприятия и представляет собой управление сознательными воздействиями человека на природные, техногенные и социальные процессы или объекты окружающей среды для удовлетворения своих экологических, экономических и других потребностей. Целью экологического менеджмента является достижение положений экологической политики предприятия посредством реализации определенных программ и мероприятий.

Основными документами нормативно-правовой базы в РФ в области охраны окружающей среды являются:

1. Конституция Российской Федерации, ст. 42;
2. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

3. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3 «О радиационной безопасности населения»;
4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»;
5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 «Об охране атмосферного воздуха»;
7. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» [1].

На международном уровне регулирование происходит согласно европейским стандартам EMAS, BS7750 и др., а также Международной организацией стандартизации ISO 14000, в соответствии с которой основными принципами экологического менеджмента являются:

- создание системы, при которой одной из первых задач предприятия становится управление качеством окружающей среды;
- разработка или укрепление экологической службы организации;
- осуществление согласия касаясь экологических проблем между руководством и работниками с пониманием взаимной экологической и др. ответственности;
- соответствие требований нормативно-правовых актов экологическим аспектам деятельности предприятия и уточнение соответствия этим требованиям показателей его воздействия на окружающую среду;
- первичная оценка и выделение материальных, финансовых и кадровых ресурсов для достижения необходимой степени экологичности предприятия;
- введение процедур планирования и учета экологических аспектов во весь жизненный цикл продукции или услуг (в том числе и во вспомогательные процессы) и др [2].

Данные международные стандарты помогают установить равновесие между сохранением рентабельности, соблюдением законов и уменьшением негативного воздействия на окружающую среду. В России введение системы экологического менеджмента (СЭМ) на данный момент является добровольной. Однако существует проект ФЗ «Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» который будет разделять СЭМ на добровольную и обязательную.

Внедрение на предприятие экологического менеджмента принято подразделять на 5 основных этапов. На первом этапе руководству организации необходимо провести диагностику предприятия, определить стратегические цели в сфере природоохранной деятельности и разработать свою экологическую политику. Здесь же должен быть проведен внутренний аудит предметом исследования, которого является существующая СЭМ. На основе собранной информации и оценки существующих ресурсов, приводится обоснование о количестве не хватающих ресурсов.

На втором этапе проходит написание проекта СЭМ, разработка задекларированных принципов и обязательств. Управленческим кадрам на данном этапе необходимо произвести доработку структуры экологического управления и обучение персонала по разработанной программе.

Третий этап заключается в разработке и внедрение программы экологического менеджмента. Базовая структура данной программы должна представлять совокупность действий и мероприятий для успешного введения СЭМ. Здесь происходит документирование СЭМ, разработка/доработка планов реагирования на аварийные ситуации, анализ предполагаемой эффективности, установление

коммуникаций между разными управлениями предприятия и принципов обратной связи, мониторинга в СЭМ.

На четвертом этапе проходит внутренний аудит и оценка эффективности после внедрения СЭМ. После организации проверок проводится разработка и внедрение мероприятий, запланированных по результатам анализа СЭМ руководством.

На заключительном этапе руководители структуры экологического управления должны предоставить руководству оформленный отчет о результатах внедрения СЭМ. После происходит подача документов в соответствующий орган для сертификации данной системы и подготовка персонала к взаимодействию с внешними аудиторами.

Эффективность от внедрения таких СЭМ можно рассмотреть на примере стран Европы, где уникальное сочетание экологической политики, экономики и инноваций позволяет предприятиям укреплять позиции основных поставщиков. Необходимо отметить, что в странах Европы потери от неэффективного экологического менеджмента достигают 3-5 %, а в России 10-15 %. Поэтому экологический менеджмент является одним из перспективных решений экологических проблем предприятия [3].

Список литературы:

1. Бабина, Ю.В. Экологический менеджмент [Текст] / Ю.В. Бабина, Э.А. Варфоломеева. – Москва: Перспектива, 2002. – 207 с.

2. Павлова, А.Г. Сравнительный анализ стандарта ISO 14001 и системы EMAS: Сборник статей по материалам международного научного конгресса «Интерэкспо Гео-Сибирь» [Текст] / А.Г. Павлова: Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2012. – т.1. – №3. – С.186-189.

Приймак, Е. В. Экологические проблемы химической промышленности и их решение: опыт Германии [Текст] Е.В. Приймак: Вестн. Казан. технол. ун-та. – 2012. – № 6. – С.203-206.

ОБЗОР ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Торопова Н.В., Кононова А.С. – магистранты,
Научный руководитель – Игнатова А.Ю., к.б.н., доцент
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В данной статье рассмотрены факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека. Описаны рекомендации, позволяющие сохранить здоровье человека от влияния факторов окружающей среды.

Ключевые слова

Экологическая обстановка, экологические нормы, заболевания человека.

Говоря о влиянии окружающей среды на здоровье человека, мы сразу же вспоминаем об экологии. Но что же из себя представляет эта наука? Дословно с греческого языка на русский, слово «экология» переводится, как наука о доме. Для нас домом является наша планета, ведь на ней почти нет, полностью изолированных систем. Да и саму планету часто рассматривают, как живой организм, в котором все взаимосвязано. Все процессы, протекающие на планете, являются четко выверенной

последовательностью реакций, выработанных на какие-либо события, происходящие на ней. Выверенной она является потому, что находится в постоянном балансе, который сохранялся тысячелетиями.

Но сейчас все начинает меняться. Человечество существует на планете Земля уже не одно столетие, но только в последнее из них, оно начало оказывать на нее столь заметное влияние. Если раньше человек ограничивался тем, что создавал вокруг себя благоприятные условия для жизни, то сейчас его амбиции выходят далеко за эти пределы и, будучи незначительной частью биосферы, он меняет планету до неузнаваемости, оказывая влияние не только на себя, но и на другие виды.

Если еще 100 лет назад, на дорогах преимущественно передвигались повозки и экипажи, запряженные лошадьми, то сейчас в мегаполисах огромные пробки длиной не в один километр. Каждый такой автомобиль наносит несоизмеримый с чем-либо вред атмосфере. Или взять в пример потребление ресурсов. Раньше вокруг шахт или лесопилок, строились целые города, которые существовали за счёт них на протяжении сотен лет, сейчас же невероятные количества ресурсов вырываются, срезаются, выкачиваются из земли за считанные годы. Огромные лесные просторы уничтожаются за несколько недель. Огромные карьеры разрабатывают мегатонны руды в считанные годы и все это для того что бы произвести недолговечные вещи, которые в свою очередь пройдя несколько этапов переработки окажутся на гигантских свалках, отравляя все вокруг.

Все это производство, заводы, транспорт и множество других факторов, колоссальным образом воздействуют на окружающую среду. Для человека существуют всего три основных вида жизнеобеспечения: дыхание, вода, еда.

Говоря о дыхании, каждый легко вспомнит моменты, когда удавалось выбраться из города и подышать чистым воздухом. Каждый такой вдох ощущается совсем иначе. А ведь это не просто самовнушение или какой-нибудь обман. Многие опасные вещества сегодня попадают в атмосферу, и мы этим дышим. Для человека они могут быть и не опасны на кратковременной основе, но со временем обязательно дадут о себе знать. Так, например, уже доказано, что в городах с плохой экологической обстановкой, людей с заболеваниями дыхательных путей на порядок больше, чем там, где экологические нормы соблюдены. Вот малая часть тех заболеваний, что возникает при повышенной загрязнённости атмосферы:

1. Астма, вызванная высоким содержанием в воздухе химических веществ;
2. Иммунная депрессия при отравлении тяжёлыми металлами и диоксидами, свойственная жителям промышленных зон;
3. «Киришский» синдром – аллергия, вызываемая повышенным содержанием в воздухе белково-витаминных концентратов;
4. Болезнь Юшко – следствие высокого содержания в организме полихлорированных бифенилов;
5. Синдром хронической усталости – заболевание, вызванное ослаблением иммунной системы человека из-за ухудшающихся экологических условий;
6. А также новые болезни, которых еще тридцать лет назад и вовсе не было, например, симптом «хлопающей стопы» или «жёлтые дети» [1].

Во многих развитых странах стараются бороться с загрязнением воздуха путем озеленения городов. Разрабатывается множество красивых концептов гибридных построек, где природа и технический прогресс являются одним целым. Но пока все эти утопичные мечты будут воплощены в жизнь, возможно будет уже поздно. Ведь человечество гораздо быстрее загрязняет все вокруг. А разговоры об изменении чего-либо или исправлении уже совершенных ошибок, ведутся только когда проблема становится фатальной и наносит непоправимы вред.

Но опасно не только дышать. Для жизни человека, на втором месте после воздуха, стоит вода. И здесь тоже не обошлось без человеческого вмешательства. Огромные фабрики сбрасывают в пресные воды множество химикатов, как отходы производства. И сегодня для многих водоемов, вода из источника жизни, превратилась в смерть.

По данным всемирной организации здравоохранения, сегодня вода содержит более тринадцати тысяч потенциально токсичных элементов. Туда входят различные тяжелые металлы, например, свинец, ртуть, цинк, никель, кадмий, хром – все они могут вызвать атеросклероз, полиневрит, гипертонию, поражение костного мозга, ослабление зрения. В воде можно встретить даже радиоактивные уран, плутоний, торий, стронций, которые вообще приводят к онкологическим заболеваниям и даже врожденным порокам, вызванным генетическими изменениями, не говоря об ослаблении иммунитета.

Азот и фосфор, попав в организм человека, подтачивают его иммунитет, а также вызывают рост в водопроводных коммуникациях и артезианских скважинах сине-зеленых водорослей, плохо поддающихся фильтрации и вырабатывающих токсины, которые так же очень опасны и легко убивают большинство рыб.

Сейчас на курортах, просто искупавшись можно легко подхватить огромный букет заболеваний или даже умереть. Например, у беременной женщины от купания в воде с содержанием фтора, хлора и его соединений – брома и хлороформа, может развиваться нефрит, гепатит, токсикоз беременности и врожденные аномалии плода, мутагенные эффекты, ослабление иммунной системы, поражение детородных функций. Последнее справедливо и для мужчин. Не менее опасным побочным эффектом будет и развитие онкологических заболеваний внутренних органов [3].

Во всем мире сейчас продают воду в бутылках. Для России это кажется дикостью, ведь что бы сварить себе на завтрак яйца мы пользуемся водой из-под крана, но не везде такое считается нормой. Так, например, в Калифорнии вообще расход воды на человека жестко фиксирован, на законодательном уровне, а штрафы начинаются от 500 долларов в день. Поэтому люди четко разграничивают воду для бытовых нужд и питьевую. На сегодняшний день и в Российских магазинах можно найти бутылки с питьевой водой, но и это не залог ее чистоты. На многих банках есть небольшая приписка о том, что вода в банке водопроводная. Идя далее по списку нужд человека, на третьем месте будет еда, но и тут все не так просто.

Даже в повседневных и вкусных продуктах могут содержаться пестициды, гербициды и нитраты – так называемые остатки сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов.

Всеми любимое мясо при солении обрабатывается нитритом и нитратом калия – это позволяет мясу сохранять красивый красный цвет, а также консервирует его, не давая длительное время терять товарный вид.

Наличие подобных веществ в еде, помимо отравления, может грозить развитием опухолей, уменьшением содержания витаминов в организме, ну и как следствие снижением устойчивости организма к болезням. Консерванты вообще уничтожают все микроорганизмы, как вредные, так и полезные, что обесценивает пищу с точки зрения ее питательности, а лишение продуктов бифидобактерий, провоцирует развитие дисбактериоза [2].

Можно ли как-то обезопасить себя в современных условиях? Максимум, что мы можем делать - это смотреть на срок хранения продуктов, если в покупаемых нами напитках, сырах, и прочих товарах срок годности больше двух недель, то велика вероятность, что они обработаны. Можно взять за правило, что чем дольше срок хранения продукта, тем, сильнее он подвергся обработке, а, следовательно, содержание

в нем различных консервантов и антиокислителей выше. Употребление таких продуктов рано или поздно разрушит вашу печень. При покупке молочных продуктов, следует обращать внимание на напитки с бифидобактериями, а также регулярно принимайте витамин С – именно он препятствует образованию из нитритов чрезвычайно вредных нитрозаминов, вызывающих рак.

Подводя итог, хочется сказать, что большие города становятся все менее пригодными для здоровой жизни человека. Статистика говорит о том, что продолжительность жизни людей в крупных городах, сократилась более чем на 10%. Наши адаптационные механизмы просто не могут угнаться за столь быстрыми изменениями окружающей среды. В городах резко возросли отрицательные факторы урбанизации - шум, вибрация, малая подвижность населения, ускоренный ритм жизни, и огромное число раздражителей, которых раньше было меньше или вовсе не существовало. Все это пагубно влияет на нас, нарушая наши естественные биоритмы. Человеческий организм, под увеличением психической и эмоциональной нагрузки, находится в постоянном стрессовом состоянии, из-за чего его иммунитет ослабляется. Но еще не все потеряно и может скоро экологическая безопасность станет реальной задачей государств и будут приняты меры по спасению Земли.

Список литературы:

1. 10 самых загрязненных городов мира [Электронный ресурс], URL: <https://www.infoniac.ru/news/10-samyh-zagryaznennyh-gorodov-mira.html>
2. Список заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного воздуха [Электронный ресурс], URL: https://studwood.ru/1181594/ekologiya/spisok_zabolevaniy_svyazannyh_zagryazneniem_atmosfernogo_vozduha
3. Влияние человека на окружающую среду [Электронный ресурс], URL: <http://planet-today.ru/stati/planeta-zemlya/pogoda-i-stikhii/item/12299-vliyanie-cheloveka-na-okruzhayuschuyu-sredu>

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В VOIP И IM СИСТЕМАХ

Матрохина К.В. -магистрант 1 курса
Научный руководитель – Маховиков А.Б., зав. каф. ИиКТ
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

В работе описаны разработанные средств защиты информации в системах корпоративной мобильной VoIP-связи. Основной целью работы являлось выработать требования к системам для обеспечения полной конфиденциальности передаваемыми ими данными, спроектировать структуру системы и ее основных элементов, описать их взаимодействие и принцип работы.

Ключевые слова

IP-телефония; протокол передачи информации; шифрование; система корпоративной связи.

Начиная с 2013 года, когда Эдвард Сноуден выступил со своими разоблачениями тотальной слежки, осуществляемой спецслужбами США, в сети стало появляться все больше информации о перехвате голосовых и текстовых данных, передаваемых по Интернет. В частности, в марте 2017 года агентство WikiLeaks опубликовало информацию о программных средствах, используемых ЦРУ для прослушивания таких популярных мессенджеров, как WhatsApp и Telegram. Конечно, в последних сообщениях описываются методы, основанные на эксплуатации уязвимостей операционных систем смартфонов, но, на самом деле, уязвимость современных VoIP и IM систем объясняется принципами, положенными в основу их организации.

Одним из основополагающих принципов организации современных систем связи является нахождение серверов, обеспечивающих функционирование системы, «где-то в Интернет». Это, несомненно, удобно пользователям, так как для подключения к системе требуется только загрузить клиентское приложение из магазина и выполнить минимальные действия по его настройке. Однако отсутствие доступа к серверам со стороны третьих лиц и спецслужб гарантируется только словами владельца системы связи. В частности, если рассмотреть систему Viber, то разработка ее клиентской части осуществляется в Белоруссии, а вот серверной – в Израиле, и белорусские программисты не имеют доступа к кодам серверной части. Это наводит на определенные размышления...

Другим основным принципом является использование асимметричных алгоритмов шифрования, т.е. алгоритмов, использующих открытый и закрытый ключи. Естественно, что это сделано для удобства пользователей, которым нет необходимости добывать ключ для шифрования сообщений каким-то специфическим способом, а можно просто получить открытый ключ по сети. Но надо учитывать, что асимметричные алгоритмы, помимо больших, по сравнению с симметричными, вычислительных затрат и обеспечения той же криптостойкости при значительно большей длине ключа, обладают слабой устойчивостью к атакам «человек посередине». И наличие центров сертификации не является надежным средством защиты, так как спецслужба всегда сможет «договориться» с любым таким центром, а нечистоплотный системный администратор – подменить сертификат.

Надо отметить, что мессенджеры, считающиеся защищенными даже по мнению

Эдварда Сноудена (например, Signal), которые используют «end-to-end» шифрование, на самом деле тоже таковыми не являются. Дело в том, что современные мобильные операторы используют симметричную систему трансляции сетевых адресов, исключающую возможность прямого обмена информацией между клиентами, а это значит, что процесс выработки общего ключа требует передачи данных через сервер.

Таким образом, ни одна из существующих VoIP и IM систем не может гарантировать конфиденциальность обмена голосовой и текстовой информацией через Интернет, а значит, не должна использоваться в корпоративном секторе и, особенно, госорганами. Надо сказать, что понимание этого наконец-то постепенно начинает приходить к чиновникам Российской Федерации и летом 2016 года Институт Развития Интернета (ИРИ) объявил открытый конкурс на создание отечественного госмессенджера. На этот конкурс было подано 34 заявки, причем одна из них – от авторов данной статьи.

На основе проведенного нами анализа принципов организации существующих VoIP и IM систем и их влияния на безопасность обмена информацией, мы сформулировали основные требования к системам, которые могут использоваться в частном и государственном секторах экономики.

Во-первых, владельцу сети связи разработчиком должны передаваться все компоненты системы, включая центральный сервер, а не только клиентское приложение. Конечно, это потребует от владельца установки и настройки сервера, а разработчик получит только единовременный доход, но зато будет гарантия того, что доступ к серверу будут иметь только специалисты владельца. Естественно, владелец сети должен понимать, что сервер должен быть физически защищен от доступа третьих лиц и даже при этом, никаких данных, генерируемых абонентами, на нем храниться не должно.

Во-вторых, в системе должен использоваться только надежный симметричный алгоритм шифрования. В качестве такого алгоритма для отечественных разработок мы можем рекомендовать ГОСТ 28147-89, который, при правильном выборе S-блоков, обладает достаточной, на сегодняшний день, криптостойкостью. Стандартная длина ключа в этом алгоритме составляет 256 бит, что, согласно российскому законодательству и законодательству целого ряда других стран, требует от владельца сети связи предоставления сгенерированных ключей в компетентные органы. Однако длина ключа может быть и 32 бита (которые необходимо размножить до 256), что отменяет данное требование.

В-третьих, настройка клиентского приложения должна осуществляться при личном присутствии абонента сети связи. Это позволит ввести ключ в приложение без необходимости его передачи абоненту каким-либо способом. При большой длине ключа удобно использовать QR-код, в который можно включить не только ключ, но и другие параметры настройки.

В-четвертых, сохраненный в приложении ключ должен использоваться только на этапе подключения клиента к серверу (базовый ключ). В процессе подключения должен быть сгенерирован новый ключ, который используется для шифрования всех передаваемых данных (сеансовый ключ). Для каждого клиентского приложения у сервера должен быть свой базовый ключ.

В-пятых, клиентское приложение, находящееся в фоновом режиме, должно быть заблокировано. Для разблокировки абонент должен ввести специальный пин-код, определяемый на этапе настройки приложения. При трехкратном неверном вводе пин-кода приложение должно удалять все параметры настройки и сохраненные данные.

В-шестых, параметры настройки и данные клиентского приложения должны храниться в смартфоне в зашифрованном виде. Ключ для их шифрования должен

получаться на основе пин-кода, необходимого для разблокировки приложения.

В-седьмых, абонент должен иметь возможность устанавливать время, через которое отправленное им сообщение будет удалено как на его смартфоне, так и на смартфоне получателя. При этом возможность копирования содержимого экрана смартфона должна быть отключена. Кроме того, в момент разговора клиентское приложение должно иметь эксклюзивные права на доступ к микрофону и динамику смартфона.

В-восьмых, абоненты сети связи должны быть предупреждены о недопустимости передачи смартфонов третьим лицам и установки дополнительного программного обеспечения. В случае утери абонентом смартфона клиентское приложение должно автоматически блокироваться.

Основываясь на изложенных принципах, была разработана система защищенной корпоративной мобильной связи, названная Hidden Net. Система включает в себя серверное приложение для операционных систем Linux или MS Windows, приложение под MS Windows для администрирования системы и клиентские приложения для смартфонов под управлением операционных систем Google Android и Apple iOS, размещенные, соответственно, в Google Play и AppStore. Детальное описание системы приведено в работе [1].

Названная система прошла полный цикл тестирования и пробной эксплуатации в ряде отечественных и зарубежных компаний и полностью готова к практическому использованию.

Список литературы:

1. Маховиков А.Б. Принципы организации системы корпоративной связи для предприятий минерально-сырьевого комплекса / Маховиков А.Б. // Записки Горного института. – СПб: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016. – Т. 217. – С. 24-28.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОСТАНОВОК И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

В.К. Михайлов – студент,
А. Н. Скоба – доцент,
Айеш Ахмед Нафеа Айеш – аспирант
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова,
Россия, г. Новочеркасск

Аннотация

В данной статье произведен анализ существующих постановок и методов решения задач оптимального размещения информационных ресурсов по узлам распределенной СОИ, а также сделаны основные выводы о данном направлении исследования.

Ключевые слова

Распределенная система обработки информации, задача оптимального размещения информационных ресурсов, целевая функция, критерий оптимальности.

Выбор рационального варианта размещения информационных ресурсов по узлам распределенной СОИ приводит к повышению эффективности ее функционирования: уменьшению времени реакции системы на запросы пользователей,

повышению ее функциональной надежности, снижению затрат, связанных с хранением и передачей информации.

Впервые данная проблема была сформулирована в работе [1], как задача определения оптимального размещения F различных файлов, каждый из которых имеет r_f копий ($f = \overline{1, F}$) по узлам вычислительной сети, при ограничениях на время реакции – ожидаемое время доступа и на объем памяти в узлах. В качестве целевой функции была принята общая операционная стоимость в единицу времени C для обработки F различных файлов в сети. Данная задача является задачей линейного булевого программирования и может быть решена стандартными методами, например, методом ветвей и границ. Однако, при больших размерностях, применимость таких методов ограничено ввиду экспоненциального роста вычислительной трудоемкости с увеличением размерности задач.

В более поздней работе [2] тот же автор несколько изменил условия, добавив в модель ограничения по доступности файлов – доля времени, в течении которого требуемый файл находится в распоряжении пользователей. Данная величина зависит от надежности ЭВМ и каналов связи, среднего времени наработки на отказ, технического обеспечения, алгоритма маршрутизации и числа копий файлов, хранящихся во взаимосвязанных ЭВМ.

В работе [3] рассмотрена постановка задачи распределения файлов по критерию общих затрат на эксплуатацию вычислительной сети за выделенный промежуток времени. Модель построена на основе следующих допущений: затраты на передачу файлов зависят только от объема передаваемой информации и не зависят от расстояния между отправителем и получателем; затраты на эксплуатацию распределенной СОИ выражаются нелинейной выпуклой вверх функцией, зависящей от объема хранимых и обрабатываемых данных; учитывается интенсивность скорректированных транзакций и объем ее информации. Поставленная задача является NP -сложной и для ее решения в работе предложен эвристический алгоритм. Однако, подробное его описание и результаты экспериментальных исследований в работе не приводится.

В работе [4] рассмотрена задача оптимального размещения информационных ресурсов по узлам вычислительной сети по критерию минимума объема информации, пересылаемой по каналам передачи данных. Учитывается возможность дублирования файлов и ограничение на общий объем памяти обрабатывающих узлов. Модель построена с учетом потоков справочных и корректировочных транзакций, однако решение находится только для случая, когда корректировочные транзакции отсутствуют.

В работе [5] предложен подход к построению модели оптимального размещения информационных файлов распределенной базы данных в вычислительной сети со звездообразной топологией, где в качестве критериев оптимальности принимается общее среднее время ответа на запрос по всей вычислительной сети. В модели учитываются только справочные транзакции, которые, в свою очередь, делятся на два класса: транзакции, адресуемые к удаленным файлам, и транзакции, адресуемые к локальным файлам. Класс транзакций определяется с помощью справочника файлов, причем время классификации считается пренебрежимо малым. Если нужный файл не содержится в локальной базе данных, то транзакция относится к первому классу и передается в коммутатор, где анализируется с помощью справочника сети и направляется в соответствующий узел. В узле адресат ставится в очередь и после обслуживания результат направляется через коммутатор пользователю, сформировавшему запрос. Таким образом, в системе возникают задержки, связанные с обработкой транзакций и пребыванием их в очередях. Общая величина задержки зависит от распределения файлов по узлам сети. Данная задача является задачей

целочисленного нелинейного программирования с булевыми переменными. Для ее решения в работе предлагаются использовать метод полного перебора, что неприемлемо для вычислительных сетей с большим числом узлов и фрагментов распределенной базы данных.

В работе [6] предложен подход для построения модели оптимального размещения информационных файлов в сети с кольцевой топологией. В качестве критерия оптимального распределения информационных ресурсов по узлам вычислительной сети принята общая сумма передаваемых объемов данных, составляющих запросы и ответы, порожденные функционированием системы в течение единицы времени. Доказано, что данную задачу можно свести к обыкновенной транспортной задаче с дополнительным ограничением на переменные. Результаты экспериментальной проверки модели отсутствуют. В этой же работе построено несколько моделей оптимального размещения информационных файлов в сети с произвольной топологией. Под произвольной топологией понимается такая топология, которая позволяет произвести доступ из каждого узла и при этом не накладываются ограничения на линии связи между узлами. В качестве критериев оптимальности были приняты: средний объем пересылаемых по линии связи данных при выполнении запроса; общая стоимость трафика, порожденного функционированием распределенной вычислительной системы в течении единицы времени; общее время, необходимое для обслуживания запросов, поступающих в распределенную вычислительную систему за единицу времени. Для реализации данных моделей в работе предложен эвристический алгоритм, однако данных об его экспериментальной проверке не приводится.

В работе [7] представлена модель оптимального размещения распределенной базы данных (РБД) по узлам ЛВС с топологией общая шина. В качестве критерия оптимальности выбрано среднее время реакции системы на запросы пользователей. Для решения поставленной задачи использован декомпозиционный подход, в соответствии с которым время реакции состоит из последовательности независимых времен различных этапов обработки информации. Составляющее, определяющее величину времени реакции системы, находятся с помощью формул теории массового обслуживания для системы типа $M/G/1$ [8].

В работе [9] излагаются методы оптимального размещения фрагментов РБД по узлам распределенной СОИ. В качестве целевых функций в данной задаче могут выступать скорость выполнения запросов в системе или общая стоимость трафика. Стратегия выполнения запросов представляется в виде матриц интенсивностей запросов из определенного узла к определенному фрагменту, матриц длин запросов, а также матриц длин ответов на запросы. Поиск оптимума целевой функции производится с помощью ГА, использующего автоматическую идентификацию параметров системы. Применение полученных результатов к любой распределенной СОИ повысит производительность ее работы за счет уменьшения времени выполнения запросов и обработки обновлений путем оптимального распределения данных по ее узлам.

Однако рассмотренные ранее модели обладают следующими существенными недостатками:

- большинство рассматриваемых распределенных СОИ оторваны от реальной структуры вычислительной сети на базе которой они реализованы (сеть вообще);
- большинство распределенных СОИ на концептуальном уровне представляются в виде соединенных, но независимых между собой сетей очередей. В этих случаях интегральные характеристики распределенной СОИ могут быть получены через формулы Клейнрока [8]. Однако указанный подход можно применять только для вычислительных систем, в которых пользователям предоставляется возможность

формировать однократные запросы, а на концептуальном уровне модели таких систем представляются в виде открытых сетей массового обслуживания;

– для рассмотренных моделей не разработаны конструктивные методики перехода от реальных параметров распределенных СОИ к таким параметрам концептуальных моделей как интенсивности обработки информации в узлах сети, удельные стоимости передачи, обработки и хранения информации;

– из рассмотренных ранее моделей следует, что задачи оптимального размещения информационных ресурсов по узлам распределенной СОИ, как правило, являются *NP*-сложными задачами целочисленного нелинейного программирования с булевыми переменными. Вопрос об возможности создания формализованных алгоритмов решения таких задач до сих пор остается открытым.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно отметить, что проблема оптимального размещения информационных ресурсов по узлам распределенной СОИ – является актуальным направлением исследований и представляет значительный интерес с точки зрения совершенствования существующих и проектируемых распределенных СОИ, реализованных в среде ЛВС.

Список литературы:

1. Chu W.W. Optimal File Allocation in a Multiple Computer System // IEEE Transactions on Computers. – 1969. – V. C.18, №10 – P. 885-889.
2. Chu W.W. Optimal Design of Distributed Information Systems // International symposium on Distributed Databases. – Paris: North – Holland Publ. Co., INRIA, 1973. – P. 229-246.
3. Моляров А.Н. Формирование состава информационных фондов банков данных в сетях ЭВМ // Автоматика и вычислительная техника. – 1984. – №5. – С. 6-11.
4. Chu W.W. Task allocation in distributed data processing // Computer. – 1980. – V. 13, № 11. – P. 57 – 69.
5. Ярош Н.А., Журавский Е.М. Алгоритм оптимального размещения файлов данных в распределенной вычислительной системе // Изв. АН БССР, сер. физ. – тех. наук. – 1984. №1. – С. 78-83.
6. Цегелик Г. Г. Системы распределённых баз данных. – Львов: СВИТ, 1990. – 167 с.
7. Цвиркун А.Д., Тониев К.С. Оптимизация распределенных вычислительных работ и баз данных в сети ЭВМ. Препринт. – М.: Ин-т проблем управления, 1993. – 36 с.
8. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями: Пер. с англ.– М. Мир, 1979. – 600с.
9. Жуков В.С. Исследование методов оптимального размещения баз данных по узлам вычислительной сети / В.С. Жуков // В мире научных открытий. – 2010. – №4 (10). – С. 70-76.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Михед А.Д., к.т.н., доцент кафедры
Митрушенкова Е.В., студент
Тульский университет (ТИЭИ)
Россия, г. Тула

Аннотация

В данной статье приведено обоснование необходимости автоматизации технологических процессов предприятия, которое позволило разработать проект автоматизации технологических процессов с программным обеспечением автоматизированной информационной системы.

Ключевые слова

Информационные технологии, информационная система, автоматизированная система, потоки данных.

Эффективное управление предприятием в современных условиях невозможно без применения современных компьютерных технологий. Самый верный выбор фирмы - разработчика и программного продукта – это самый главный и значимый этап автоматизации процессов. На сегодняшний день проблема выбора автоматизированной информационной системы (АИС) из специфической задачи переходит вполне стандартную процедуру. И в этом смысле Российские компании достаточно сильно уступают зарубежным конкурентам.

Процедура принятия правильного решения в рамках выбора эффективной автоматизированной компьютерной системы еще очень нова и непонятна многим российским руководителям, а на ее итоги часто оказывают огромное влияние на компанию в течение долгих лет.

Так как использование встроенной автоматизированной информационной системы, которая будет отвечать требованиям определенной компании (специфике бизнеса, масштабу и т.п.), позволило бы начальству значительно снизить издержки и преумножить оперативность в управлении предприятия целиком. АИС – это совокупность программных и аппаратных средств, используемых для управления информацией или хранения данными, а также данные системы позволяют производить необходимые вычисления [3].

Исходя из того, что АИС – это определенная совокупность взаимосвязанных средств, методов, персонала, которые применяются при сборе, хранении, обработке, и выдаче данных для решения определенных поставленных задач, всю структуру представляют, как совокупность определенным образом организованных подсистем, которые могут обеспечить все данные процессы.

Функции конкретной системы определяются как совокупность определенных действий, необходимых для достижения частной цели. Все функции информационной системы можно подразделять на информационные, вспомогательные и управляющие.

Структура автоматизированной информационной системы показана на рис. 1.

АИС состоит из функциональной и обеспечивающей части, каждая содержит свою структуру [1].

Рис. 1 Структура автоматизированной информационной системы

Под функцией понимают проявление связи с внешней средой, а действие данной функции во времени называют «Функционированием» [2].

Функциональная часть такой системы состоит из отдельных подсистем, которые будут определяться особенностями конкретной АСУ. Их делят по отдельным признакам (функциональным или структурным), а они сами объединяют в себе определенные комплексы задач контроля [3].

Обеспечивающая часть информационной системы включает в себя , математическое, правовое, информационно-программное, техническое, эргономическое, методологическое и другие виды обеспечения. Информационное обеспечение автоматизированной информационной системы подразумевает комплекс баз данных (БД) и файлов операционной системы ОС, форматной и лексической базы, а также определенных языковых (программных) средств, которые служат для ввода, обработки, поиска и представления информации в такой форме, которая нужна потребителю.

При приемке определенного оборудования в ремонт ведущий инженер осуществляет поэтапные действия: прием заявки на ремонт; оформление нужных документов (заявки, заявлений, запись в журнал учета); ремонт оборудование и его приём; подготовку необходимой отчетной документации (отчета по выполненным работам, отчета по ремонту за период).

Схема предприятия учета ремонта оборудования показана на рис. 2.

Рис. 2 Имеющаяся функциональная схема организации по учета ремонта оборудования

Весь электронный документооборот на предприятии и заполнение нужных документов происходил вручную, только для построения нужных отчетов применялся программный пакет «MSExcel», куда заносятся все сведения об итогах обслуживания с заказчиками, на основании которых далее проводили анализ информации данных.

Декомпозиция этого функционального процесса по учету заявки показана на рис. 3.

Таким образом, можно сделать заключение, что процесс по учету ремонта является достаточно трудным, и инженер этого процесса может допустить ошибку, что в будущем отрицательно скажется на скорости ремонта оборудования.

Рис. 3 Декомпозиция функционального процесса по учету заявки

Программное обеспечение (ПО) составляет определенную совокупность программных средств, реализующих требуемые задачи и функции информационной системы и обеспечивающих стабильную работу систем комплексов технических и аппаратных средств. В состав ПО могут входить специальные и общесистемные компьютерные программы, и кроме этого инструктивно-методические материалы, описывающие применение средств ПО и рабочий персонал, который занимается его сопровождением и разработкой в течении всего периода жизненного цикла информационной системы.

Для разработки рабочих программ под ОС «Windows» имеется много интегрированных систем. К ним могут относиться: C++ + BuildER, Visual C++, VisualBasic, Delphi и др.

После сравнения известных программных продуктов была выбрана система управления базами данных (СУБД) «MSSQLServer».

При разработке определенной информационной системы ее функциональные возможности, т.е. поведение, которым она может обладать для заказчика, документируются при помощи модели прецедентов. Данная модель показывает, какие именно функции способна выполнять информационная система, а также в какой рабочей (программной) среде она должна существовать. Модель прецедентов создается на ранних этапах разработки и дает возможность заказчику определенно и четко озвучить свои требования, а инженеру-программисту – понять, что же нужно заказчику.

Инфологическая модель описывалась в нотации «IDEF1X». Подобная методология использует только структурированный набор конструкций для моделирования. В процессе проектирования разработки модели данных использовались 2 уровня данных: логический и физический.

В результате сравнения и анализа уже имеющихся на рынке программных средств разработки был выбран язык программирования высокого уровня «C++» и СУБД «MS SQL Server 2012». Далее созданы основные диаграммы для функционирования разрабатываемой автоматизированной информационной системы, с использованием нотации «UML», в том числе диаграммы последовательности и прецедентов. Это позволило сделать следующий этап – разработку структуры БД.

Разработка структуры БД выполнялась последовательно: от логической к физической модели данных.

Порядок работы созданной информационной системы начинается с главного пользователя - администратора. Администратор может управлять работой всей системы, в том числе редактирование документов и справочников, добавление и удаление определенных записей.

После прохождения авторизации администратор видит самую главную форму АИС со списком заявок, которые поступили (рис. 4).

Рис. 4 Главная форма АИС

Расчет экономической эффективности проекта показал, что срок окупаемости затрат на внедрение данного проекта составляет около 20 месяцев, то есть АИС является экономически выгодной.

Список литературы:

1. Михед А.Д., Лобзов И.А., Семенова Е.А. Функциональное проектирование интернет-магазина. Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том II – Кемерово: ЗапсибНЦ, 2016. С. 141-145.

2. Михед А.Д., Лобзов И.А., Семенова Е.А. Проектирование автоматизированного рабочего места сотрудника склада. Современные тенденции развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том II – Кемерово: ЗапсибНЦ, 2016. С. 145-149.

3. Подлевских А.П., Михед А.Д., Жигалов К.Ю. Технические средства автоматизации и управления: учеб. пособие. — М. : Изд-во МТИ, 2016. 180 с.

4. Тиори Г., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. В 2 кн., – М.: Мир, 2015. – 354 с.

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Тавказахов С.А. - студент

Научный руководитель - Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации трансформационной экономики России, в первую очередь, необходимо увеличение инвестиций в человеческий капитал. Образование является ключевым фактором конкурентоспособности в современной экономике. Поляризация приводит к росту неравенства, который соответственно, угрожает социальному согласию и политическому равновесию во многих странах.

Ключевые слова

Цифровизация бизнеса, трансформационная экономика, инвестиции, человеческий капитал, образование, глобализация.

В настоящее время происходит стремительное развитие технологий и быстрое стирание межстрановых барьеров — не только в области торговли товарами, но и в области торговли услугами и идеями.

На нынешнем этапе технологического развития и глобализации главными конкурентными преимуществами становятся когнитивные навыки, некогнитивные навыки, и особенно умение приобретать новые навыки. Отсутствие хорошего конкурентоспособного, с международной точки зрения, образования угрожает не только карьере одного конкретно взятого работника, но и политическому равновесию внутри целой страны [1].

Наблюдаемые сегодня рост неравенства и рост популизма в некоторых странах напрямую связаны с тем, что называется поляризацией рынка труда.

В развитых странах в условиях цифровизации бизнеса сложилась определенная доля, которые встраиваются в глобальный рынок труда: как правило, это высокообразованные сотрудники, которые выигрывают от глобализации и технологического прогресса. Рабочие места создаются и в самом низу пирамиды навыков и знаний: это ручной труд, рабочие места, которые трудно автоматизировать или отдать на аутсорсинг в другие страны. А в середине пирамиды знаний и навыков число рабочих мест сокращается, они выводятся в страны с низкими зарплатами или автоматизируются [2].

Поляризация приводит к росту неравенства, который соответственно, угрожает социальному согласию и политическому равновесию во многих странах. И в этом смысле проблема инвестиций в человеческий капитал, проблема приобретения навыков и знаний становится ключевой не только для России, но и для развитых стран. Речь идет не только о том, что нужно строить школы или о том, что лучше преподавать в конкретной области знаний.

Как нам видится, речь в первую очередь идет о том, чтобы учить детей встраиваться в сегодняшнюю жизнь, получать знания после того, как они заканчивают школы и институты, чтобы готовить новых учителей. О том, чтобы приводить в школы людей с опытом работы вне педагогического сектора и о том, чтобы в партнерстве с бизнесом создавать конкурентное последипломное образование. Это ключевые вызовы, на которые нельзя ответить только увеличением финансирования.

С другой стороны, если зарплаты учителей будут ниже прожиточного

минимума, то на наш взгляд, безусловно, никакие проблемы решить будет невозможно. Плюс, естественно, есть вызовы, связанные с управлением этим сектором: если у директора школы очень высокая зарплата, а у учителей – низкая, то в среднем бюджет на фонд оплаты труда будет выглядеть не так плохо. Без прозрачности, подотчетности, управляемости школ, участия общества в управлении школами и органами управления образованием, сколько бы мы денег ни потратили на образование, мы желаемых результатов не достигнем.

В условиях бюджетных ограничений возможности для рывка России в данной сфере ограничены. Нет такого вопроса: хватит ли повышения расходов на 0,5 процентных пункта или один пункт ВВП. Нужно думать не в категориях «повысим на один процент», а в категориях «удвоим или утроим».

Необходимы и структурные реформы в образовании и эта гонка является глобальной. И в Америке, и во Франции говорят о реформах образования. Без этого невозможна конкуренция, невозможно и социальное согласие в развитых странах [2].

В настоящее время лучшие вузы в мире — это частные американские вузы. Есть, наверное, некачественные частные вузы, но некачественными могут быть и государственные вузы.

Слово «частный» в России порой воспринимается как синоним «коммерческого», но в развитых странах частные вузы – это в большинстве своем негосударственные некоммерческие организации. Это, безусловно, важная организационная форма, которая является передовым краем инновации и конкурентоспособности в образовательной системе. То же самое происходит и в школах [1].

Например, по данным Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1], некоторые страны более успешны в школьном образовании, некоторые — в вузовском - по количеству лет высшего образования впереди находятся Корея, Япония, Канада. Россия по объему высшего образования еще несколько лет назад была впереди многих. Сейчас немножко отстает, но в разных категориях находится в первой пятёрке.

Однако нужно сказать и о том, что по расходам — и на школьное, и на высшее образование, — и по качеству высшего и школьного образования Россия, безусловно, отстает и отстает существенно от развитых зарубежных стран.

США — находится в лидерах стран по качеству высшего образования. Другие страны перенимают его основные принципы — открытость, конкурентность, меритократию и так далее. Конечно, образование – это отрасль, в которой культурные особенности, особенности менталитета крайне важны.

России или любой другой стране необходимо, чтобы люди оставались в стране. Но в то же время идет глобализация. Свободу выезда гарантирует российская Конституция, поэтому силой удержать квалифицированного специалиста невозможно. Квалифицированных специалистов можно удерживать, только создавая привлекательные условия для самореализации внутри страны. Это вопрос не только системы образования, но и всей экономики: создание конкурентной инновационной среды внутри страны, развитие экономики не изолированной, а интегрированной в глобальную экономику.

Все сегодняшние инновационные компании – это компании, которые стремятся работать на глобальном рынке. Даже китайские компании, которые изначально развивались в среде, которая была защищена от конкуренции, стараются выходить на глобальный рынок, потому что размер рынка имеет значение. Сегодня мировая экономика – и особенно ее инновационный сектор – устроены по принципу «победитель получает все». Чем вы больше и чем больше рынок, на котором вы работаете, тем больше отдача на ваши инновации.

Если вы делаете новый бизнес – вы должны использовать технологии, которые уже разработаны в других странах. Вам нужно уметь покупать технологии, продукты, иногда идеи или порой использовать идеи, имеющиеся в открытом доступе. Сотрудничать с коллегами в других странах, иметь возможность покупать стартапы в других странах или продавать стартапы в другие страны.

Таким образом, в современном мире инновационная экономика в основном развивается в частном секторе. Были времена, когда ее создавали госкомпании за счет госбюджета, так было во времена «холодной войны».

Но сегодня никакой госзаказ и госбюджет не могут обеспечить ту необходимую экономию от масштаба, которую обеспечивает глобальный потребительский рынок.

Например, если раньше оборонный заказ Соединенных Штатов создавал технологии, которые сегодня используются в частном секторе, то теперь, наоборот, частный сектор создает технологии, которые потом используются в государственных учреждениях [1].

И развитые, и развивающиеся страны предпринимают огромные усилия для того, чтобы поддерживать инновационные компании. Как правило, через создание фондов, которые инвестируют в миноритарные пакеты инновационных компаний или венчурные фонды. В некоторых странах эта стратегия работает вполне неплохо. За последние 15-20 лет целый ряд развивающихся стран, включая Китай, Бразилию, Чили, сделали достаточно успешные шаги.

Успешная реализация стратегии инновационного развития в условиях цифровизации трансформационной экономики России возможно при соблюдении следующих положений [2]:

- во-первых, государство не должно доминировать в этом секторе, должно быть миноритарным со-инвестором;

- во-вторых, на каждом этапе жизненного цикла инновационных компаний государство не должно заменять собой рынок.

Рыночный тест, рыночный сигнал – это то, что должно определять, какие компании должны продолжать развиваться и выходить на большой рынок. Опасно пытаться создать такой инновационный гослифт, где на каждом этапе компания будет получать финансирование только от государственных институтов. Если бизнес получает госденьги на стадии предпосевного финансирования, потом на стадии посевного, потом на ранней стадии, потом на поздней, а потом компанию покупает госбанк — предприниматель никогда не узнает, как устроен рынок.

Может быть, предприниматель и заработает деньги, но это не приведет к созданию глобально конкурентоспособной инновационной экономики и дорого обойдется налогоплательщикам.

Список литературы:

1. Гуриев С.М. Деньги на мозги: победит ли Россия в гонке за образование. / Официальный сайт ГАЗЕТА.RU. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: https://www.gazeta.ru/comments/2018/03/07_a_11674597.shtml (дата обращения: 05.07.18 г.).

2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Шеврыгина В.В. – студент,
Научный руководитель – Тишкина В.В., ассистент
Рязанский государственный радиотехнический университет
Россия, г. Рязань

Аннотация

В данной статье описан процесс разработки мобильного приложения, интегрированного с CRM-системой. Мобильное приложение предназначено для автоматизации работы менеджеров по продаже недвижимости.

Ключевые слова

Информационные технологии, мобильное приложение, менеджер по продаже недвижимости.

Менеджер по недвижимости – это специалист, занимающийся продажей или обменом недвижимостью. Основные должностные обязанности менеджера по недвижимости таковы:

1. купля-продажа или сдача в аренду недвижимости.
2. показ объектов (помещений, зданий, офисов).
3. подготовка документов, необходимых при проведении сделки.
4. заключение договоров.

В обязанности менеджера по продаже недвижимости входит демонстрация продаваемого объекта потенциальному покупателю. Демонстрация занимает значительную часть времени работы и требует внесения информации в базу данных, например, данные о результатах работы менеджера для учета рабочего времени или бронирование помещения для клиента. В день менеджер по недвижимости может проводить несколько демонстраций. Для внесения информации о демонстрации в систему менеджеру необходимо обязательно посетить офис. Это занимает достаточное количество времени. Если бы менеджер мог получить интересующую его информацию или внести необходимые данные в систему, во время демонстрации недвижимости клиенту, у него бы осталось гораздо больше времени для работы с другими клиентами. Один из способов реализации такой возможности – интеграция CRM-системы и мобильного приложения. В данной статье рассматривается разработка мобильного приложения, интегрированного с CRM-системой.

В качестве CRM-системы будем рассматривать «ЭЛАЙН: Управление долевым строительством». «ЭЛАЙН: Управление долевым строительством» – это прикладное решение, созданное на платформе «1С: Предприятие 8». Данная система предназначена для выполнения задач, связанных с организацией работы строительной компании или агентства по недвижимости [1]. Основные возможности системы:

1. учет объектов строительства.
2. информация о покупателях.
3. учет состояния объектов строительства.
4. учет договоров.

Мобильное приложение может применяться в строительных фирмах и агентствах по продаже недвижимости как дополнение к системе «ЭЛАЙН: Управление долевым строительством». Количество пользователей, использующих мобильное приложение не ограничено количеством пользователей исходной системы. Мобильным приложением могут пользоваться и сторонние риэлторы при условии наличия доступа

к информационной базе.

В качестве средства разработки приложения была выбрана Мобильная платформа «1С Предприятие 8».

Перед разработкой приложения было проанализировано несколько программных систем для агентств по продаже недвижимости и строительных компаний:

1. «1С: Риэлтор. Управление продажами недвижимости» – прикладное решение на платформе «1С: Предприятие 8», предназначенное для управления продажами недвижимости [2].

2. Real Estate CRM – онлайн система программ, предназначенных для автоматизации и организации работы агентства недвижимости [3].

3. RealtApp – мобильное приложение iOS и ANDROID для агентств недвижимости и риэлторов [4].

На основе результатов анализа был составлен набор требований к мобильному приложению.

В ходе разработки была тщательно изучена система «ЭЛАЙН: Управление долевым строительством», возможности мобильной платформы «1С: Предприятие 8» и проанализирована предметная область. В процессе изучения исходной системы и предметной области были выявлены основные функции, которые должно выполнять разрабатываемое мобильное приложение.

При помощи унифицированного языка моделирования UML (Unified Modeling Language) была составлена модель мобильного приложения, представляющая собой набор диаграмм. На рисунке 1 представлена диаграмма вариантов использования мобильного приложения.

Рис. 1 Диаграмма вариантов использования.

Для интеграции данных мобильного приложения с CRM-системой был создан отдельный программный модуль. Интеграция данных – объединение данных, находящихся в различных источниках и предоставление данных пользователям в унифицированном виде. Для интеграции были использованы стандартные инструменты платформы «1С: Предприятие 8» и расширяемый язык разметки XML.

Разработанное мобильное приложение протестировано при помощи типичных

сценариев использования. На рисунке 2 представлена начальная страница мобильного приложения, заполненная тестовыми данными.

Рис. 2 Начальная страница мобильного приложения

Таким образом, разработанное мобильное приложение позволит перенести часть функциональности CRM-системы на мобильное устройство и обеспечить возможность доступа к информационной базе при помощи смартфона или планшета, что сделает работу менеджера по продаже недвижимости более быстрой и удобной.

Список литературы:

1. ЭЛАЙН: Управление долевым строительством [Электронный ресурс] // URL: http://www.1c-ra.ru/products/dolevoe_stroitelstvo/ (дата обращения 08.07.2018).
2. 1С: Риэлтор. Управление продажами недвижимости [Электронный ресурс] // URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/realsale/features> (дата обращения 05.07.2018).
3. Real Estate CRM [Электронный ресурс] // URL: <http://recrm.ru> (дата обращения 05.07.2018).
4. RealtApp [Электронный ресурс] // URL: <http://realtapp.com> (дата обращения 05.07.2018).

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ТЕЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ С ДЦП В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мельниченко А.А.,
Студентка Медицинского института НИУ БелГУ
Россия, г. Белгород

Аннотация

Произведен ретроспективный анализ историй болезней детей с ДЦП и симптоматической эпилепсией — всего 68 пациентов (девочек — 29, мальчиков-39) в возрасте от 1 года до 18 лет включительно. В результате нашего исследования, мы подвели итог, что симптоматическая эпилепсия у детей с ДЦП чаще встречается у детей со спастическими формами, особенно при тетрапарезе или гемипаретической форме.

Ключевые слова

Симптоматическая эпилепсия, ДЦП, дети.

Церебральный паралич - это термин, используемый для обозначения группы непрогрессирующих нарушений позы тела и движений, вызванных повреждением ЦНС, произошедшим в антенатальном, интранатальном или неонатальном периоде. Детский церебральный паралич сопровождается двигательными нарушениями, когнитивными, речевыми, пароксизмальными расстройствами. Частота встречаемости эпилепсии 2-5 %. Эпилепсия осложняет течение детского церебрального паралича, усиливает моторные и когнитивные расстройства. По данным различных авторов средний возраст возникновения первого эпилептического приступа у детей с ДЦП составляет 18,9 месяцев. Следует отметить сходство этиологии ДЦП и эпилепсии, которая представлена гипоксически-ишемическим поражением головного мозга - 69%, внутриутробными инфекциями - 9%, церебральными пороками развития - 7% (Белоусова Е.Д. 2004).

Важной проблемой у детей с церебральным параличом является возможная провокация эпилептических приступов при проведении агрессивной реабилитации или аггравация приступов на фоне терапии.

Цель исследования: Определить особенности симптоматической эпилепсии у детей с ДЦП.

Материалы и методы: По данным неврологической службы «ОГБУЗ Детская областная клиническая больница» г Белгород нами наблюдались дети с ДЦП и симптоматической эпилепсией — всего 68 пациентов (девочек -29, мальчиков-39) в возрасте от 1 года до 18 лет включительно.

Результаты и обсуждения -В нашем исследовании большинство детей с симптоматической эпилепсией были с тетрапарезами — 54%. У этих детей отмечались грубые структурные изменения ЭЭГ; гемипаретическая форма ДЦП среди детей с симптоматической эпилепсией была у 24 % детей, спастическая диплегия у 12 %, 10% детей страдали атактической формой ДЦП. По результатам нашего исследования в 57% дети с ДЦП и симптоматической эпилепсией были рождены в срок — 57%, хотя по литературным данным выше риск симптоматической эпилепсии у недоношенных детей с массой тела ниже 1000 г. У 20 % доношенных детей имели место оперативные роды или акушерский пособия (щипцы, вакуум-экстрактор). Недоношенных детей по нашим результатам было 25% среди них трое детей от многоплодных беременностей,

наступивших в результате ЭКО. От многоплодной беременности было рождено 12 % детей. Среди этиологических причин на первом месте гипоксия – 57%, на втором – пороки развития головного мозга – 18%, инфекции – 16%, установленные неонатальные инсульты – 6%. Раннее начало приступов (до 1 года) имело место в 33% случаев, в 22 % эпилепсия дебютировала в возрасте до 3 лет, в 10% до 5 летнего возраста, в старшем возрасте у 7% исследуемых детей. Отмечена корреляция фармакорезистентности эпилепсии и возрастом дебюта приступов. Отмечена корреляция фармакорезистентности эпилепсии с изменениями ЭЭГ. Только у 17% этих детей имелись грубые изменения на МРТ, такие как корковые дисплазии, кортикальные поражения. Большинство детей находятся на политерапии, лишь 10-15% на монотерапии.

У 16,2 % детей с ДЦП отмечена медикаментозная ремиссия приступов, у всех этих детей дебют приступов после 5 лет.

В результате нашего исследования, мы подвели итог, что симптоматическая эпилепсия у детей с ДЦП чаще встречается у детей со спастическими формами, особенно при тетрапарезе или гемипаретической форме. Чаще эпилепсия встречается у детей с ДЦП, этиологическим фактором которого была гипоксия. У всех детей с ДЦП в возрасте до 5 лет недопустимо проведение агрессивной реабилитации, так как это может спровоцировать эпилептические приступы.

Список литературы:

1. Белоусова Е.Д. Факторы риска, тактика лечения и прогноз судорожного синдрома и эпилепсии у детей с детским церебральным параличом: Автореф. дис. д-ра мед.наук. - Москва, 2004.

2. Блюм Е.Э., Блюм Н.Э., Антонов А.Р. К вопросу этиологии и патогенеза ДЦП. - М., 2004.

3. Елецкова Л.В, Зайцев Д.Е. Детский церебральный паралич и эпилепсия: современный взгляд на проблему.

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫБОР ВИДА ДРЕНАЖА

Непра А. С. – студент, бакалавр
Киденко Н. С. – студент, бакалавр
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т.
Трубилина»
Разумец К. В. – студентка, бакалавр
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Россия, г. Краснодар

Аннотация

Он зависит от особенностей объекта, а также назначения, целесообразности и возможности практического осуществления самого дренажа.

Ключевые слова

Дренаж, сети, сооружения, почвы, вертикальный, горизонтальный, глубина, строительство, стоимость.

Сравнивая конкурирующие варианты горизонтального и вертикального дренажа, нужно иметь в виду, что возможность строительства самотечной горизонтальной дренажной сети ограничивается топографическими условиями местности: трудности и стоимость строительства горизонтальных дрен глубиной более 3 – 4 м резко возрастают; практически открытые осушительные траншеи устраивают на глубину до 6 – 8 м.

Устройство разветвленной горизонтальной дренажной сети связано с выполнением значительных объемов земляных работ и с большими затратами труда и средств. Строить горизонтальный дренаж можно только в летнее время хорошую погоду. Вертикальный же дренаж можно строить в любое время года при любой погоде. Строительство горизонтального дренажа на торфяных почвах ведут после предварительного их осушения открытыми каналами, что повышает общую стоимость работ, а вертикальный дренаж можно устраивать, без предварительного осушения торфяника. Высокие уровни почвенно – грунтовых вод отрицательно влияют на темпы и качество укладки горизонтального траншейного дренажа, но не влияют, на строительство вертикального дренажа. Вертикальный дренаж не требует кропотливой работы по приданию дренам проектных уклонов, которые затрудняют укладку, ограничивают применение и часто снижают эффективность горизонтального дренажа

Горизонтальная дренажная сеть и сооружения на ней более подвержены механическому разрушению, чем вертикальные дрены. Уровни почвенно – грунтовых вод легче регулировать вертикальным дренажем, чем горизонтальным. Вертикальный дренаж имеет более постоянные расходы воды, чем горизонтальный, поэтому его выгоднее использовать в комплексе с устройствами сельскохозяйственного водоснабжения и орошения.

На выбор вида дренажа оказывает влияние назначение отводимых из почвы вод и их состав, обычно изменяющийся в зависимости от глубины их расположения. Для сбора воды из верхних горизонтов почвы выгоден горизонтальный дренаж, а из глубоких горизонтов – вертикальный.

Вертикальный дренаж наиболее эффективен в почвах, подстилаемых галечниковыми аллювиальными отторжениями или чередующимися песчаными, супесчаными и суглинистыми слоями. Крупным недостатком вертикального дренажа

является пока еще сравнительно высокая стоимость его строительства и эксплуатации. Однако уже предложен ряд мер по ослаблению этого недостатка. Например, разработан, испытан и внедряется в производство способ монтажа скважин без водоподъемных труб, роль которых выполняют обсадные трубы. Это позволяет уменьшить расход высококачественной трубной стали до 14 кг на 1 погонный метр.

Стоимость строительства снижают, и путем применения бесфильтровых скважин асбестоцементных обсадных труб.

Общую стоимость бурения скважин можно уменьшить путем снижения стоимости эксплуатации машин в единичных расценках до фактических затрат, которые в результате быстрого роста энерговооруженности труда, по данным Н. Н. Добролюбова, примерно в два раза меньше сметных.

Вертикальный дренаж изучен пока хуже горизонтального. Он слабее влияет на аэрацию почвы по сравнению с систематическим горизонтальным дренажем.

На выбор вида горизонтального дренажа влияют ориентировочные сроки его службы.

На срок службы дренажа оказывает влияние сложный комплекс природных, строительных эксплуатационных факторов. Наиболее важный фактор, определяющий срок службы гончарного дренажа, – скорость закупорки его водопропускных отверстий и водопроводящих полостей. Из большого комплекса факторов, влияющих на срок службы деревянных дрен (фрезованных, дощатых, жердяных, фашинных), наибольшее значение имеет скорость гниения древесины. Активная жизнедеятельность дереворазрушающих грибов и бактерий проявляется при доступе достаточного количества воздуха, тепла и влаги. Воздушно – тепловой режим у дрен меняется в зависимости от климатической зоны. Поэтому и срок службы деревянных дрен при прочих равных условиях должен увеличиваться с уменьшением количества безморозных дней в году по направлению с юга и запада на север и восток страны. Кроме тепла и влаги, гниению древесины способствует кислород. Поэтому с увеличением глубины, т. е. с уменьшением аэрации, процесс гниения деревянных дрен затухает. Выше отмечалось, что на скорость гниения древесины и срок службы деревянных дрен влияют и их конструктивные особенности.

Список литературы:

1. Щеглов, И.Л. Почвы Валуйской мелиоративной станции./И.Л. Щеглов, В.Е. Булычева. Саратов, 1928. - С. 253-263.
2. Экологические требования к орошению почв России. Рекомендации / под ред. Б.А. Зимовца, Н.Б. Хитрова М., 1996 - 72 с.
3. Эколого-ландшафтные основы мелиорации земель / Т.П. Андреев, В.М. Бабушкин, А.А. Бурдун и др.; под ред. А.В. Колганова, В.Н. Щедрина. ГУ ЮжНИИГиМ. - Новочеркасск, 2000. - 196 с.
4. Тюлин, А.Ф. Органо-минеральные коллоиды в почве, их генезис и значение для корневого питания растений /А.Ф. Тюлин. М.: Изд-во АН СССР, 1958.-51 с.

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУБЧАТЫХ ДРЕН С НАВЫГОДНЕЙШИМИ ВОДОПРОПУСКНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Непра А. С. – студент, бакалавр

Киденко Н. С. – студент, бакалавр

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

Разумец К. В. – студентка, бакалавр

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Россия, г. Краснодар

Аннотация

Если наращивать водопрпускную площадь увеличением диаметра дренажных труб или уменьшением длины трубок (т.е. увеличением удельного числа их стыков), то в первом случае резко возрастет стоимость заготовки труб и строительства дренажа, а во втором снизится производительность укладки, возрастет шероховатость полости, кривизна и водопроводящая способность дрен.

Ключевые слова

Дрены, системы, трубы, конструкция, площадь, трубка, траншейный способ, тяжелые почвы.

Для увеличения водоприемной и водопроводящей способности дрен и улучшения эффективности их действия уменьшения опасности закупорки водопрпускных отверстий и увеличения срока службы систем предлагают для производственной проверки новые конструкции дренажных труб с наибольшими самозащищающимися водопрпускными отверстиями в их стенках.

Предлагаемые трубы имеют отверстия, направляющие воду снизу вверх или по наклонной восходящей линии. Такие тонкостенные трубы можно устраивать из пластмассы и других материалов. Изгибы в боковых стенках труб позволяют не только увеличить контактную площадь дрен и устраивать вертикальные отверстия, но и служат ребрами жесткости, повышающими устойчивость тонких гибких стенок против деформации.

Все отверстия можно делать круглыми или прямоугольными шириной не менее 5 мм, а боковые вертикальные – от 4 до 1 мм. По – видимому, лучшими будут: для легких почв – круглые, а тяжелых – прямоугольные отверстия, располагать их следует в шахматном порядке: количество устанавливают из расчета создания удельной водопрпускной площади не менее 5%. Чем больше площадь водопрпускных отверстий и их количество, тем меньше вес дренажных труб, больше экономия материала и меньше его стоимость. Такие отверстия могут исключить защиту дрен фильтрующим материалом от закупорки

Дрены новой конструкции выгодно укладывать бестраншейным способом (особенно с подогревом пленки). Возможно, применение и траншейного способа их укладки но при этом нужно следить за тем, чтобы вертикальная ось поперечного сечения трубы строго совпадала с вертикальной осью дрены.

С той же целью повышения гидравлической эффективности дрен и ослабления процесса их закупорки разработаны толстостенные дренажные трубки с косыми наибольшими отверстиями, которые могут быть гончарными, бетонными и др.. Прямоугольная трубка со сферической поверхностью рекомендуется для бестраншейной, а трапецеидальная для траншейной укладки. Такие дрены будут иметь значительную контактную водопрпускную площадь и поэтому высокую

гидравлическую эффективность.

Установлено, что вместе с увеличением контактной (соприкасающейся с почвой) водопрпускной площади увеличивается водопримная способность дрен и общая гидравлическая эффективность таких дрен, у которых водопрводящая способность не менее водопримной. Поэтому увеличение водопрпускной площади всех дрен (при соблюдении соответствующих мер против их закупорки) является весьма желательным. Для дренирования тяжелых почв потребуется большая водопрпускная площадь, чем для легких. Однако по мере роста числа и размеров водопрпускных отверстий ослабляется прочность стен труб, что и ограничивает дальнейший прирост водопрпускной площади.

Список литературы:

1. Абдулаев, М.Р. Повышение эффективности промывки почв с низкой солейотдачей / М.Р. Абдулаев // Труды X Междунар. конгр. почвовед. -М., 1974.-С. 128-132.
2. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руководство/ под. ред. В.И. Кирюшина, А.И. Иванова. М.: ФГНУ «Росинформаг-ротех», 2005. - 783 с.
3. Айдаров И.Н. Мелиоративный режим орошаемых земель и пути его улучшения./ И.Н. Айдаров, А.И. Голованов //Гидротехника и мелиорация.- 1986. № 8. - С.44-47.
4. Айдаров, И.П. Орошение и предупреждение засоления почв / И.П. Айдаров // Мелиорация и водное хозяйство. М., 1992 - № 3. - С. 34.

ГРАНИЧНЫЕ ФАКТОРЫ ПОГОДЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БУРОЙ РЖАВЧИНЫ ПШЕНИЦЫ

Чекмарев В.В. – старший научный сотрудник, к.с.-х.н.,
Бучнева Г.Н. – старший научный сотрудник, к.б.н.,
Дубровская Н.Н. – научный сотрудник,
Корабельская О.И. – младший научный сотрудник
Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»,
Россия, Тамбовская область, Тамбовский район, п/о Новая жизнь

Аннотация

Установлено, что на интенсивность поражения растений озимой пшеницы возбудителем бурой ржавчины наибольшее влияние оказывают граничные факторы погоды – относительная минимальная влажность воздуха равная или выше 40 % и его среднесуточная температура, равная или выше 15°C. Величина соотношения сумм этих факторов за май месяц позволяет определить наличие или отсутствие благоприятных условий для развития патогена.

Ключевые слова

Озимая пшеница, бурая ржавчина, граничные факторы погоды.

На скорость развития фитопатогенов, как правило, оказывают влияние три фактора – наличие инфекции, устойчивость растения-хозяина и погодные условия [1]. Первый из факторов практически всегда присутствует в агросистемах сельскохозяйственных культур. Устойчивых сортов растений пока еще не так много и с течением времени многие из них утрачивают это качество в результате появления в природе новых, более агрессивных рас патогенов. Таким образом, основным фактором,

оказывающим наибольшее влияние на развитие возбудителей болезней растений остаются погодные условия. Но закономерности влияния факторов погоды на инфекционный процесс изучены еще не в полной мере. В литературе часто приводятся лишь указания на большую или меньшую роль какого-либо погодного фактора (например, суммы осадков) в развитии заболевания. Во многих случаях для отражения влияния погодных условий на интенсивность развития патогена применяют формулу гидротермического коэффициента (ГТК), полученную в 1928 году Г.Т. Селяниновым [2]. Это практически единственная простая формула, где используется граничное значение фактора погоды – $t^{\circ} > 10^{\circ}\text{C}$. Но что же такое - граничные факторы погоды? Ответ на данный вопрос может дать биология развития растения-хозяина и патогена. Например, растение может быть восприимчивым к заболеванию лишь в определенный период своего развития. Если в этот период складываются благоприятные условия для возбудителя заболевания, то происходит заражение растений и дальнейшее распространение инфекции. Для развития патогенов, как правило, необходимы два фактора – увлажнение и температура. Не все значения этих факторов оказываются благоприятными для инфекции, а лишь те, в пределах которых возбудитель заболевания может успешно развиваться. Они ограничены какой-либо величиной, то есть, граничным значением. В связи с этим целью наших исследований было выяснение следующего - рассчитать эти величины и составить общую формулу, отражающую зависимость развития заболевания от погодных условий на достаточно значительной территории. В данной работе рассмотрено влияние факторов погоды на развитие бурой ржавчины озимой пшеницы в Тамбовской области.

В качестве материала исследований были использованы многолетние данные о развитии возбудителя бурой ржавчины на посевах озимой пшеницы, представленные в годовых отчетах государственных сортоиспытательных участков Тамбовской области за 1971 – 1991 годы и результаты метеорологических наблюдений за тот же период [3,4]. При выполнении работы применялись методические указания, изложенные в руководстве К.М. Степанова и А.Е. Чумакова [5]. Математические вычисления проводились с использованием компьютерной техники и программы «Excel».

В результате проведенных расчетов было установлено, что на развитие возбудителя бурой ржавчины озимой пшеницы наибольшее влияние оказывают относительная минимальная влажность воздуха (В) и его среднесуточная температура (t°) за май месяц текущего года. Однако формула, составленная на основе соотношения сумм всех значений этих факторов погоды не в полной мере отражала их влияние на развитие патогена. Для выяснения вопроса – какие именно величины данных показателей оказывают наибольшее влияние на возбудителя ржавчины были проведены вычисления их средних значений за годы эпифитотий и депрессии заболевания. Расчеты показали, что в годы сильного развития заболевания относительная минимальная влажность воздуха в среднем по трем сортоучасткам области (Тамбовский, Кирсановский, Староюрьевский) была выше и составила 48 %, в годы депрессии – 35 %. Среднесуточная температура воздуха за годы эпифитотий была, наоборот, ниже – $12,0^{\circ}\text{C}$, при слабом развитии патогена выше – $15,2^{\circ}\text{C}$. Для дальнейшего анализа использовались близкие значения полученных показателей – $V \geq 40\%$; $V \geq 45\%$; $V \geq 50\%$ и $t^{\circ} \geq 10^{\circ}\text{C}$; $t^{\circ} \geq 15^{\circ}\text{C}$; $t^{\circ} \geq 20^{\circ}\text{C}$. Условно они получили наименование граничных факторов погоды. Рассчитанные за май месяц суммы этих значений существенно отличались за годы эпифитотий и депрессии ржавчины (таблица).

Таблица 1. Суммы граничных факторов погоды за май месяц (1971 – 1991 гг.)

Граничные факторы погоды	Суммы граничных факторов погоды за май месяц в годы	
	эпифитотий	депрессии
$\sum B \geq 40 \%$	1133	495
$\sum B \geq 45 \%$	983	385
$\sum B \geq 50 \%$	849	266
$\sum t^{\circ} \geq 10^{\circ}\text{C}$	305	437
$\sum t^{\circ} \geq 15^{\circ}\text{C}$	129	310
$\sum t^{\circ} \geq 20^{\circ}\text{C}$	13	102

Коэффициенты корреляции, отражающие связь развития заболевания с суммами относительной минимальной влажностью воздуха имели положительный знак, со среднесуточной температурой воздуха – отрицательный. При построении формул показатель, имеющий положительный знак коэффициента корреляции помещали в числитель формулы, отрицательный – в знаменатель. Анализ множества формул, полученных на основе соотношения сумм граничных факторов погоды, позволил выявить наиболее оптимальную:

$$I_p = \frac{\sum B \geq 40 \%}{\sum t^{\circ} \geq 15^{\circ}\text{C}}, \quad (1)$$

где: I_p – индекс ржавчины;

$\sum B \geq 40 \%$ - сумма относительной минимальной влажности воздуха, выше или равной 40 % за период май месяц;

$\sum t^{\circ} \geq 15^{\circ}\text{C}$ – сумма среднесуточной температуры воздуха, выше или равной 15°C за период май месяц.

Коэффициенты корреляции, отражающие зависимость развития бурой ржавчины от индекса ржавчины (I_p) были достаточно высокими и составили 0,845 – 0,902. Формула (1) оказалась пригодной для составления краткосрочного прогноза заболевания. При значении I_p за май месяц равном или выше 5,23 отмечалось сильное развитие бурой ржавчины. При меньших величинах индекса ржавчины интенсивность поражения растений пшеницы этим заболеванием была низкой. Следует отметить, что при использовании формулы ГТК коэффициенты корреляции были существенно ниже - 0,502 – 0,768. Следовательно, соотношение (1) в лучшей степени отражает связь развития возбудителя бурой ржавчины с погодными условиями, чем формула ГТК. Как показали дальнейшие исследования, полученное соотношение (1) оказалось применимо на других культурах – озимой ржи, яровой пшенице и овсе. Более подробно данный вопрос освещен в монографии [6].

В заключении можно сказать, что на развитие бурой ржавчины озимой пшеницы наибольшее влияние оказывают граничные значения факторов погоды. Соотношение сумм граничных факторов за май месяц позволяет определить наличие или отсутствие благоприятных условий для развития заболевания.

Список литературы:

1. Планк Я.Е. Устойчивость растений к болезням. М. “Колос”, 1972. 254 с.
2. Селянинов Г.Т. О сельскохозяйственной оценке климата // Труды по сельскохозяйственной метеорологии, 1928. Вып. 20. С. 169-178.
3. Годовые отчеты о сортоиспытании озимой пшеницы на Тамбовском, Кирсановском и Староюрьевском госсортоучастках за 1971 – 1991 годы / Тамбовское областное государственное учреждение «Государственный архив Тамбовской области»

(ТОГУ ГАТО), г. Тамбов.

4. Годовые метеорологические отчеты Тамбовского, Кирсановского и Староюрьевского госсортоучастков за 1971 – 1991 годы / Тамбовское областное государственное учреждение «Государственный архив Тамбовской области» (ТОГУ ГАТО), г. Тамбов.

5. Степанов К.М. Прогноз болезней сельскохозяйственных растений / К.М. Степанов, А.Е. Чумаков. Л. Колос, 1972. 272 с.

6. Чекмарев В.В. Новый подход к составлению формул прогноза болезней сельскохозяйственных культур (на примере ржавчинных заболеваний зерновых культур). Тамбов: Принт-Сервис, 2016. 186 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИНДИКАТОР ЧЕТЫРЕХТОЧЕЧНЫЙ

Патраль А.В. – старший научный сотрудник (1960-1993)
Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки,
Россия, Санкт-Петербург

Аннотация

В статье рассмотрена возможность применения новых форматов цифровых знаков с минимальным средним на знак числом элементов отображения. Динамический диапазон габаритных размеров новых форматов цифровых знаков превышает динамический диапазон форматов цифровых знаков арабского происхождения. Минимальные размеры новых форматов цифровых знаков обеспечивают минимальное энергопотребление. Минимальное число точечных элементов на знак улучшает различимость знаков и их идентификацию.

Ключевые слова

Опознавание знаков; начертание знаков; качество отображения; точечные элементы; энергопотребление.

Известен наименьший цифровой формат индикатора с видом матрицы 3x5 (рис.1) для отображения цифровых знаков арабского происхождения с невысоким качеством отображения [1 -Алиев с.113].

Рис.1. Цифровой формат с видом матрицы 3x5 (а) и цифровые знаки на его основе (б)

Невысокое качество отображения объясняется начертанием знаков арабского происхождения, имеющие большое число (n) точечных элементов на знак (n=10.3). Большое число элементов на знак ухудшает различимость знака и его идентификацию при большом энергопотреблении.

Уменьшение числа точечных элементов на знак достигнуто на основании формата с видом матрицы 3x3 [2] вследствие изменения начертания знаков (рис.2).

Рис.2. Матричный формат с видом матрицы 3x3 (а) и цифровые знаки на его основе (б)

Из начертания знаков (рис.2б), видно, что снижение энергопотребления в два раза [2] достигнуто при уменьшении числа (n) точечных элементов в среднем на знак до 5 (n=5). Алфавит знаков на основе формата с видом матрицы 3x3 при меньшем габаритном размере его обладает наилучшим различием.

Рассмотрим применение 4-точечного линейного формата, на основании которого формируются цифровые знаки (рис.3).

Рис.3. 4-точечный линейный формат

Формат состоит из двух половин. Нижняя половина формата равномерно распределена на четыре точечные элемента, на основе которых формируются знаки, кодированные двоичным кодом (рис.4б). Верхняя линейка формата индикатора выполнена в виде постоянно высвеченного сегмента, определяющий суммарную длину четырех точечных элементов нижней половины формата. По его длине хорошо заметно место точечного элемента в соответствии с позицией кода.

Рис.4. Четырехточечный линейный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б)

Как видно, управление форматом индикатора осуществляется по нижней 4-точечной линейке его в соответствии с таблицей истинности двоичного кода, на что указывают надписи позиций этого кода от 0000 до 1001 (рис.4).

Рис.5. Порядок расположения знаков (б), рассчитанное на лучшее запоминание при их формировании на основании 4-точечного формата (а)

Упорядочение начертания знаков (рис.5) выполнено для более легкого запоминания цифровых их. Причем, если формат индикатора (рис.5а) будет повернут по вертикали вокруг горизонтальной оси на 180 градусов, то начертания цифровых знаков, будут также прочитаны безошибочно. Высвеченная точка на линии определяющей границы формата знака указывает на начало прочтения двоичного кода. Начертания знаков соответствует тому же примененному порядку записи двоичного кода (рис.6). Среднее число (n) высвеченных точечных элементов на знак равно 2 (n=2).

Рис.6. Горизонтальное расположение формата (а) и цифровые знаки на его основе (б)

Вертикальное расположение формата (рис.7а) не мешает восприятию знака, при сохранении кодирования знаков выбранным позициям двоичного кода (рис.7б)

Рис.7. Вертикальное расположение формата (а) и цифровые знаки на его основе (б)

Причем, если формат индикатора (рис.7а) будет повернут по горизонтали вокруг горизонтальной оси на 180 градусов (рис.8а), то начертания цифровых знаков, будут также прочитаны безошибочно (рис.8б). Начертания знаков соответствует тому же порядку прочтения двоичного кода (рис.6б).

Рис.10. Вертикальное расположение формата (а) и цифровые знаки на его основе (б)

Сравнение габаритных размеров одноразрядного матричного индикатора КИПГ02А-8x8Л [3, с.353] с видом матрицы 8x8, на котором можно отобразить только один цифровой знак (рис.9, по центру) на основе формата с видом матрицы 5x7 (35 точечных элементов), с восемью линейными 4-точечными вертикально расположенными форматами (рис.9, слева и справа).

Рис.9. Сравнительное отображение чисел арабского происхождения и запись чисел на основе новых форматов

Слева (рис.9) представлены два табло электронных часов, указывающих время 21 час 58 мин (сверху) и 12 час 45 мин (снизу). Справа (рис.9) представлены четыре двухрядные горизонтально расположенные линейные 4-точечные форматы с индикацией чисел: 10, 32, 84, 69.

При двух габаритных размерах 4-точечных линейных форматов (рис.10, справа), равных одному габаритному размеру формата с видом матрицы 5x7 (рис.10, по центру), видно преимущество в различении новых знаков, в сравнении с привычными знаками.

Рис.10. Сравнительное начертание новых знаков и знаков арабского происхождения

При большом по габаритному размеру 4-точечном линейном формате (рис.10а) на линии, предназначенной для индикации линейного размера его, можно отображать привычные цифровые знаки арабского происхождения (рис.10б) для быстрого запоминания новых знаков. Когда новые цифровые знаки станут привычными, дублирование цифрами арабского происхождения не требуется и линию, определяющую линейный размер формата знака можно по ширине сократить до минимума, уменьшив при этом габаритный размер формата.

Рис.11. Сравнение восприятия знаков арабского происхождения (а) и новых цифровых знаков (б)

Список литературы:

1. Алиев Т.М., Вигдоров Д.И., Кривошеев В.П. Системы отображения информации. Москва. «Высшая школа». 1988.
2. Патраль А.В. Индикатор девятипозиционный. Патент на изобретение № 2417455 выдан 27 апреля 2011 года.
3. Б.Л. Лисицын. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги. Изд-во «Радио и связь». Москва. 1993.

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

РЕФЛЕКСИВНО-ЦЕННОСТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ АНАЛИЗЕ СИТУАЦИЙ И ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

Диденко Е.В. – магистрант направления «Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании»

Диденко Г.А., к.п.н.

Южно-Уральский государственный медицинский университет,
Россия, г. Челябинск

Аннотация

В данной статье раскрыто первое условие эффективного формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность. Сущность рефлексивно-ценностного сопровождения процесса формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность заключается в оказании своевременной помощи и поддержки личности обучающегося, научении ее осознавать и анализировать процесс собственной деятельности, выбирать различные альтернативы, самостоятельно преодолевать трудности, разбираться в сути проблемной ситуации и находить план ее решения. Реализуется рефлексивно-ценностное сопровождение процесса формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность через проблемно-рефлексивные лекции, рефлексивный диалог, мастерские ценностных ориентаций или педагогические мастерские, консультирование и т.д.

Ключевые слова

Рефлексивно-ценностное сопровождение, информационная безопасность, киберпространство, киберугроза, киберэкстремизм.

В условиях активного применения информационных технологий во всех областях жизни людей и роста киберугроз, включающих распространение информации экстремистского характера, актуализируется проблема подготовки квалифицированных специалистов на всех уровнях профессионального образования к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность, в том числе обучающихся колледжа как специалистов среднего звена.

Согласно Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», «среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования» [1]. Реализация данных способностей у обучающихся в современном обществе не может обойтись без воспитания гражданственности, патриотизма, привития общечеловеческих и культурных ценностей, подготовки обучающихся к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность.

Для эффективного формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность нами выделен комплекс педагогических условий.

Учитывая различные подходы к пониманию содержания понятия «педагогические условия», мы под педагогическими условиями эффективного функционирования структурно-функциональной модели формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность понимаем совокупность мер учебно-воспитательного процесса, соблюдение которых способствует переходу обучающихся колледжа на более высокий уровень сформированности их готовности к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность. Отметим, что условия должны быть необходимыми и достаточными для существования (или изменения) изучаемого предмета или явления.

Основными путями к выявлению педагогических условий формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность являются следующие: учет социального заказа общества на подготовку квалифицированных специалистов среднего звена; учет специфики среднего профессионального образования; использование возможностей теоретико-методологических подходов (системно-процессного, аксиологического, личностно-деятельностного, рефлексивного подходов); выявление особенностей подготовки обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность; учет содержания и особенностей реализации структурно-функциональной модели формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность.

Опираясь на данные положения, мы пришли к выводу, что наиболее значимыми, существенно влияющими на эффективность формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность являются следующие педагогические условия, рассматриваемые в комплексе:

1. Рефлексивно-ценностное сопровождение обучающихся при анализе ситуаций и выполнении заданий по информационной безопасности в киберпространстве;

2. Формирование системы внутреннего противодействия вовлечению в киберэкстремистскую деятельность посредством реализации принципа предосторожности во время рефлексивно-ценностного сопровождения в учебной и внеучебной деятельности;

3. Включение в проектные задания по дисциплинам информационного цикла в качестве содержательного контента информации юридического, технологического и акмеологического направлений профилактики киберэкстремизма.

Реализация выделенного нами комплекса педагогических условий позволит обучающимся анализировать информацию в сети Интернет, выявлять проявления киберэкстремизма и противодействовать им, руководствуясь общечеловеческими ценностями. В рамках данной статьи рассмотрим первое педагогическое условие.

Помочь ориентироваться в огромном потоке информации в глобальной сети и сформировать устойчивую жизненную позицию в отношении отрицания идей киберэкстремизма, можно посредством рефлексивно-ценностного сопровождения обучающихся преподавателем при анализе ситуаций и выполнении заданий по информационной безопасности в киберпространстве.

Раскроем сущность рефлексивно-ценностного сопровождения и методику его реализации при подготовке обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность.

Понятие «сопровождение» определяется в исследованиях ученых как «особая форма осуществления пролонгированной социальной и психологической помощи – патронажа» (Н.Г. Осухова) [2, с.5]; «деятельность, обеспечивающая создание условий

для принятия субъектом развития оптимального решения проблем жизненного выбора» (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына) и др.

Важным моментом в данных определениях является то, что сопровождение подразумевает взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого с целью создания для него благоприятных условий в принятии решения в различных ситуациях жизненного выбора. Для нашего исследования важно разобраться с понятием «педагогическое сопровождение». С точки зрения В.А. Сластенина, педагогическое сопровождение - это «процесс заинтересованного наблюдения, консультирования, личностного участия, поощрения максимальной самостоятельности ученика в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддержкой участии педагога» [3, с. 129].

Г.Я. Гревцева и М.В. Циулина, рассматривая педагогическое сопровождение как «создание социально-культурных, организационно-управленческих условий, обеспечивающих решение ценностно-значимых, исследовательских (педагогических) задач в процессе профессиональной подготовки обучающихся вуза», делают акцент на рефлексию и ценности [4].

Таким образом, педагогическое сопровождение с акцентом на рефлексию и ценности рассматривается учеными как рефлексивно-ценностное.

Согласно тематическому философскому словарю, ценности – «это природные и культурные объекты, процессы, отношения, обладающие положительной значимостью для человека. Вещи сами по себе в ценностном отношении нейтральны. Ценностное отношение возникает только в том или ином социальном контексте» [5].

Ценность является общепризнанной нормой, сформированной в определенной культуре, оказывающей влияние на выбор между возможными поведенческими альтернативами и задающей образцы и стандарты, допускающей полярность решений, а это говорит об амбивалентной, двойственной природе ценности. Ценности необходимы, чтобы помочь человеку и обществу определить красивое и безобразное, хорошее и плохое, существенное и второстепенное. Важность тех или иных ценностей определяет степень духовности человека.

В сфере образования происходит усвоению обучающимися основных общечеловеческих ценностей и формируются соответствующие ценностные ориентиры, которые определяют модель поведения личности в разных жизненных ситуациях. Мы придерживаемся мнения А.С. Доколина, согласно которому доминирующими общечеловеческими ценностями для формирования готовности обучающихся к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность являются Жизнь, Отечество, Мир, Справедливость, Добро и Истина [6].

Для нашего исследования важно отметить культурные, гражданские и патриотические ценности. К культурным ценностям относятся объекты материальной и духовной деятельности человека, обладающие общественно - полезными свойствами и характеристиками, благодаря которым могут удовлетворяться разнообразные потребности людей. Ключевыми культурными ценностями, применительно к нашему предмету исследования относятся включенность, а также равенство и гармония [6]. Формирование этих культурных ценностей у обучающихся колледжа позволит предотвратить возможность межнационального, межконфессионального и межрелигиозного конфликта при восприятии и обработке информации, в том числе в сети Интернет. Доминирующими гражданскими и патриотическими ценностями являются гражданская активность, гражданская ответственность, толерантность, гражданская зрелость, идейность, преданность своей стране. Данные ценности играют важную роль в формировании мировоззрения современного молодого человека как гражданина и патриота способного противодействовать киберэкстремизму и

действовать во благо страны.

Как было сказано ранее, в рефлексивно-ценностном педагогическом сопровождении ученые делают акцент на рефлексии и ценности. Рефлексия, как составляющая рефлексивно-ценностного сопровождения, в нашем исследовании обеспечивает формирование личностного оценочного отношения обучающегося колледжа к совершаемой им деятельности в сети Интернет, без чего невозможно формирование готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность.

Создание условий, определение форм и методов деятельности составляют ядро рефлексивно-ценностного педагогического сопровождения. Формирование готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность должно осуществляться посредством оказания преподавателем помощи, содействия, поддержки, которые обеспечивают эффективность данного процесса.

При этом главным является то, что рефлексивно-ценностное сопровождение направлено на оказание педагогического содействия формированию ценностных ориентаций личности, ее способности осознавать и анализировать процесс собственной деятельности в определенном направлении. В нашем исследовании – это направление на противодействие личности обучающегося вовлечению в киберэкстремистскую деятельность.

Исходным положением для формирования теоретических основ педагогического сопровождения является личностно-деятельностный подход, в логике которого, субъект деятельности, сам определяет свое личностное развитие через деятельность и общение и несет за свой выбор ответственность. Поэтому одной из главных задач рефлексивно-ценностного сопровождения процесса формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность, является не только оказать своевременную помощь и поддержку личности, но и научить ее выбирать различные альтернативы, самостоятельно преодолевать трудности, разбираться в сути проблемной ситуации и находить план ее решения.

Рефлексивно-ценностное сопровождение играет важную роль в подготовке обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность в связи с психологическими особенностями данной возрастной группы, т.е. юношеского возраста. В этот период молодежи присущи односторонность оценок, категоричность, нетерпимость, максимализм, когда действительность кажется мрачной. Такое видение жизни проявляется социальной критикой, негативизмом, внутренней напряженностью и как следствие - вступлением в ряды экстремистов.

Рефлексивно-ценностное сопровождение учебной деятельности обучающихся выполняет компенсаторную и адаптивную функции. Компенсаторная функция направлена на облегчение процесса обучения с помощью поддержки и помощи педагога при анализе и решении задач по безопасности информации в сети Интернет и профилактике киберэкстремизма. Адаптивная функция связана с поддержанием комфортных условий протекания учебного процесса и направлена на формирование личностного оценочного отношения обучающегося к совершаемой им деятельности в киберпространстве.

Реализуется рефлексивно-ценностное сопровождение процесса формирования готовности обучающихся колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность через проблемно-рефлексивные лекции, рефлексивный диалог, мастерские ценностных ориентаций или педагогические мастерские, консультирование и т.д. Ценностно-смысловой потенциал личности развивается благодаря рефлексивному диалогу, который выполняет аналитическую,

эвристическую, интерпретационную и другие функции. Консультирование осуществляется в рамках образовательного процесса различного уровня и предполагает помощь в решении проблем, связанных с информационной безопасностью в киберпространстве. Педагогическая мастерская направлена на анализ и конструирование ситуаций по противодействию киберэкстремистской деятельности в сети Интернет. При решении задач выявляют проявления киберэкстремистской деятельности и предлагают их возможное решение с учетом социальных и личностных ценностей [7]. При выполнении анализа ситуаций киберэкстремизма у обучающихся формируется рефлексивная позиция по безопасности в киберпространстве. Также обучающиеся выполняют проекты по профилактике киберэкстремистской деятельности в сети Интернет среди молодежи.

Таким образом, рефлексивно-ценностное сопровождение обучающихся при анализе ситуаций и выполнении заданий по информационной безопасности в киберпространстве способствует развитию рефлексивной позиции с опорой на ценности и идеалы, критическому восприятию информации, профилактической работе по противодействию обучающихся колледжа вовлечению в киберэкстремистскую деятельность, формированию умений безопасной работы с информацией в сети Интернет.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=120770777008624129412088614&cacheid=77B50192058B0A5FD6FAD1A48E2192A4&mode=splus&base=LAW&n=292679&rnd=D2DD5BB742AF60282A1B8718F83D7899#025654751551387667> (дата обращения: 07.07.2018).
2. Осухова, Н. Г. Социально-психологическое сопровождение. Семья и личность в кризисной ситуации / Н.Г. Осухова // Психологический журнал. – 2001. – № 31. – С. 2 - 17.
3. Педагогическая поддержка ребенка в образовании [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. уч. завед. / Под ред. Сластенина В.А., Колесниковой И.А. М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 240 с.
4. Гревцева, Г.Я., Циулина, М.В. К анализу понятия «рефлексивно-ценностное сопровождение профессиональной подготовки студентов вуза» [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 2.; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24440> (дата обращения: 06.07.2018).
5. Тематический философский словарь [Электронный ресурс]. URL: https://thematic_philosophical.academic.ru/368/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98 (дата обращения: 05.07.2018)
6. Доколин А.С. Формирование готовности студентов колледжа к противодействию вовлечению в киберэкстремистскую деятельность [Электронный ресурс]: автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 /А.С. Доколин. – Белгород, 2017. – 24с. Режим доступа: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01006654152#?page=1> . - 07.07.2018.
7. Гафаров Ф.Х., Гафарова Е.А. Использование творческих задач на основе законов развития технических систем в преподавании дисциплин «Технология» и «Информатика» // Пропедевтика инженерной культуры обучающихся в условиях модернизации образования: сб. материалов Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием / под ред. В.В. Садырина, Е.А. Гнатышиной, Д.Н. Корнеева [и др.]. – Москва: ООО «Лаборатория Знаний», 2015. – С. 88-91.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА ДЕТЕЙ С КОМПЛЕКСНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТАХ

Есина К. А. – студентка 1 курса (маг.)

Научный руководитель – Гайдар К. М., д. пс. н., доц.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
Россия, г. Воронеж

Аннотация

Проблема детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является актуальной для современной действительности. С каждым годом число таких детей неуклонно растет. Дети с комплексными нарушениями развития составляют одну из категорий детей с ОВЗ согласно классификации ФГОС ОВЗ, принятой в Российской Федерации в 2016 году. Особенности познавательной сферы детей с комплексными нарушениями в развитии в настоящее время мало изучены. В связи с этим является актуальным изучение данного вопроса, т. к. новые данные позволят предложить эффективные коррекционно-развивающие программы для развития когнитивных функций детей с ОВЗ, в том числе детей, имеющих сочетанные диагнозы.

Ключевые слова

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с комплексными нарушениями развития, когнитивная сфера личности, комплексные нарушения познавательных процессов, развитие когнитивных функций, сочетанный диагноз.

Дошкольное детство – важный период онтогенеза. В это время расширяются границы жизни ребенка. Они выходят за пределы семейного окружения, т. к. он начинает активно общаться со сверстниками. Многие дети идут в дошкольные образовательные учреждения, что включает в их круг общения посторонних взрослых, например, воспитателя и нянечку детского сада.

С 3 до 7 лет познавательная сфера ребенка активно развивается. По мнению А. В. Запорожца, этот период наиболее сенситивен для развития восприятия, т. к. ребенок активно занимается творческой деятельностью.

А. Н. Леонтьев отмечает, что характеристиками внимания дошкольника являются доминирование произвольности, низкой сосредоточенности и концентрации на внешних объектах вербального плана. Постепенно ребенок начинает управлять своим вниманием, удерживая его на конкретном предмете.

П. П. Блонский отмечал, что развитие памяти в этом возрасте идет по пути от произвольности к произвольности запоминания. При этом происходит формирование регулятивных компонентов психической деятельности и приёмов запоминания [4].

Дети дошкольного возраста имеют развитое воображение. Познавательная функция воображения помогает ребенку лучше узнавать окружающий мир, находить оригинальные способы для решения задач.

На основе памяти формируется мышление: происходит переход от наглядно-действенной его формы к наглядно-образной, а в 6 – 7 лет мышление дошкольника становится словесно-логическим.

В период дошкольного детства активно развивается речь. К 7 годам ребенок начинает не только общаться с помощью языка, но и мыслить. Увеличивается как активный, так и пассивный словарный запас ребенка.

Достигнув 7 лет, ребенок вступает в младший школьный возраст. Его особенностью является то, что развитие личности и познавательных процессов теперь подчинено требованиям обучения, которые предъявляются школьными педагогами.

Ребенок утрачивает детскую непосредственность в поведении, приобретает более «взрослую» логику мышления. Меняются его интересы, ценности, положение в обществе, весь уклад жизни.

В младшем школьном возрасте продолжается развитие познавательной сферы ребенка. Она характеризуется продолжающимся становлением произвольности всех психических процессов. Доминирующей функцией в этом возрасте становится мышление, от которого зависит становление всех остальных психических функций. Как писал Д. Б. Эльконин: «Благодаря переходу мышления на новую, более высокую ступень происходит перестройка всех остальных психических процессов, память становится мыслящей, а восприятие думающим. Переход процессов мышления на новую ступень и связанная с этим перестройка всех остальных процессов и составляют основное содержание умственного развития в младшем школьном возрасте» [6, С. 255].

В младшем школьном возрасте дети обучаются овладевать развернутой речью, планировать свои высказывания. «Весьма существенным приобретением речевого развития ребенка является овладение им письменной речью, ... которая имеет большое значение для умственного развития ребенка» [3, С. 477]. На этот период приходится активное обучение чтению и письму, в ходе которого ребенок учится связно, систематически, продуманно строить и свою устную речь.

Таким образом, дошкольный и младший школьный возраста являются важнейшими этапами в жизни ребенка. Все психические процессы становятся произвольными, опосредованными и социальными. Изменяются их качественные и количественные характеристики: увеличивается объем памяти, улучшается концентрация внимания, становится более дифференцированным восприятие цвета, пространства, времени, воображение приобретает активность, происходит переход к словесно-логическому мышлению, развиваются устная и письменная речь, увеличивается активный и пассивный словарь и др. Можно заключить, что в дошкольном и младшем школьном возрастах познавательные процессы детей постепенно приобретают черты, характерные для познавательной сферы взрослого человека.

В современном мире неуклонно увеличивается количество детей, относящихся к категории ОВЗ. Дети с ОВЗ – дети, состояние которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Министерством науки и образования Российской Федерации в 2012 году был принят Закон «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому каждый ребенок имеет право на получение образования и посещение образовательных учреждений [5]. Поэтому школы и детские сады должны организовать специальную среду для воспитания и обучения «особенных» детей.

Это очень важное и необходимое требование, предъявляемое к образовательным учреждениям не столько законодательством, сколько условиями современной реальности. По нашему мнению, особо трудной представляется реализация этого требования для обучения и воспитания детей с сочетанными нарушениями в развитии. Это обусловлено тем, организация условий окружающей среды для ребенка должна учитывать особенности познавательного и личностного развития ребенка, обусловленные конкретным диагнозом. Дети с комплексными нарушениями развития обычно имеют два и более диагноза, которые должны быть учтены специалистами при проектировании образовательных и воспитательных программ, а так же при оборудовании специального помещения ресурсной группы или ресурсного класса.

К детям с комплексными нарушениями развития относятся: глухонемые, слепоглухонемые, имеющие синдром Лоу, синдром Рубинштейна-Тейби, синдром Маршалла, страдающие аутизмом в сочетании с умственной отсталостью и т. д. [1].

Проблема детей с комплексными нарушениями развития в настоящее время мало изучена. В имеющихся исследованиях познавательных процессов детей с сочетанными диагнозами подтверждаются данные о том, что их развитие подчиняется общему психологическому механизму.

Так, в исследовании И. С. Исмаиловой было выявлено, что у детей с сочетанными диагнозами имеются следующие особенности в развитии восприятия: фрагментарность, трудность в создании образа предмета, нарушение формирования пространственных представлений, ориентировки и анализа сложных зрительных образов [2]. Однако в целом развитие их восприятия идет по тому же пути, что и у детей в норме.

М. В. Жигоревой было проведено масштабное исследование особенностей когнитивного и социального развития детей с сочетанными нарушениями [1]. По результатам ее работы было выделено три группы детей.

Дети первой группы имеют низкий уровень психического развития, обусловленный наличием у них тяжелой умственной отсталости. У подавляющего большинства детей отмечается формальный контакт со взрослыми или наблюдаются случаи полного отказа от сотрудничества. Пассивность и крайне сниженная потребность в общении, слабый интерес к окружающему тормозят процесс формирования коммуникативных средств. Психические процессы (конструктивный праксис, пространственные представления, зрительное, осязательное восприятие, память, мышление) крайне не развиты. Большинство детей данной группы имеют грубое недоразвитие речи и практически остаются «безречевыми». В дальнейшем у некоторых из них речь развивается с величайшим трудом.

Внимание детей рассматриваемой группы всегда в той или иной степени нарушено: оно слабоустойчиво, они отвлекаются, привлечь их возможно с помощью либо ярких, либо звучащих предметов: для детей с нарушениями слуха и зрения наиболее интересны вибрирующие предметы. При создании благоприятных условий, стимулирующих действий возможно включение детей в деятельность, выполнение простейших инструкций. Саморегуляция и контроль отсутствуют, дети инертны. Помощь не воспринимают.

Во вторую группу вошли дети, ведущими нарушения развития которых являются умственная отсталость и ЗПР. По выраженности проявлений у детей наблюдается неравномерное изменение различных сторон психической деятельности. Одни психические процессы оказываются не сформированными более резко, другие – относительно благополучны. Большинство детей достаточно легко вступают в контакт, но он носит нестабильный характер. Коммуникативная функция речи снижена.

Для детей второй группы характерны недостаточность наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, низкий уровень словесно-логического мышления. Им свойственно недоразвитие речи, они не усваивают в полном объеме языковую систему. У них наблюдается ограниченность словарного запаса, несформированность грамматического строя, связная речь на элементарном уровне. Дети располагают возможностями выполнения заданий самостоятельно. Саморегуляция и контроль избирателен, дети способны к целенаправленной деятельности, в разной степени используют оказываемую помощь

Дети, вошедшие в третью группу, имеют первично сохранные предпосылки интеллектуальной деятельности. Нарушения в развитии познавательных процессов у этих детей проявляются в недостаточной сформированности операций обобщения, отвлечения, абстрагированности. В то же время большая часть детей данной группы использует операции анализа, синтеза и может применять их в решении несложных задач в иных условиях. Это свидетельствует о том, что дети способны к переносу

усвоенных умений и навыков в различных ситуациях. Могут иметь место различные нарушения речи: ринолалии, дислалии, дизартрии. Характер деятельности более целенаправленный, произвольно управляемый, мотивированный.

Итак, дети с комплексными нарушениями развития имеют свои специфические особенности, обусловленные их диагнозом. Тяжесть нарушений находится в прямой зависимости от уровня сохранности интеллектуальной сферы ребенка: чем тяжелее нарушение, тем сильнее страдает психическое развитие в целом.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно предложить следующие рекомендации специалистам ресурсной группы или ресурсного класса при организации образовательной и воспитательной среды для детей с сочетанными нарушениями развития:

1) важно разделить помещение на две части: игровую и учебную зону. Это необходимо для того, чтобы дети не отвлекались во время занятий с педагогом, но и имели возможность отдохнуть и отвлечься от упражнений в специально отведенном для игры месте;

2) полезно при проектировании учебной программы опираться на имеющиеся знания у детей, постепенно вводя новый для них материал, за счет чего ребенок будет активнее сотрудничать со взрослым и не проявит негативизма при освоении учебного материала;

3) целесообразно вводить в занятие игровой компонент, т.к. игра является ведущей деятельностью детей в этом возрасте, что поможет ребенку лучше усваивать материал;

4) необходимо делить занятие на части, давая ребенку между блоками несколько минут отдыха, что предотвратит быструю утомляемость познавательной активности ребенка;

5) рекомендуется демонстрировать ребенку пример выполнения задания. Это будет способствовать пониманию и правильному решению поставленной задачи;

6) в учебной программе рекомендуется выделить большое количество времени на повтор материала;

7) целесообразен замедленный темп прохождения курса. Это способствует лучшему его усвоению ребенком.

Список литературы:

1. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями развития: диагностика и сопровождение / М. В. Жигорева, И. Ю. Левченко. – Москва : Национальный книжный центр, 2016. – 208 с.

2. Исмаилова И. С. Развитие связной речи у младших школьников с нарушениями зрения и интеллекта : автореф. дис. ... канд. психол. наук / И. С. Исмаилова. – Нижний Новгород, 2009. – 27 с.

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 712 с.

4. Семенюк Л. М. Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / Л. М. Семенюк ; под ред. Д. И. Фельдштейна. – Москва : Институт практической психологии, 1996. – 304 с

5. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29. 12. 2012). – URL: <http://www.consultant.ru/document> (дата обращения: 15.02.2018).

6. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – Москва : Педагогика, 1989. – 560 с.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН)

Круковская Т. Ю. – доцент кафедры высшей математики, канд. пед. наук,
Омский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Омск

Аннотация

В статье рассматриваются отдельные особенности технических систем и их элементов, которые определяют направленность дидактического обоснования применяемых методов, способов учебных действий в процессе профессионального обучения студентов. Исходным, организующим началом может явиться система дидактических категорий как сторон мыслительной деятельности. Дидактические категории как стороны мыслительной деятельности взаимодополняют друг друга в учебной деятельности студентов, связывая содержание математических дисциплин и моделируемые объекты технического знания и труда.

Ключевые слова

Технические системы, синтез знаний, профессиональная подготовка студентов, математическое моделирование, компетентностный подход.

Технические системы и их элементы появляются из потребностей деятельности человека и ориентированы на нее. Как подчеркивает исследователь закономерностей технических систем, Ю. П. Саламатов перспектива развития современной цивилизации связана с преобразованием среды обитания, созданием «буферной», безопасной, искусственной прослойки (второй природы) на основе объективных научных данных. Решение такого рода задач направлено на актуализацию технического образования и труда. «Развитие техники, как составной части поступательного развития цивилизации, есть естественный исторический (объективный) процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся в зависимости от воли, сознания и намерения человека, но и сами определяющие его волю, сознание и намерения» [7].

Особенность современных системных изысканий в области функционирования и развития технических систем состоит в рассмотрении любого технического объекта как системы взаимосвязанных элементов, образующих единое целое. При этом, техническая система обладает основными общесистемными признаками: структурностью (системы состоят из частей, элементов, то есть имеют структуру), целеустремленностью (системы созданы для каких-то целей, то есть выполняют полезные функции); связностью (элементы (части) системы имеют связи друг с другом, соединены определенным образом, организованы в пространстве и времени); эмерджентностью (каждая система в целом обладает каким-то особым свойством, не являющимся простой суммой свойств составляющих ее элементов).

Подчеркнем, что технические системы как искусственные системы, к которым имеет отношение человек – создатель, обладают свойством красоты найденного и реализованного инженерного решения. В данном случае, красота технического решения понимается как преобразование в конечную полезную функцию инженерного замысла и синтез результатов теоретических исследований, научных экспериментов, рационального опыта инженерной практики.

Для обеспечения такой внутренней согласованности инженерной деятельности и формирования профессиональных компетенций в процессе технического образования и подготовки студентов к взаимодействию с техническими системами и их элементами

важны дидактические обоснования системы методов, средств, способов учебных действий.

При этом технологическое решение задач профессиональной подготовки состоит при наличии признаков гарантированности результата и четкого процедурного проектирования образовательного процесса, особенно в технических науках, где сильна формальная логика и присутствует четкая система предположений, принятых большинством специалистов, нормативов, контроля над процедурами математического моделирования.

Исходным организующим началом технологического решения задачи профессиональной подготовки может явиться система взаимосвязанных дидактических категорий, раскрытие смысла и содержания которых дает представление о конкретизированном, упорядоченном представлении учебных достижений студентов в соответствии с установленными компетенциями. Это довольно сложная дидактическая задача. Сложность ее становится понятной, если учесть строгую регламентированность учебных планов, рабочих программ, последовательность изучения дисциплин, наблюдаемость отдельных фактов отсутствия готовности и приверженности студентов воспринимать системность предметного содержания математических дисциплин в проекции на технические системы и их элементы.

Анализ психологической проблематики политехнического обучения, основных операций как сторон мыслительной деятельности позволил нам раскрыть более полно компоненты дидактических категорий и показать их наиболее существенные стороны для освоения студентами профессиональных компетенций [3], [4], [6].

Основные операции как стороны мыслительной деятельности понимания, применения, анализа, синтеза, применения на практике взаимодополняют, взаимопорождают друг друга в активной учебной деятельности студентов, связывая содержание математических дисциплин и исследуемые реальности технического знания и труда.

Так, операции анализа и синтеза являются основными приемами в мыслительных операциях. В случае если студенты владеют такими общими методами познания как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, то у них могут быть выработаны умения свободно оперировать знаниями и превращать их в средство познания. «Все эти операции являются различными сторонами одной операции мышления – «опосредования», т. е. раскрытия все более существенных объективных связей и отношений» [6].

В соответствии с дидактическим смыслом основной операции понимания студент владеет умением преобразования материала из одной формы выражения в другую, адекватно цели исследования интерпретирует схемы, графики, диаграммы; преобразует текстовый описательный материал в математические выражения и программные блоки математического пакета MathCAD и др.

Например, студент понимает и может объяснить причину того, что оператор математической модели в виде итерационного метода решения системы линейных алгебраических уравнений требует проверки на устойчивость, показывает в общих чертах алгоритм аппроксимации решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений для сокращения вычислительной сложности метода, может графически показать в виде планарного графа направленные связи между элементами системы, может прогнозировать тенденции развития процесса, объясняет различие результатов теоретических и экспериментальных исследований при моделировании процессов, происходящих при обработке заготовки на токарном станке (например, по уровню вибросигнала при определенной частоте вращения шпинделя станка), понимает и выбирает программные блоки математического пакета MathCAD и др.

В соответствии с дидактическим смыслом основной операции применения знаний на практике студент владеет умением использовать учебный материал на репродуктивном, творческом уровнях в конкретных практических ситуациях, демонстрирует правильное применение метода или процедуры математического моделирования тех или иных технических объектов.

Переход от репродуктивного уровня операции применения знаний на практике к творческому уровню (если этот переход осуществлен) способствует появлению более свободных мыслительных структур в мышлении и деятельности студента, приобретению некоторого опыта будущей профессиональной деятельности и достижению регламентированных компетенций.

Например, студент предлагает и применяет математический способ, позволяющий изучить свободные колебания твердого тела с помощью описания законов изменения линейной, угловой координат, создает и применяет схемы, эскизы технических образов, математическое моделирование которых основано на использовании системы однородных линейных дифференциальных уравнений, сравнивает, обосновывает применение прямых и итерационных методов решения системы линейных алгебраических уравнений на основе механической аналогии, разрабатывает математическую модель, описывающую собственные колебания механической системы с одной степенью свободы, создает на основе данных диаграммы, графики, представляющие изменение параметров колебательной системы как функции времени с учетом масштабов наблюдения или регистрации и др., в том числе с использованием инструментов графики математического пакета MathCAD.

Наблюдаемые свойства технических систем и их элементов, конструкторская и технологическая нормативность, требования к процессу математической подготовки студентов технических вузов оказывают целенаправленное влияние на поиск дидактических оснований, позволяющих вникать студентам в структуру и внутреннюю логику моделируемых технических систем и их элементов на технологическом уровне, требуют осмысления подходов для проработки дидактического обоснования применяемых средств, приемов, способов учебных действий в целях освоения регламентированных компетенций.

Список литературы:

1. Аюпов, В. В. Математическое моделирование технических систем [Текст]: учебное пособие / В. В. Аюпов. – Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2017. – С. 41–53.
2. Вершинский, С. В. Динамика вагонов [Текст] / С. В. Вершинский, В. Н. Данилов, И. И. Челноков. – М.: Транспорт, 1972. – С. 282–283.
3. Зарубин, В. С. Особенности математического моделирования технических устройств [Текст] / В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин // Математическое моделирование и численные методы. – 2014. – № 1 (1). – С. 5–17.
4. Круковская, Т. Ю. Математическое моделирование как условие проектирования качественной системы дидактических средств формирования компетенций [Текст] / Т. Ю. Круковская // Innovations and modern pedagogical technologies in the education system: materials of the VIII international scientific conference on February 20–21, 2018. – Prague: Vèdecko vydavateliskè centrum «Sociosfèra-CZ», 2018. – С. 42–44.
5. Лихачев Б. Т. Педагогика: курс лекций [Текст] / Б. Т. Лихачев; под ред. В. А. Слостенина. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010. – С. 140–141.
6. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии [Текст]: в 2 т. Т.1. / С. Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – С. 377–378.

7. Саламатов Ю. П. Система законов развития техники (основы теории развития технических систем) [Электронный ресурс] // URL: <http://www.trizminsk.org/e/21101300.htm#031> (дата обращения 10.07.2018).

8. Тюменева, Ю. А. Два подхода к пониманию «применения знаний»: трансфер и моделирование. Обзор литературы и критика [Текст] / Ю. А. Тюменева, И. В. Шкляева // Вопросы образования. – 2016. – № 3. – С. 8–33. DOI: 10.17323/1814-9545-2016-3-8-33.

ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН «ГЕОГРАФИЯ» И «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» НА БАЗЕ КОМБИНИРОВАННОГО УРОКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Семенов В.А. – доцент кафедры общеобразовательных дисциплин
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Российский государственный университет правосудия,
Россия, г. Москва

Аннотация

В статье представлено описание аутентичной разработки учебного занятия по теме «Физико-географическая характеристика Северной и Центральной Европы». Наибольшее внимание уделено ознакомлению учащихся с новой английской лексикой по географической тематике. Изучены географическое положение, рельеф, климат, внутренние воды, органический мир рассматриваемой территории. Представляет интерес рефлексия учебной деятельности по методу «Шесть шляп мышления».

Ключевые слова

Интеграция учебных дисциплин, знакомство с лексикой, комбинированный урок, формирование картины мира, рефлексия.

В наши дни многие учёные и педагоги говорят о том, что закрытая от общества школа, как и само закрытое общество, не способны к развитию. Это имеет непосредственное отношение к каждому преподавателю и учителю: «закрытый» в рамках своего предмета, своей школы или вуза, региона и страны учитель останавливается в своём профессиональном росте. «...Педагог больше даст детям, если откроется им как личность многогранная и увлеченная...» [8, с. 75]. Самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом порождают серьёзные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры [9, с. 21].

Конкурентоспособность любой страны мира определяется способностью интегрироваться в глобальную экономику знаний. Создание и применение новых знаний становится основным источником роста национальных экономик и качества жизни большинства людей. В этой связи весьма актуальным и методически обоснованным сегодня является обращение к проблемам взаимной интеграции учебных дисциплин [5, с. 229-230].

Интеграция – это «глубокое взаимопроникновение, слияние ... в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области ... для формирования наиболее полного научного мировоззрения учащихся» [1]. Понятие «интеграция» происходит от латинского «integer» – цельный, что подразумевает создание некоего единого образовательного пространства, в данном случае – пространства предметов, изучаемых в школе или вузе [2, с. 28]. В свете вышесказанного, приводим авторскую разработку интегрированного урока географии на английском языке по теме «Физико-

географическая характеристика Северной и Центральной Европы».

Цели и задачи урока: Сформировать представление о Северной и Центральной Европе, сравнить географические особенности этих регионов; ввести, оттренировать и вывести в речь лексический материал по географической тематике, повторить употребление артиклей в географических названиях, совершенствовать навыки изучающего чтения и работы с картой при ответе у доски, провести рефлексию учебной деятельности. Средства обучения: интерактивная доска, авторская презентация по теме урока, учебник по географии для 7 класса [6, с. 218-229], атлас по географии для 7 класса [3, с. 32-35], физическая карта Европы [4], оригинальный текст на английском языке “Northern and Central Europe”.

План урока:

1. Организационный момент, разминка речевого аппарата учащихся, формулировка темы;
2. Изучающее чтение текста “Northern and Central Europe”;
3. Работа по тексту, обсуждение различных географических особенностей регионов, ответы у доски по карте:
 - географическое положение Северной и Центральной Европы;
 - рельеф и геологическое строение регионов;
 - климат и реки;
 - растительность;
 - животный мир;
 - экологические проблемы;
4. Подведение итогов урока, формулировка вывода;
5. Рефлексия, домашнее задание, объявление оценок.

Ход урока:

Первый этап урока по времени занимает около 3 минут. Всё занятие проходит целиком на английском языке, за исключением отдельных сложных лексических оборотов, смысл которых ученики требуют разъяснить по-русски. Первоначально учитель спрашивает учащихся о том, что было пройдено на прошлом занятии, и, получив ответ, просит попытаться сформулировать тему сегодняшнего урока. После этого учитель проводит речевую зарядку, даёт установку «повторяйте за мной» и начинает четко произносить вслух следующие лексические единицы: Northern, Central, Europe, peninsula, diverse, relief, a rock, a bay, a shield, a plain, sedimentary cover, temperate, damp, mild, frequent. Учащиеся вслух повторяют слова за учителем, который, в свою очередь, следит за правильностью их произношения. Итогом данного смыслового блока является формулировка темы урока, которую учитель выводит на слайде презентации на интерактивной доске, а учащиеся – записывают в тетради. Здесь же учитель даёт краткий план занятия, чтобы учащиеся представляли себе его ход.

На втором этапе учащимся предлагается прочитать про себя аутентичный текст под общим названием Northern and Central Europe (см. далее), который раздается в отпечатанном виде по одному экземпляру каждому учащемуся, и параллельно выводится на экран. На это отводится не более 7 минут. В процессе чтения этого текста учитель ходит по классу и контролирует степень готовности учащихся продолжить работу.

Northern and Central Europe

Northern Europe is situated in the north-west of Eurasia. It includes the Scandinavian peninsula, island Iceland and some other small islands.

Central Europe is situated between the Baltic and the Northern seas in the north, and between the Alps and the Carpathians in the south. It also includes the island of Great Britain.

The relief of Northern and Central Europe is rather diverse. The most part of the

Scandinavian peninsula is occupied by the Scandinavian ancient mountains, which stretch along the coast of the Norwegian sea. The mountains bear the signs of the glacial age, for example, flat tops or peaks made of harder rock covered with ice. Because of the work of the ice the sea coast has very specific bays called fiords. This part of the region has no sedimentary cover, so it is the shield of the platform.

The southern part of the peninsula is low. The Baltic sea partly covers this plain which had been connected with the northern part of Central Europe.

The north of Central Europe is a plain which is covered with sedimentary rocks as sand, sandstone and limestone.

The height of the plain rises to the south and changes into mountains. They are not very high: the height is not more than 2000 meters. These mountains are the ruins of much higher ones which have been destroyed for millions of years.

The climate is temperate. It is greatly influenced by the Atlantic ocean and western winds which transport warm and damp air. The climate of the most part of the region is mild and damp. Winter temperatures are never lower than 8° below zero. Summer temperatures vary from 8° above zero in the north to 16° above zero in the south. The rainfall is about 1000 mm. The most severe climate is in Scandinavia with frequent fogs, cloudy and windy weather.

Because of great rainfall there are a lot of rivers with rain and snow feeding.

The vegetation is not very diverse. Tundra in the north changes into coniferous forests, and then through mixed woods into foliage forests.

The animals are bears, hares, squirrels, foxes, elks, lynxes, martens, birds.

There are a lot of ecological problems in the region. They are acid rains because of the amount of dirty enterprises, the reduce of the forests for building and agriculture, air and water are polluted with heavy metals and harmful gases.

Vocabulary of the lesson

Peninsula - полуостров	limestone – известняк	mixed - смешанный
diverse - разнообразный	to change into - переходить, сменяться	foliage - лиственный
relief - рельеф	temperate – умеренный	an elk – лось
to stretch - протягиваться	to transport – переносить	a lynx – рысь
to bear the signs - нести следы	damp – влажный	a marten – куница
a rock - горная порода	mild – мягкий	a bear – медведь
a flat top - плоская вершина	to vary – колебаться	a hare – заяц
a bay - залив	rainfall - количество осадков	a squirrel – белка
sedimentary cover - осадочный чехол	frequent – частый	amount - количество
a shield - щит	severe – суровый	an enterprise – предприятие
a plain - равнина	feeding – питание	to pollute - загрязнять
sand - песок	vegetation – растительность	below/above zero - ниже/выше нуля
sandstone - песчаник	coniferous – хвойный	harmful - опасный, токсический.

В тексте кратко охарактеризованы географическое положение, рельеф и геология, климат, растительность и животный мир изучаемого региона.

Третий этап является основным звеном урока. Его длительность – 20-22 минуты. Суть этапа – в ответах учащихся на ряд вопросов, предложенных учителем. Вопросы не только формулируются педагогом устно, но и выводятся на экран, чтобы облегчить работу учащихся с ограниченными возможностями здоровья, что соответствует принципу педагогической инклюзии. В ходе этой работы дети часто включаются в обсуждение, работают по карте у доски. Были предложены следующие вопросы:

1. Where is Northern and Central Europe situated?
2. What are the main forms of relief of the region?
3. What is the difference in relief between the Scandinavian peninsula and the North of Central Europe?
4. Describe the climate of the region. What ocean is the climate greatly influenced? Why?

При ответе на данный вопрос о климате к доске вызывается учащийся, который показывает на интерактивной карте, выведенной на экран, Атлантический океан, оказывающий наибольшее влияние на климат Европы, и объясняет, почему именно этот океан, а не любой другой. Здесь звучит определение континентальности климата и влияние на нее «западного переноса» воздушных масс.

5. Is there any difference in summer temperatures between north and south? What about winter temperatures?

При ответе на данный вопрос о температурах лета и зимы учащимся было предложено обратиться к атласам по географии для 7 класса. Температуры записывались учителем на доске, а учащимися в тетрадях.

6. What feeding do the rivers mostly have? Why?
7. Describe the zones of vegetation. Why are they changing into each other in such order?
8. What do you think about ecological problems of the region? Do they exist? How to avoid them? How to improve European nature?

После каждого ответа на вопрос, посвященный характеристике отдельных черт географической характеристики территории, выводы по нему, то есть самое главное, подчеркивается учащимися прямо в розданных текстах, не тратя время на их запись в тетрадь. Эти выводы произносит вслух один из детей, и, с одобрения учителя, они отмечаются в тексте.

Четвертый смысловой блок урока сводится к подведению его итогов, к формулировке детьми некоего общего вывода по занятию. Учащимся был предложен ряд выводов, которые ввиду сложности и новизны материала не являлись идеальными. На этот случай учителем были заранее подготовлены и отпечатаны эти выводы на карточках (см. ниже), которые и были розданы учащимся. При этом, разумеется, и текст, и карточки с выводами дети оставляли у себя, клеивая в тетрадь по географии. Данный этап по времени занял около 5 минут.

Conclusion of the lesson

Northern and Central Europe is a region with mountain and plain relief: mountains in the north, greatly influenced by the glacier, a flat plain in the center and low ancient mountains in the south; temperate climate greatly influenced by the Atlantic ocean with mild winter and cool summer; full-watered rivers and two main zones of vegetation (tundra and woods).

Оставшиеся 3-5 минут урока были посвящены рефлексии учебной деятельности по методу «Шесть шляп мышления», записи домашнего задания на следующее занятие и объявлению оценок. В ходе рефлексии учащимся предлагается «примерить на себя» одну из 6 шляп и высказаться об уроке [7]:

красная шляпа – это ваши эмоции, ощущения, которые у вас возникли;

чёрная – позволяет высказаться о том, что не понравилось и что можно было бы улучшить;

жёлтая – поможет вам сказать, что наиболее понравилось и произвело наилучшее впечатление;

синяя – благодаря ей вы сможете заглянуть со стороны, в глубину, в основание;

зелёная – это шляпа изобретателей, которая поможет вам в дальнейшем всё это каким-либо образом использовать;

белая шляпа – позволяет охарактеризовать само содержание урока по существу.

Комбинирование видов учебной работы и интеграция знаний по различным учебным дисциплинам – наиболее эффективные формы познания мира.

Список литературы:

1. Бекетова, С.И. Интеграция учебных предметов «география» и «биология» как условие формирования научного мировоззрения учащихся / С.И. Бекетова, Р.С. Камахина, Л.А. Лохотская // Журнал «Современные проблемы науки и образования». – 2014. – №1. – [Электронный ресурс] – URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=11970> (дата обращения: 06.07.2018).

2. Глинская, Е.А. Межпредметные связи в обучении [Текст] / Е.А. Глинская, С.В. Титова. – Тула: Инфо, 2007. – 44 с.

3. Душина, И.В. Атлас по географии. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс [Текст] / И.В. Душина, А.А. Летагин. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2017. – 48 с.

4. Интерактивные карты по географии: Россия, Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. [Электронное издание] – М.: «1С-Публишинг», 2009-2010.

5. Казанцева, В.А. Интеграция учебных предметов в современной школе как педагогическое явление / В.А. Казанцева, А.Е. Кочеткова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – т. 38. – С. 229-233. [Электронный ресурс] – URL: <http://e-koncept.ru/2017/771326.htm> (дата обращения: 06.07.2018).

6. Коринская, В.А. География материков и океанов. 7 класс [Текст] / В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. – М.: «Дрофа», 2018. – С. 218-229.

7. Метод шести шляп мышления Эдварда де Бона [Электронный ресурс] – URL: <https://constructorus.ru/uspex/metod-shesti-shiyap-myshleniya-edvarda-de-bono.html> (дата обращения: 06.07.2018).

8. Песталоцци, И.Г. Лебединая песня [Текст] / И.Г. Песталоцци. – СПб.: Образовательные проекты, М.: НИИ Школьных технологий, 2008. – 240 с.

9. Семенов, В.А. Интегрированные уроки как средство повышения учебной мотивации студентов. [Текст] // Организация учебной и воспитательной работы в вузе. Выпуск 2. – Москва: Российская академия правосудия, 2012. – с. 21-34.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ У ДЕВУШЕК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СВОИМ ТЕЛОМ

Сушкова Е. В. – студентка 1 курса магистратуры.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Научный руководитель – к. псих. н., доцент Завгородняя И. В.
Россия, г. Воронеж

Аннотация

Жесткие стандарты внешнего вида, транслируемые обществом, могут оказывать негативное влияние на психологическое состояние личности. Девушки вынуждены соответствовать социальным запросам, чтобы использовать внешность как ресурс в достижении поставленных целей. Боязнь изменения фигуры во время беременности, необходимость после родов приводить себя в форму, оказывает воздействие на мотивационную составляющую репродуктивной сферы, приводит к откладыванию беременности на неопределенный срок как процесса, ведущего к снижению удовлетворенности телом и, значит, уменьшению шанса достичь успеха. Установлено, что девушки с высоким уровнем удовлетворенности своим телом характеризуются такими репродуктивными ориентациями, как генофилия и репродуктивная активность.

Ключевые слова

Репродуктивные ориентации, генофилия, генофобия, репродуктивная активность, репродуктивная пассивность, образ тела, удовлетворенность/неудовлетворенность телом.

В современном обществе достижение социальной успешности, признания становится важным личностным приоритетом. Несмотря на то, что успешность каждый определяет по-своему (достижение финансового благополучия, создание семьи, профессиональное развитие) важным ресурсом для его достижения, начальным этапом является внешность человека. Внешний вид – это «визитная карточка», неотъемлемая составляющая современных стандартов оценивания как в интимном общении, при выборе партнера для создания семьи, так и в профессиональной сфере, при подборе сотрудников на определенную должность.

При этом важно отметить, что в большинстве случаев основную роль играет не столько совершенство физического облика как доминирующий фактор оценки личности, сколько самоощущение человека, как знание и ощущение особенностей своего телесного Я. Этот феномен в психологии назван образом тела.

Образ тела – это интегральное психологическое образование, результат психического отражения в сознании собственного тела, основанный на его восприятии, эмоциональной оценке и соответствующем поведении [1]. Феномен образа тела в структуре психологического знания неоднократно уточнялся и дополнялся. Изначально его рассматривали только в контексте исследований дисморфофобии в сфере медицины. Было выдвинуто предположение о том, что у здорового человека образ тела адекватен его физическим критериям, формируется на основе переработки сенсорной информации, следовательно, является не социальным, а психофизиологическим феноменом.

В рамках этого подхода образ тела отождествлялся с таким понятием как «схема тела», что не является допустимым. Образ тела – это осознаваемое субъектом ментальное представление о собственном теле, в то время как схема тела – неосознаваемое внутреннее представление, совокупность информации о структурной организации тела, его динамических характеристиках, текущем и изменяющемся

положении его частей.

Образ тела включает в себя следующие компоненты: перцептивный, эмоциональный и поведенческий. Влияющим на самопрезентацию является эмоциональный компонент образа тела, определяющий удовлетворенность/неудовлетворенность собственным телом и, как следствие, уверенность в себе, в возможность произвести позитивное первое впечатление.

Удовлетворенность собственным телом приобретает особое значение в юношеском возрасте, поскольку в этот период происходит активное личностное самоопределение на фоне стремления к достижению социального признания. В несколько противоречивом положении в этом возрастном периоде оказываются девушки. С одной стороны, при наличии направленности на материнство, девушки могут рассматривать свое тело как ресурс для реализации репродуктивной функции и быть вполне им удовлетворены. С другой стороны, в случае преобладания направленности на другие сферы жизни, не связанные с материнством, девушки могут стремиться соответствовать довольно высоким социальным стандартам, рассматривая свое тело как ресурс для достижения социальной значимости. В связи с этим будет прослеживаться избегание реализации репродуктивной функции, которая может привести к неудовлетворенности девушками своим телом.

Следовательно, удовлетворенность телом у девушек может соотноситься с их репродуктивными ориентациями, что определяет актуальность нашего исследования.

Репродуктивные ориентации – это система предпочтений личности в сфере деторождения, выражающая субъективное отношение к зачатию, вынашиванию и рождению определенного числа детей, проявляющаяся в направленности и содержании репродуктивной активности. На основе этого можно заключить, что основным отличительным моментом репродуктивной ориентации является ее осознанность.

Репродуктивные ориентации являются результатом взаимодействия внутренних и внешних факторов в ходе развития личности. Именно они и будут представлять собой субъективное отражение объективного мира в сознании конкретного индивида.

О. В. Магденко [2] определяет содержание репродуктивных ориентаций через такие их характеристики, как генофилия – генофобия; репродуктивная активность – репродуктивная пассивность. Содержание репродуктивных ориентаций выражает в конкретной ситуации времени и места величину потребности в детях и ее силу и благодаря этому они оказываются взаимосвязанными.

Целью нашего исследования является диагностика репродуктивных ориентаций у девушек с разным уровнем удовлетворенности телом.

В исследовании приняли участие 60 студенток Воронежского государственного университета в возрасте от 18 до 23 лет.

В качестве методик исследования выступили:

1. Опросник ролевых ориентаций деторождения (РОД) (М.Н. Родштейн) [3].

Опросник РОД является личностным опросником, предназначенным для психодиагностики женщин детородного возраста в фазе настройки на деторождение (предназначен для групповых и индивидуальных исследований).

2. Шкала оценки уровня удовлетворенности собственным телом (ШУСТ) (О.А. Скугаревский) [4].

Методика предназначена для оценки компонента удовлетворенности/неудовлетворенности образом собственного тела. В нашем исследовании методика использовалась с целью диагностики содержания эмоционального компонента образа тела, а именно имеющегося у испытуемых уровня удовлетворенности собственным телом.

На основе анализа результатов исследования удалось установить, что большинство девушек имеют высокий уровень удовлетворенности телом (66,7%), то есть в целом они позитивно оценивают свой внешний вид, достаточно уверены и раскрепощены, без значительных затруднений презентуют себя, с легкостью подбирают гардероб. Низкий уровень удовлетворенности телом установлен у 33,3% девушек, что может проявляться в некоторой скованности, изменении чувствительности тела, трудностях в подборе гардероба.

Анализ содержания репродуктивных ориентаций у девушек, с высоким уровнем удовлетворенности собственным телом позволил установить, что в большинстве случаев им свойственны такие характеристики как генофилия (76,4%), то есть ценность детей, и репродуктивная активность (68,2%) как стремление к контакту с ребенком, планирование определенного числа детей, внимательное отношение к половому поведению, своему здоровью.

Девушкам, у которых выявлен низкий уровень удовлетворенности своим телом, свойственны в большей мере такие характеристики, как генофобия (62,4%), проявляющаяся в отсутствии сформированной ценности ребенка, как личности, принятии специфики данной возрастной категории, а также репродуктивная пассивность (54,7%), которая может демонстрироваться в избегании какого-либо контакта с детьми, сниженном стремлении к беременности, отсутствию этого феномена в имеющихся на данный момент жизненных планах.

Таким образом, на основе проведенного исследования и его дальнейшего качественного анализа мы можем сделать вывод, что существуют различия в репродуктивных ориентациях девушек, имеющих разную удовлетворенность собственным телом, а именно, девушкам с высоким уровнем удовлетворенности телом в большей степени характерны генофилия и репродуктивная активность, в то время как девушкам, не удовлетворенным своим телом, характерны генофобия и репродуктивная пассивность.

Таким образом, так как существуют различия репродуктивных ориентаций у девушек с разной удовлетворенностью телом, излишне жесткие стандарты красоты, существующие на сегодняшний день, провоцирующие девушек на необходимость следовать им, могут снижать имеющуюся удовлетворенность телом и, как следствие, изменять мотивационную составляющую репродуктивной сферы, конкретизированную в нашем исследовании репродуктивными ориентациями. Увеличение лояльности к внешнему виду, пропаганда иных ценностей, связанных с принятием своей внешности, могут способствовать не только сохранению психологического равновесия, но и благоприятному развитию материнства.

Список литературы:

1. Богданова М. А. становление образа тела как проблема рождения личности [Электронный ресурс] / М. А. Богданова / Психология телесности: теоретические и практические исследования. Режим доступа - http://psyjournals.ru/psytel2009/issue/40808_full.shtml (12.06.18).

2. Магденко О.В. Психологические особенности репродуктивных ролевых ориентаций деторождения у беременных женщин с различным типом психологического компонента гестационной доминанты / О. В. Магденко // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2014. – N 2 (25) [Электронный ресурс]. – URL: <http://mprj.ru> (11.06.18).

3. Родштейн М. Н. Гендерно-ролевая идентичность как фактор репродуктивной установки женщин / М. Н. Родштейн // Диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.05. – Самара, 2006. – 222 с.

4. Скугаревский О. А. Образ собственного тела: разработка инструмента для оценки / О. А. Скугаревский, С. В. Сивуха // Психологический журнал. – 2006. - № 4. – С. 40-48.

ЭКОНОМИКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ

Белокурено Н.С. – ст.преподаватель
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
Россия, г. Барнаул

Аннотация

Издержки обращения – один из основных экономических показателей торговой деятельности предприятия. Как и любой экономический показатель, издержки обращения, подвержены влиянию многих факторов. С одной стороны факторы – это условия, необходимые для проведения хозяйственного процесса, с другой стороны – это причины, движущие силы процесса. Знание этих причин и умение управлять ими позволяет воздействовать на изменение показателей эффективности деятельности предприятия, т.е. создавать механизм поиска резервов.

Ключевые слова

Издержки обращения, анализ, факторы, товарооборот.

Определения понятия «издержки обращения», представленные в экономической литературе, сводятся к тому, что это расходы или затраты, связанные со сбытом и приобретением товара, с его обращением.

Понятия «затраты» и «издержки» равны по своей сущности: издержки – это денежное выражение затрат ресурсов (природных, трудовых, материальных, информационных) для осуществления организацией своей деятельности [1]. В учете речь идет об издержках, когда имеют в виду суммовое выражение затрат. Автором предложено ограничить применение понятия «затраты» в промышленности и сельском хозяйстве, а понятие «издержки» - в торговле и сфере услуг.

Для объективной оценки издержек обращения необходимо детально и глубоко анализировать влияние факторов на их размер.

Проведенное исследование показало, что факторы, оказывающие влияние на издержки обращения делятся на независимые от деятельности торгового предприятия (изменения тарифов и ставок за услуги, цен на материалы, ГСМ) и зависимые от его деятельности (табл.1).

Таблица 1. Влияние зависимых от деятельности торгового предприятия факторов на издержки обращения (авторское предложение)

Факторы	Изменение фактора	Изменение издержек обращения
1.Динамика товарооборота	Увеличение (уменьшение)	Увеличение (уменьшение) переменных издержек; постоянные издержки не изменяются
2.Структура товарооборота	Увеличение (уменьшение) удельного веса издержкостоемких товаров (хлеба, соли, картофеля, овощей и фруктов,	Увеличение (уменьшение)

	галантереи, товаров хозяйственного назначения, стройматериалов и др.)	
3.Время обращения товаров	Ускорение (замедление)	Уменьшение (увеличение)
4.Производительность труда торговых работников	Повышение (снижение)	Уменьшение (увеличение)
5.Эффективность использования МТБ торговли	Повышение (снижение)	Уменьшение (увеличение)
6.Внедрение и применение прогрессивных форм торговли	Применение (неприменение)	Уменьшение (увеличение)
7.Организационно-структурные изменения внутри торгового предприятия	Например, принятие магазинов с относительно низкими (высокими) издержками	Уменьшение (увеличение)

В связи с тем, что рост товарооборота должен сопровождаться ростом издержек, в ходе анализа необходимо выявить, пропорционально ли меняются издержки по отношению к росту товарооборота. Имея данные об условно-переменных и условно-постоянных издержках, можно выявить величину относительной экономии или перерасхода, влияние товарооборота на величину издержек.

Большое влияние на издержки обращения оказывают изменения состава и структуры товарооборота, которые следует измерять способом процентных чисел. Для этого значения структуры товарооборота отчетного периода умножают уровень издержек базисного периода. Разница между расчетным и базисным уровнем издержек показывает влияние на издержки обращения структуры товарооборота, а разница между отчетным и расчетным уровнем издержек – влияние других факторов.

При ускорении времени обращения товаров (товарооборачиваемости) относительно снижаются товарные запасы и, как результат, уменьшаются товарные потери, расходы по хранению товаров и некоторые другие издержки обращения.

Повышение производительности труда ведет к высвобождению численности работников и, следовательно, к сокращению расходов на оплату труда.

Влияние улучшения или ухудшения использования материально-технической базы торговли на издержки обращения можно изучить по показателю фондоотдачи при помощи приемов группировок, корреляции и регрессии.

Прием и передача магазинов, складов и другие организационно-структурные изменения внутри торгового предприятия оказывают определенное влияние на его издержки. Влияние данного фактора определяют сравнением уровней издержек до и после организационно-структурных изменений.

Эффективность самообслуживания и других прогрессивных методов торговли определяют сравнением результатов работы торговых предприятий до и после перехода на прогрессивные методы работы или сравнением с результатом хозяйственной деятельности магазинов, применяющих традиционную форму торговли и имеющих примерно одинаковые условия работы (табл.2).

Таблица 2. Изменение издержек обращения при разных методах торговли (авторское предложение)

Наименование статьи	Поведение издержек обращения при самообслуживании по сравнению с традиционным методом (через прилавок)
1. Транспортные расходы	Не изменяются
2. Расходы на оплату труда	Уменьшаются (за счет сокращения числа торговых работников)
3. Отчисления на социальные нужды	Уменьшаются
4. Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря	Увеличиваются
5. Амортизация основных средств	Увеличиваются
6. Расходы на ремонт основных средств	Не изменяются
7. Износ санитарной и специальной одежды, столового белья, посуды, приборов, других предметов	Не изменяются
8. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд	Не изменяются
9. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку	Уменьшаются Увеличиваются
10. Расходы на рекламу	Увеличиваются
11. Затраты по оплате процентов за пользование займом	Не изменяются
12. Потери товаров и технологические отходы	Уменьшаются (при отсутствии контроля увеличиваются хищения)
13. Расходы на тару	Увеличиваются
14. Прочие расходы	Не изменяются

Что касается прочих факторов, влияющих на изменение статей издержек обращения, то можно отметить следующее. Расходы на ремонт основных средств изменяются из-за объема ремонтных работ, их сложности, степени изношенности основных средств, стоимости материалов для ремонта и т.д. Расходы на аренду зависят от размера арендуемой площади и ставки арендной платы. При анализе расходов на отопление, водоснабжение, освещение необходимо проверять обоснованность ставок, рациональность расходования их на предприятии. Здесь целесообразно вести учет издержек не только в стоимостном выражении, но и в натуральных единицах. На сумму прочих расходов влияют цены на канцтовары, литературу и т.д. Кроме того, расходы по командировкам зависят от количества командировок, их продолжительности, наличия оправдательных документов. Расходы на хранение и упаковку товаров зависят от стоимости и количества упаковки, тарифов на услуги по содержанию холодильного оборудования. На транспортные расходы влияет ряд факторов: изменение объема и структуры товарооборота, изменение удельного веса перевозок, произведенных при помощи различных транспортных средств, изменение дальности пробега, изменение тарифа.

После изучения влияния отдельных факторов на издержки обращения производят обобщение результатов проведенного факторного анализа и определяют экономию или перерасход.

В заключение, следует отметить, что в аналитической работе торговых предприятий необходимо организовать управленческий анализ, базирующийся на информации, отражаемой в регистрах по учету издержек обращения, с целью выявления негативных процессов в формировании издержек. Таким образом, перспективы развития анализа издержек обращения в торговых предприятиях с выходом на резервы их снижения связаны с проведением факторного анализа издержек.

Список литературы:

1. Белокурченко Н.С. Учет издержек обращения в торговой деятельности потребительской кооперации // Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы: сб. научных трудов в Междунар. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся. - Казань, 2017. – С.15-17.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Карташова Д.В. – студент

Научный руководитель – Григошина Л.Ю., канд. филос. н.

Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ

Россия, г. Пятигорск

Аннотация

В статье рассматривается государственная собственность как объект управления, основные пути повышения управления государственным имуществом в Российской Федерации на основе отечественного опыта и опыта зарубежных стран. Предлагаются рекомендации по совершенствованию управления государственной собственностью.

Ключевые слова

Государственное управление, государственная собственность, распоряжение имуществом, эффективность.

Государственная собственность создает материальные предпосылки для обеспечения устойчивого воспроизводства общественного капитала, функционирующего в национальной экономике. Эту функцию государственная собственность выполняет так как к ней относятся ключевые отрасли, сферы экономики, производства, имеющие общенациональное значение.

Государство является собственником многих важнейших природных ресурсов, интеллектуальных и историко-культурных ценностей, финансирует фундаментальную науку, разработку и внедрение высоких технологий, является собственником значительной части информационной продукции и т.д.

Система управления государственным имуществом представляет собой неразрывное единство следующих элементов: регламентация порядка принятия управленческих решений государственными органами, мотивации управляющих, порядка выбора управленцев, контроль за объектами управления и деятельностью управляющих, принятие управленческих решений на основании анализа результатов

контроля и отчетности, ответственность за результат управления государственным имуществом.

Вместе с этим необходима четко структурированная, эффективная, полная нормативно-правовая база в сфере государственного управления объектами собственности в виде федерального закона.

Мир вступил в новую эпоху развития инновационных технологий и глобализации, что открывает новые проблемы эффективного пользования государственным имуществом.

Государственная собственность – это опорное звено всей хозяйственной цепи и, скорее всего, она сохранит свою значимую функцию в ближайшее время. Многообразие форм собственности требует усилить внимание к ее управлению.

Сегодня набирает обороты процесс приватизации – передача государственных предприятий в другие формы собственности, но это вовсе не означает, что государственное имущество будет полностью отсутствовать. Остаются такие отрасли хозяйства, которые нельзя дробить на элементы и передавать в коммерческий сектор (например, материальные ресурсы науки)[2].

Анализируя рекомендации различных авторов, можно прийти к выводу о том, что доля государственного имущества должна сократиться до 30-50% основных производственных фондов.

Очевидно, что социально значимые сферы государственного управления: наука, здравоохранение, образование, культура, должны находиться не под государственным контролем, а под должной государственной поддержкой.

Традиционные развитые индустриальные и постиндустриальные технологические системы оставляют широкие возможности: предприятия, работающие в рамках военно-промышленного комплекса должны сохранить государственную форму собственности.

В условиях российской экономики принципиально важным для содержания государственного имущества остается вопрос о социально-экономическом влиянии государства, являющимся собственником.

Проанализировав понятийный аппарат государственной собственности, мы пришли к выводу о том, что он является достаточно полным. Но в то же время, наблюдается нехватка нормативно правовых актов, которые бы регулировали конкретный порядок управления государственным имуществом.

Проблема управления государственным имуществом заключается в том, что зачастую снижается эффективность управления конкретно по каждому из видов управления: акциями, федеральной недвижимостью, государственными унитарными предприятиями и т.д.

Еще в 1999 году в «Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации[2]» были сформулированы принципы, приоритеты, механизмы управления и распоряжения государственным имуществом. Сегодня появилась необходимость их законодательного оформления.

Основные направления законодательного обеспечения управления государственным имуществом:

1. Своевременный систематизированный учет государственной собственности и всех проводимых операций, которые с ней связаны;
2. Выработка критериев оптимальных решений по распоряжению государственным имуществом;
3. Количественная, а так же структурная оптимизация организаций и предприятий государственной формы собственности;

4. Создание единой системы контроля (контролирующего органа) за использованием государственной собственности по назначению и сохранностью государственного имущества;

5. Разработка мер по инвестиционной привлекательности объектов государственного имущества.

Сегодня необходимостью становится упорядочить все знания об управлении государственной собственностью путем разработки федерального закона. В закон будут входить:

1. Принципы, цели и задачи управления государственным имуществом по основным видам объектов собственности;

2. Правила, разграничивающие собственность между федеральной, имуществом субъектов и муниципальных образований;

3. Особенности владения, пользования, распоряжения имуществом;

4. Порядок и правила отнесения объектов собственности к каждому из ее видов;

5. Критерии и правила сохранения объектов собственности в качестве субъектов хозяйствования (принципы и условия реорганизации);

6. Критерии и параметры оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения эффективности использования бюджетных средств (например, обязательность ведения и представления на все уровни бюджетной системы балансовой отчетности по собственности, пассивам и активам собственника).

Возникла необходимость привлечения профессиональных менеджеров для управления государственной собственностью. Отдельно необходимо остановиться на сложившейся практике назначения представителей государства в органы управления и контроля хозяйственных обществ с государственным участием. Во всем мире институт профессиональных управляющих стимулируется государством. Уже сегодня государством реализуются программы по подготовке и отбору кадров, такие как Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй», «Я-профессионал», «Лидеры России».

Необходимо привлекать к управлению государственной собственностью не государственных служащих, а профессиональных менеджеров. Управленцы должны работать на результат – достижение определенных финансовых результатов деятельности организации[3].

Учитывая российский и зарубежный опыт управления государственным имуществом можно выделить следующие рекомендации по совершенствованию системы:

1. Так как управление государственным имуществом – это огромный оборот денежных средств, государство должно ориентироваться в ценовой политике;

2. Сделать еще более открытой, точной, общедоступной систему учета и распоряжения государственным имуществом, которая позволит гражданам следить за работой государства в целом;

3. Соблюсти правильный баланс между ролью лидера и управленца. Ведь мало разумно владеть имуществом, важно иметь правильно им распоряжаться;

4. Обеспечение сочетания 3 уровней интересов: собственников, менеджмента и персонала, в специальном органе управления, как это делается в Германии, что приносим свои плоды;

5. Необходимо обратить внимание и на развитие традиционных методов, таких как аренда и продажа.

Таким образом, пути повышения эффективности управления имуществом разнообразны и государству необходимо проводить планомерную и целенаправленную работу в этом направлении.

Список литературы:

1. Сысоев П.А., Никитин А.А. Принципы и методы управления государственной и муниципальной собственностью // Научное сообщество студентов XXI столетия. экономические науки: сб. ст. по мат. XLII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(42). URL: [https://sibac.info/archive/economy/5\(42\).pdf](https://sibac.info/archive/economy/5(42).pdf) (дата обращения: 06.06.2018)
2. Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 № 1024 (ред. от 29.11.2000) «О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации». – «Собрание законодательства РФ», 27.09.1999, № 39, ст. 4626.
3. Борисов А. И. Зарубежная политика управления государственной и муниципальной собственностью [Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2014 г.). — СПб.: Заневская площадь, 2014. — С. 76-79. — URL <https://moluch.ru/conf/econ/archive/131/6766/> (дата обращения: 05.06.2018).

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СПРОС

Костыкова М.Ю. – к.э.н., старший преподаватель
Воронежский институт – филиал ФГБОУ ВО ИПСА ГПС МЧС России,
Россия, г. Воронеж

Аннотация

В статье проанализированы существующие услуги для малого бизнеса, предлагаемые различными организациями поддержки. Изучены отдельные аспекты практического применения различных инструментов поддержки. Выявлены причины неэффективного взаимодействия институтов поддержки малого бизнеса и предпринимателей

Ключевые слова

Малый бизнес, малый и средний бизнес, инвестиционный климат, налоговая нагрузка, предпринимательство.

Финансирование субъектов малого предпринимательства в России снижается уже на протяжении 4 лет (с 21,5 млрд.руб. до 7,5 млрд.руб. в 2017г.) [1]. В связи с этим произошла переориентация поддержки отечественного малого бизнеса с предоставления разных форм финансирования на услуги по консультационной поддержке. Среди консультационных услуг выделим несколько направлений государственной работы:

- 1) услуги, направленные на финансовое содействие развитию организаций (налоговое планирование, банковский консалтинг, аудиторские услуги, подготовка бухгалтерской отчетности для финансовых институтов, составление и корректировка бизнес-плана, поиск инвестиций);
- 2) консультирование по техническим вопросам (характерно для производственных организаций и включает поиск необходимого оборудования, технологий или их разработку с нуля);
- 3) маркетинговые услуги (анализ рынков сбыта, конкурентной среды, продвижения товаров и услуг).

Самыми необходимыми предлагаемыми услугами для предпринимательства являются финансовые продукты. Однако проблема несоответствия высокого спроса на такие продукты и малого предложения, ограниченного возможностями регионов и

муниципалитетов, остается актуальной.

Таким образом, для предпринимателей в России действует около семи сотен различных институтов поддержки. В их числе - региональные центры инжиниринга, центры кластерного развития, поддержки предпринимательства, центры поддержки экспорта и другие организации. Но большинство функций их являются дублирующими – как например, составление бизнес-планов может выполнять и центр кластерного развития, и региональный центр инжиниринга. При этом «популярные» предлагаемые услуги институтов поддержки не являются востребованными у предпринимательства. Какие же пути выхода из этой ситуации можно найти?

Во-первых, рассмотрим текущую ситуацию развития событий, а именно, ориентирование услуг для малого бизнеса на полный и частичный взнос предпринимателя за оказываемые услуги. В этом случае предпринимателю важно получить максимальную эффективность от полученной государственной услуги.

Во-вторых, слишком разветвленная система институтов поддержки малого бизнеса только усложняет процедуру поиска нужной услуги у субъектов предпринимательства. Власти предлагают для решения поставленной проблемы организовать единый портал услуг для малого бизнеса по аналогу существующего для физических лиц сервиса «Мои документы». На наш взгляд, это предложение не может полностью решить проблему несоответствия спроса и предложения услуг поддержки для малого бизнеса.

В-третьих, ключевая проблема - нехватка финансирования так и остается нерешенной. Она и является основным компонентом, отсутствующим звеном в системе государственных сервисов для малого бизнеса. Поиск каких финансовых услуг сейчас проводят предприниматели?

Начнем с того, что фактически исчезли из предложения услуг – субсидии и дотации малым организациям. После кризиса 2014 года эти меры стали слишком рискованными и нерентабельными для государства. Кроме того, власти вынуждены были сократить финансовую поддержку малого предпринимательства, начиная с 2015 года. Сейчас из государственных предложений в части финансовой поддержки действуют «дешевые» кредиты по программе «6,5». По данным Корпорации МСП, ставка по кредитам по этой программе выше заявленных 6,5%: при сумме займа не менее 3 млн. руб. для малых предприятий она составляет до 10,6% годовых [2]. Помимо обозначенной ситуации со ставками, количество банков, вошедших в указанную программу «6,5» очень мало (около 45 участников). По рекомендациям экспертов, список банковских учреждений необходимо увеличить более чем в пять раз.

Заметим, что по программе «6,5» действуют определенные отраслевые ограничения – участники программы должны относиться к сферам сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, строительства или транспортных услуг. Однако малый бизнес в России в большей мере занят в сфере торговли, которая не указана в списке, обозначенном выше.

Следующим аспектом неэффективного взаимодействия малого бизнеса и институтов поддержки является отсутствие банковских продуктов для предпринимательства помимо программы «6,5». Коммерческие банки не заинтересованы в создании и продвижении подобных услуг, так как высоки нормы резервирования по ссудам, выдаваемым предпринимателям из сегмента малого бизнеса. В частности, Центральный Банк РФ установил нормы резервирования по таким ссудам в размере 75%. А чем больше норма резервирования, тем выше риск и тем большая часть средств коммерческого банка должна быть отвлечена из оборота. Высокие нормы резервирования, которые закладываются в ставки по кредитам, ведут к удорожанию займов, что препятствует развитию бизнеса [2] .

Еще одним институтом поддержки малого бизнеса должен был выступить МСП-банк. Анализируя его работу, большинство экспертов признают, что банк не выдержал конкуренции с коммерческими банковскими учреждениями и не в силах предложить конкурентоспособные услуги и сервисы. Остается только сценарий работы МСП-банка по направлению поддержки начинающих предпринимателей и проектное финансирование стартапов и тех субъектов малого предпринимательства, которые являются перспективными для перехода в сегмент среднего бизнеса.

Болезненной сферой функционирования малого бизнеса является налоговое планирование и отчетность. Предприниматели не проинформированы о своих правах и обязанностях в части налогового законодательства в полной мере, от чего и возникают многочисленные проблемы взаимодействия Федеральной налоговой службы и малого бизнеса. Требования налогового законодательства с 2014 года только ужесточились, а малый бизнес не успевает отслеживать все изменения в этой сфере. Специальные налоговые режимы для малого бизнеса сейчас становятся в один ряд с общей системой налогообложения и не предоставляют предпринимателям прежних облегченных условий работы. Примером может служить введение для малого бизнеса требований по установке онлайн-касс с 2017 года. Сложности этой реформы не устранены до сих пор, предприниматели сопротивляются установке нового оборудования или переводят свою деятельность в теневой сектор экономики.

Подводя итог обозначенным проблемам, отметим, что для создания благоприятного инвестиционного климата в России институтам поддержки необходимо обеспечить рынок сбыта товаров и услуг малого предпринимательства, создать систему межведомственного взаимодействия по предоставлению услуг для малого бизнеса по принципу «одного окна», а также согласовать снижение требований Банка России по ссудам малому бизнесу. Однако предоставление всех этих мер не будет до конца эффективным без снижения налоговой нагрузки на малый бизнес.

Список литературы:

1. Порошин А. Ненужные услуги: чем плоха система поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rbc.ru/opinions/business/25/04/2018/5ae076599a7947320cf55bce> (дата обращения 25.06.2018).
2. Фейнберг А. Власти подготовили «перезагрузку» для малого бизнеса [Электронный ресурс] // URL: <https://www.rbc.ru/economics/22/05/2018/5b02f1399a7947256ef877aa> (дата обращения 01.07.2018).

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Липчанская К.Ю. - магистрант 2 курса,
Научный руководитель - Байгулова О.В. – к.эн., доцент
Южно-российский институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

В статье представлен алгоритм определения инвестиционного климата предприятия. Рассмотрены основные финансовые коэффициенты, на основе которых делается выбор наиболее благоприятного объекта для инвестирования.

Ключевые слова

Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, финансовые показатели, рейтинговая оценка

Ведение хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики заключается в достижении главной цели, а именно, максимизации прибыли. Однако предприятие не всегда располагает свободными средствами для дальнейшего развития, поэтому оно зачастую вынуждено искать источники финансирования в лице государства, банков или частных инвесторов. Для инвесторов выбор реципиента для капиталовложения предполагает анализ инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности предприятия в сравнении с другими соискателями.

В экономической науке под инвестиционной привлекательностью понимается система отношений между субъектами, осуществляющими коммерческую деятельность, по поводу рентабельного развития бизнеса, поддержания его конкурентных преимуществ, финансовой стабильности и независимости [2]. Одним из важнейших условия для привлечения стороннего финансирования является создание благоприятного инвестиционного климата предприятия. Инвестиционный климат – это система, которая формируется под воздействием определенного круга факторов разного уровня: внешних, внутренних и финансового состояния [5].

К аспектам внешней среды деятельности предприятия обычно относят: цикличность экономического развития, стабильность региона и страны, нормативно-правовую базу, отраслевой и региональный тренд и др.

Внутренние аспекты финансово-хозяйственного развития компании включают в себя: структуру предприятия, его кредитную историю, положительную величину чистой текущей стоимости, профессионализм менеджмента и др. В систему показателей финансового анализа обычно включают следующие группы показателей: платежеспособность, финансовая устойчивость, прибыльность, деловая активность и др. [1].

По-нашему мнению, необходимо создать алгоритм определения оценки инвестиционного климата, который будет заключаться в отборе показателей внешней и внутренней среды и финансовых коэффициентов, на основе расчет которых можно построить рейтинг предприятий в зависимости от их уровня инвестиционного климата.

Схема формирования рейтинга инвестиционного климата предприятия представлена на рисунке 1.

Показатели инвестиционного климата используются по приемлемости для каждого инвестора. Значения для этих показателей учитывается бинарно, т.е. «приемлемо» или «неприемлемо», а для аналитической оценки - «1» и «0»,

соответственно.

Между показателями существует иерархическая подчиненность: хотя бы одно неблагоприятное внешние условие блокирует все вопросы в выборе объекта для инвестирования. Аналогично с другой стороны: неудовлетворительная рентабельность, например, исключает хозяйствующего субъекта из списка претендентов, несмотря на благоприятные внешние и внутренние показатели [3]. Следовательно, на первом этапе выполняется отбор показателей с номерами d внешней среды ($R_{внеш\ j,d}$) из общего количества S_j в очередности, которая наибольшим образом удовлетворяет запросам инвестора, который оценивает выбранные показатели по каждому предприятию. При приемлемом значении этого показателя выполняется оценка следующего показателя, т.е. отбор идет до исчерпывания списка используемых показателей $R_{внеш\ j,d}$. На этом этапе объекты, у которых есть неприемлемая оценка показателя, автоматически выбывают из списка возможных реципиентов. Аналогично происходит оценка показателей внутренней среды $R_{внутр\ j,r}$ и экономических показателей $R_{экон\ j, t}$

Рисунок 1 Схема формирования рейтинга инвестиционного климата предприятия [4]

Тогда, с учетом принятия на всех этапах отбора положительных решений, инвестиционный климат подходящего предприятия j будет выглядеть следующим образом:

$$R_{икп\ j} = (s_j + m_j + n_j) * R_{эсп\ j}, \text{ где} \quad (1)$$

$R_{икп\ j}$ – инвестиционный климат предприятия j ;

s_j – количество учтенных показателей внешней среды;
 m_j – количество учтенных показателей внутренней среды;
 n_j – количество учтенных показателей экономического анализа;
 $R_{эсп j}$ – экономическое состояние предприятия [4].

При отборе возможного предприятия из списка кандидатов или перспективы роста одной компании необходимо задействовать для анализа все известные величины исследуемых факторов для обеспечения наибольшей достоверности. Если какой-либо из показателей на этапе отбора показал недопустимое значение, то предприятие не может быть рекомендовано инвестору для капиталовложения. При этом наибольшее значение $R_{эсп j}$ не обязательно должно соответствовать максимальному показателю $R_{икп j}$, т.к. для $R_{икп j}$ может быть учтено большее количество показателей.

Таким образом, рейтинговая оценка инвестиционного климата предприятия составляется из совокупности известных факторов, оказывающих воздействие на уровень развития объекта финансирования. К достоинству данного подхода можно отнести его открытую по составу и гибкую по количеству показателей структуру, которая может изменяться в зависимости от запросов инвестора. Это позволяет получать наиболее достоверную оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятий путем анализа новых данных, тем самым повышая качество принимаемого решения в процессе анализа выбора реципиента для инвестирования.

Список литературы:

1. Байгулова О.В., Липчанская К.Ю. Ключевые факторы, определяющие инвестиционную привлекательность хозяйствующего субъекта // Перспективы развития науки и образования – 2016 – С. 115- 118.
2. Байгулова О.В., Липчанская К.Ю. Сущностная и категориальная основа инвестиционной привлекательности организации // Приоритетные научные направления: от теории к практике – 2016 – С. 97 – 100.
3. Кувшинов М.С. Выбор системы показателей и порядка их применения для анализа инвестиционной привлекательности предприятий // Вестник Омского университета. Серия «Экономика» - 2008 - № 4 – С. 58 – 61.
4. Кувшинов М.С. Инновационные инструменты прогнозирования оценки финансового состояния предприятия // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент – 2012 - № 30 – С. 56 - 65.
5. Прищулин О.В. Методы создания привлекательного инвестиционного климата: проблемы теории и практики // Экономика образования – 2014 – № 1 - С. 95 – 100.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Нуркатов А. А. - соискатель,
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Рекомендована программа мероприятий по управлению филиалами крупных компаний телекоммуникационного сектора в современных условиях. Важной частью данных рекомендаций является координирование работы филиалов на основе анализа приростных показателей эффективности в составе системы сбалансированных показателей эффективности. Особое место должно быть отведено аудиту эффективности филиальной сети. Необходимо также использование целевых показателей, характеризующих эффективность управления филиальной сетью в составе организационно-экономического механизма управления.

Ключевые слова

Система управления филиалами, оценка эффективности, структура управления, аудит эффективности филиальной сети.

Так как процесс управления филиальной сетью представляет собой комплекс взаимоувязанных аналитических процедур и управленческих решений, то проектирование и выявление особенностей управления филиальной сетью крупных компаний, предоставляющей телекоммуникационные услуги, приобретает особую актуальность. От качества управления филиальной сетью АО «Казахтелеком» зависят не только технические показатели, но и финансовые показатели, а также показатели развития самой компании.

Рекомендуемая программа мероприятий в соответствии со стратегией развития крупной компании телекоммуникационных услуг в современных условиях должна стать важной частью организационно-экономического механизма повышения эффективности управления филиальной сетью АО «Казахтелеком» (рисунок 1).

Реальный механизм повышения эффективности управления филиальной сетью крупной компании телекоммуникационного сектора конкретен, так как направлен на достижение конкретных целей путем воздействия на конкретные факторы, и это воздействие осуществляется путем использования конкретных ресурсов или потенциалов.

Необходимо оценивать вклад каждого филиала в результаты деятельности АО «Казахтелеком» для достижения выбранных целевых ориентиров в системе сбалансированных показателей (ССП) с использованием именно приростных показателей эффективности: в части финансов (финансовые показатели), клиентов (количество, постоянство), процессов (оперативность, качество обслуживания), персонала (повышение результативности, обоснованность расходов).

Соответственно, следует координировать управление развитием филиалов таким образом, чтобы не только стратегические цели не противоречили друг другу, но развитие филиалов не должно снижать устойчивость функционирования всего АО «Казахтелеком».

С другой стороны, перестройка процессов управления развитием филиальной сетью может инициироваться как меняющимися требованиями клиентов к предоставлению телекоммуникационных услуг, так и необходимостью

совершенствованием процессов управления развитием в рамках системы менеджмента качества.

В итоге АО «Казакхтелеком» в 2017 году провело оптимизацию организационной структуры филиалов, согласно рекомендованной программе мероприятий и по результатам аудита эффективности работы филиальной сети.

Рисунок 1– Рекомендуемая программа мероприятий по управлению филиальной сетью АО «Казакхтелеком»

Дальнейшее развитие компаний телекоммуникационного сектора может быть связано с обоснованием новых форм координирования работы филиалов и организационно-экономических мер, а также с разработкой методических

рекомендаций по использованию целевых показателей, характеризующих эффективность управления филиальной сетью и программ внедрения организационно-экономического механизма.

Список литературы:

1. Годовой отчет АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» за 2016 год [Электронный ресурс] //URL: http://kase.kz/files/emitters/KZTK/kztkp_2016_rus.pdf (дата обращения 10.07.2018).
2. Нуркатов А.А. Разработка механизма повышения эффективности управления филиальной сетью крупной компании телекоммуникационных услуг// Петербургский экономический журнал, 2018, №1, с. 131-137, 0,5 п.л.
3. Белов М.В., Новиков Д.А. Методология комплексной деятельности. – М.: Ленанд, 2018. – 320 с. [Электронный ресурс] //URL: http://www.mtas.ru/search/search_results.php?publication_id=21658(дата обращения 13.01.2018).

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нусипова Ж. Е.- соискатель,
Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Проведен анализ направлений развития использования Интернета и контента в современных условиях. Обозначен круг проблем, сдерживающих развитие сектора информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Казахстан. В связи со сложившимися условиями обоснована необходимость выстраивания партнерских отношения крупных компаний телекоммуникационного сектора с государством как стратегически важная задача развития данной отрасли. Это позволит решить проблемы инвестирования в развитие национальных широкополосных сетей.

Ключевые слова

Телекоммуникации, стратегия развития, государственно-частное партнерство, национальные широкополосные сети.

Отрасль телекоммуникаций одна из самых динамично развивающихся в части внедрения новых технологий и инноваций. Технологии трансформации, кодирования, сжатия и передачи информации (голос, данные, мультимедиа) обновляются и/или меняются ежегодно, а последнее время еще чаще. Изменение технологической составляющей внешней среды влияет на состояние и развитие отрасли. Изменения в отрасли, в свою очередь меняют внешнюю среду во всех остальных ее измерениях – в экономике, политике, экологии, социальных и правовых отношениях. Глобальные связи, интеграция реального и цифрового пространства, доступность и многообразие услуг – вот основные ориентиры для развития новых схем использования Интернета (рисунок 1).

Рисунок 1. Направления развития использования Интернета и контента

Одним из ключевых решений, повлиявших на изменение направлений развития, стало обновление Долгосрочной стратегии развития до 2025 года АО «Казахтелеком» - национального оператора связи, в которой пересмотрены некоторые проекты, включена новая инициатива, направленная на освоение новых бизнесов [1,2]. Результаты изучения международного опыта в построении национальных широкополосных сетей (НШС) разных стран подтверждают полезность горизонтальной интеграции для крупных компаний телекоммуникационного сектора [2].

Вместе с тем, выявлены проблемы, задерживающие развитие отрасли связи и сектора информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Казахстан, намечены пути их решения.

Для успешного развития отрасли связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Республике Казахстан необходимо решить следующие проблемы:

- остановить снижение темпов роста экономики, в целом и в региональном разрезе;
- преодолеть цифровое неравенство в использовании ИКТ в домашних хозяйствах;
- решить проблемы организации широкополосного доступа для конечных пользователей;
- повысить скорость доступа;
- необходимо снизить стоимость услуг в сфере ИКТ для ряда социальных групп;
- повысить качество предоставляемых услуг;
- обучать навыкам использования ИКТ в работе и повседневной жизни;
- пересмотреть устаревшие стандарты профессиональной подготовки кадров;
- снизить зависимость от зарубежной ИКТ-продукции.

В Республике Казахстан присутствует проблема эффективного развития индустрии высоких технологий и инноваций.

Эти проблемы не решить ни частному сектору, ни государству в отдельности.

Стоит отметить, что инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности сконцентрирована в мегаполисах страны, при этом технологические процессы и услуги не затрагивают средние и малые города, а в отдаленных регионах доступ к цифровым технологиям отсутствует в принципе.

Более того, экономика Республики Казахстан не может в полной мере называться инновационной и высокотехнологичной, пока не налажена схема, позволяющая достаточно быстро принести реальную экономическую отдачу инвестициям в ИКТ, НИОКР.

В кризисных условиях современной экономики, где преимущественным источником финансирования служат бюджетные средства, необходимо создание относительно небольших проектов с высокой скоростью оборота инвестиций и быстрой фондоотдачей. В реальности складывается ситуация, когда значительные бюджетные инвестиции, нацеленные на масштабные проекты для крупных предприятий-потребителей, не вызывают желаемого интереса к инновационной продукции и не получают быстрой экономической отдачи.

Изучен зарубежный опыт привлечения государственных инвестиций. На примере АО «Казахтелеком» автором при разработке стратегий инновационного развития опробована модель взаимодействия компании с государством для реализации проектов по развитию своих фиксированных и мобильных широкополосных сетей. Это создает больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры компании и внедрения новых инновационных услуг в рамках государственно-частного партнерства. Для высокой степени вовлеченности государства в создание высокоскоростной инфраструктуры рекомендована высокая степень внедрения широкополосных сетей.

Заданные направления развития создают спрос на новые приложения. Для поддержки этих направлений/приложений требуется общая скоростная широкополосная сеть – FTTx (оптоволоконная) или LTE (технологии долгосрочного развития).

В прежней телекоммуникационной среде, когда использовались традиционные технологии для удовлетворения базовых потребностей потребителей, доход получали от трафика и конкурировали на уровне оборудования. Новая инфокоммуникационная среда предполагает использование сетей нового поколения, потребности абонентов растут, модель получения доходов строится на транзакциях, конкуренция уже происходит на уровне сервисов, и упор делается на новые технологии. Если раньше инвестиции окупались в течение 5-7 лет, то сейчас инвестиции в высокоскоростные сети рассчитываются на 15-20 лет. И выдержать подобную инвестиционную нагрузку одному оператору, на наш взгляд, практически невозможно.

Создание скоростных широкополосных сетей требует крупных инвестиций и частотного ресурса, использование которого подлежит регулированию со стороны государства. В связи с этим оптимальные партнерские отношения с государством становятся стратегическим приоритетом для всех доминирующих операторов. С другой стороны, государство сегодня тоже испытывает огромную потребность в информационной инфраструктуре для решения задач повышения благосостояния своих граждан. Снижение информационного неравенства, доступность базовых услуг в области здравоохранения и образования, снижение бюрократических барьеров в предоставлении государственных услуг (налогообложение, административное управление и т.п.) – задачи, которые государство сможет решить через оптимальное регулирование телекоммуникационной отрасли.

В результате, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество операторов с государством приведет к ускоренному внедрению широкополосных сетей [3]. Совместное инвестирование в развитие сети подразумевает развитие национальных магистралей высокоскоростных сетей (FTTx, LTE) с предоставлением открытого доступа и дальнейшее разделение доходов от ее использования между государством и оператором.

Список литературы:

1. Годовой отчет АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» за 2016 год [Электронный ресурс] //URL: http://kase.kz/files/emitters/KZTK/kztkp_2016_rus.pdf (дата обращения 16.07.2018).
2. Нусипова Ж.Е. Формирование стратегий инновационного развития крупных компаний телекоммуникационной отрасли Республики Казахстан на основе государственно-частного партнерства // Петербургский экономический журнал, 2016, №2, с. 132-140, 0,5 п.л.
3. Стратегический менеджмент: учеб. пособие [Текст] / Е. А. Байков, А. Д. Евменов, Н. А. Морщагина. – СПб.: СПбГИКиТ, 2015. – 271 с.: ил.

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Тавказахов С.А. - студент финансово-экономического факультета
Научный руководитель - Гергиев И.Э.
к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Главное препятствие в развитии компаний в России — взаимоисключающие решения и несогласованность действий. В условиях трансформационной экономики России, в первую очередь, необходимо разработка новой стратегии развития российского бизнеса, которая должна быть ориентирована на экспорт.

Ключевые слова

Рыночно-трансформационная экономика, фарминдустрия, софинансирование, цифровизация бизнеса, дженерики, дистрибьюция.

В настоящее время многие отечественные эксперты утверждают [1], что главным препятствием инновационного развития бизнеса в России являются взаимоисключающие решения и несогласованность действий.

Например, специалисты российского фармынка - генеральный менеджер рецептурного бизнеса компании «Санofi» в Евразийском регионе, член Совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (АИРМ) Наира Адамян и генеральный директор компании НПК «Катрен» Леонид Конобеев [1], считают, что в условиях рыночно-трансформационной экономики России, одним из главных направлений новой стратегии развития фарминдустрии «Фарма-2030» названа ориентация на экспорт.

Данная задача как нам представляется очень сложная, так как, для создания нового лекарственного препарата требуются десятилетия исследований, материальная база, специалисты.

В настоящее время в России таких условий пока нет. Поэтому логичным выглядит то, что сейчас Россия производит дженерики (т.е. генерики, женерики, генерические препараты, препараты-генерики (англ. Generics) — это лекарственные препараты с доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом) проверенных зарубежных препаратов, решая таким образом задачу лекарственного обеспечения населения [1].

В России потребление лекарственных средств на душу населения в ценах производителя примерно в 10 раз меньше, чем в США [2]. Постепенно потенциал

отечественной фарминдустрии в условиях повсеместной цифровизации бизнеса растет. Государство реализует меры стимулирующего и протекционистского характера, что облегчает внедрение современных технологий в отрасли.

Что касается фармдистрибуции, то, на наш взгляд, она уже способна решать любые задачи по лекарственному обеспечению населения России и реализации распределительной функции по всей территории страны.

Например, в 2017 году компания «Катрен» завершила реализацию собственной программы по реорганизации и модернизации логистических центров. Сегодня все складные помещения компании полностью соответствуют требованиям Good Distribution Practice (GDP) и способны эффективно функционировать даже в период пиковых нагрузок [1].

Среди нерешенных вопросов необходимо упомянуть лекарственное возмещение (страхование), задержка в его реализации, как нам представляется, сдерживает рост фармацевтической отрасли.

Кроме того, пока не все процессы на рынке прозрачны. Существует переток товаров во вторичную дистрибуцию и обратно, из бюджетного на коммерческий рынок и обратно.

Государственные меры по развитию фармацевтической промышленности - это огромное поле для разного рода спекуляций

Внедряемая сегодня система маркировки лекарств позволять российским компаниям справиться с этим до 2020 года. Крупнейшие дистрибьюторы заинтересованы в этом и активно участвуют в реализации данных программ. Есть нерешенные вопросы и с формированием единой информационной системы в области здравоохранения, внедрением электронных рецептов, что препятствует использованию Интернета как канала продвижения и реализации лекарств. К сожалению, традиционной российской проблемой является и несогласованность, в том числе и в фарминдустрии. Приведение разрозненных законов и подзаконных актов в систему, наверное, стоит назвать главной задачей специалистов отрасли на ближайшее время.

Проблема лекарственного возмещения, на наш взгляд, несправедливым является то, что у нас в стране до сих пор необходимо доказывать свой «льготный статус», проходить сложные бюрократические процедуры, чтобы получать полное покрытие своих расходов на лечение. И в этом смысле переход на полное лекарственное обеспечение инновационными препаратами нуждающихся в них пациентов, конечно, стал бы прогрессивным решением для страны, которая во многих высокотехнологичных отраслях находится на передовой мировой экономики. К сожалению, в нашей стране до сих пор не проведены даже пилотные проекты по лекарственному возмещению, не подсчитаны затраты на его внедрение.

Как нам видится, отсутствие прогресса в реализации пилотных проектов по лекарственному страхованию связано с тем, что в здравоохранении не сформирована единая информационная система, которая бы объединила врачей, пациентов, аптеки, страховые компании.

За рубежом успешно работают несколько моделей лекарственного возмещения: софинансирование лекарств пациентом, компенсация пациенту части или полной стоимости препарата из бюджетов разных уровней, оплата лекарств страховой компанией и т.д. Запуская пилот в России, обычно российскими компаниями реализуется только одна какая-то концепцию и тем самым бизнес лишается возможности сравнить и выбрать наиболее эффективное решение [2].

Почти не задействованы в наших программах по лекарственному обеспечению страховые компании. Чтобы эффективно работать в этом направлении, им нужны максимальная прозрачность и фиксация всех операций в единой системе, возможность

получать от них максимально полные и достоверные данные и отчеты. Компания «Катрен» на протяжении последних шести лет успешно реализует проект Arteka.ru [2].

Переход на полное обеспечение инновационными препаратами стал бы прогрессивным решением для страны.

В таких проектах, как софинансирование, могли бы принимать участие и фармацевтические компании. У компании «Санофи», например, есть такой опыт в других странах мира [1]. Компания «Санофи» предлагала различные подобные модели и в России, но, к сожалению, не удалось в полной мере реализовать их потенциал.

На наш взгляд, именно за такими современными моделями - возможности более эффективного расходования средств государством, а значит для обеспечения большего количества российских пациентов самыми современными препаратами.

В современных условиях и в развитых странах, и у нас растет доля пожилого населения, мир постепенно стареет. Одновременно растет число хронических заболеваний, требуется все больше высокотехнологичных препаратов. Это стимулирует фармотрасль развиваться, а государство - увеличивать бюджеты на лекарственное обеспечение.

Сегодня высокотехнологичные препараты, находящиеся под патентной защитой, позволяют лечить прежде неизлечимые и орфанные заболевания. В России рост отрасли может обеспечить развитие собственных разработок и производства лекарств. По количеству аптек на душу населения мы и так находимся среди лидеров, а дистрибуция уже обеспечивает доставку лекарств в любой уголок страны [1].

Таким образом, потенциал российского фармрынка во многом зависит и от того, насколько государство продолжит совершенствовать защиту прав на интеллектуальную собственность. Именно тогда производители продолжат инвестировать в инновации: международные производители - приносить свои лучшие разработки на российский рынок, а российские - развивать и наращивать собственную научно-исследовательскую базу и соответствующие компетенции. К примеру, прямые переговоры с производителем инновационного лекарства, защищенного патентом, вместо тендера в рамках госзакупок, нам кажутся одним из реальных способов эффективной поддержки инноваций.

Технология блокчейн пока не стала объективной бизнес-реальностью. Первые стартапы и проекты в медицине с ее применением появились только в 2016 году. В России минздрав рассматривает возможность внедрения данной технологии, например, для хранения и обработки данных пациентов. Что касается big data, то, на наш взгляд, потенциал для развития и применения технологии в отрасли велик. На основе данных можно прогнозировать поведение покупателей и их потребности, логистику фармрынка или - применительно к системе здравоохранения - рост заболеваемости, потребность в специалистах и лекарствах, оценивать качество работы врачей и их реальную загруженность. Обработка и интерпретация данных поможет снизить расходы и оптимизировать управление, затраты и работу системы в целом [2].

Прежде чем внедрять какие-либо технологии, связанные с обработкой и хранением персональных данных, тем более конфиденциальных, нужно создать работающую законодательную базу, которая бы обеспечила защиту прав и свобод каждого пациента.

Список литературы:

1. Андреев Ф.А. Придется находить баланс. / Официальный сайт Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://rg.ru/2018/05/21/eksperty-nazvali-problemy-meshaiushchie-razvitiu-farmindustrii-v-rossii.html> (дата обращения: 05.07.18 г.).

2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Федорова Ю.В.- магистрант, 3 курс
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Научный руководитель – Кошечев В.А., д. э. н., профессор
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

На сегодняшний день крайне популярными вложениями являются портфельные инвестиции, поэтому я бы хотела в этой статье рассмотреть два основных и популярных подхода к проведению анализа портфельных инвестиций, которые называются top-down и bottom-up. Суть портфельного инвестирования заключается в усовершенствовании возможных случаев инвестирования, придавая объектам инвестирования некоторые инвестиционные качества.

Актуальность использования данной темы в том, что инвестиционный портфель выступает как инструмент, при помощи которого достигается необходимый доход при наименьшем риске и установленной ликвидности в современных рыночных условиях.

Ключевые слова

Портфельные инвестиции, рынок, портфельный анализ, эффективность инвестиционных проектов.

Рынок недвижимости, на мой взгляд, является одним из важных видов рынка. Недвижимость может выдаваться, как одни из видов инвестиций. В некоторых случаях, когда происходит вложение денег в определенную недвижимость, это дает приличный доход, но мы говорим только о той конкретной недвижимости, которая была приобретена с коммерческой целью. Активом на рынке недвижимого имущества выступают помещения, здания, земельные участки, которые сдает вкладчик в аренду, и которые приносят ему доход. Этот доход обычно рассматривается как арендная плата.

На портале «Бизнес и свобода» под портфельными инвестициями подразумевают вложения в разнообразные инструменты финансового рынка с получением прибыли, а в большинстве случаев такими инструментами выступают акции каких-нибудь компаний. [1]

Под инвестиционным портфелем обычно понимается целенаправленно основанная в соответствии с конкретной инвестиционной стратегией совокупность всех вложений в различные инвестиционные объекты, а непосредственно суть портфельного инвестирования неизменно состоит в усовершенствовании возможных случаев инвестирования, придавая объектам инвестирования некоторые инвестиционные качества. Данные качества являются не достижимыми с позиции отдельно рассматриваемого объекта, а будут возможны только при их сочетании.

После изучения мнений различных ученых можно сделать вывод о том, что инвестиционный портфель выступает как инструмент, при помощи которого достигается необходимый доход при наименьшем риске и установленной ликвидности. Поэтому можно сформулировать основную цель формирования инвестиционного портфеля: обеспечение осуществления разработанной инвестиционной политики, подбирая самые эффективные и надежные инвестиционные вложения.

Инвестиции могут быть реальные и портфельные. Первые инвестиции будут осязаемыми, поскольку они пойдут на совершенствование производственных мощностей, но вот вторые инвестиции не всегда будут находиться в руках как купленные акции.

При подробном изучении портфельных инвестиций я столкнулась с несколькими их видами, одни разграничивают инвестиции по доходу, а другие по срокам. Ниже мной описаны эти виды.

Характеристика инвестиций по доходу:

- 1) Высокодоходные, т.е. значительный уровень риска, который покрывается потенциально высокой прибылью;
- 2) Среднедоходные, т.е. они будут являться основой портфеля, поскольку дают небольшую, но стабильную прибыль и риски здесь ниже;
- 3) Комбинированные, т.е. портфель формируется конкретно из бумаг разнообразного уровня риска и различной доходностью.

Характеристика инвестиций по сроку:

- 1) Краткосрочные. В них срок инвестирования достигает от часа до полугода.
- 2) Среднесрочные. В них срок вложений достигает от полугода до года.
- 3) Долгосрочные. В данных инвестициях срок составляет более года.

К основным принципам, которые были положены в основу создания инвестиционного портфеля, чаще всего специалисты относят:

- 1) обеспечение реализации инвестиционной политики, которое обычно происходит от необходимости в достижении соответствия всех целей формирования инвестиционного портфеля целям принятой и разработанной инвестиционной политики;
- 2) обеспечение соответствия объема, а так же структуры инвестиционного портфеля объему и структуре формирующих его источников с целью поддержания ликвидности и устойчивости предприятия;
- 3) достижение оптимального соотношения доходности, риска, ликвидности для обеспечения сохранности средств и финансовой устойчивости предприятия;
- 4) диверсификация инвестиционного портфеля, то есть включение в состав различных инвестиционных объектов, в числе прочего и альтернативных инвестиций для увеличения надежности, доходности и снижения риска вложений;
- 5) обеспечение управляемости инвестиционным портфелем – это предполагает ограничение числа, а так же сложности инвестиций в соответствии с возможностями инвестора по отслеживанию основных характеристик инвестиций.

В теориях портфельного анализа существуют такие подходы, которые позволяют выработать оптимальный инвестиционный портфель. И в действительности это применяется в реальной жизни. Мной были изучены различные статьи и просто рассказы людей, которые определили для себя и своего бизнеса такой оптимальный портфель и у каждого он разный. Поэтому можно обобщить, что наилучшим оптимальным портфелем считается такой портфель ценных бумаг, который будет обеспечивать оптимальное совмещение уровня риска и уровня доходности.

Все специалисты по недвижимости и инвесторы разделяют активы на категории по типам собственности и именно этот вид классификации показывает различные факторы, которые влияют на эффективность секторов недвижимости.[2] Приведу пример данному высказыванию: тем временем как экономический спад будет подавлять эффективность промышленной недвижимости, на рынке квартир можно будет извлечь некоторую пользу, так как арендаторы скорее всего примут решение оставаться съемщиками, чем покупателями жилья.

На эффективность инвестиционных проектов в сфере недвижимости на данный момент значительно влияют экономические циклы. Поэтому в данное время главный фактор, который определяет конкурентную модель управления инвестиционным портфелем, это применение современных моделей управления инвестиционными системами с учетом эмпирических наблюдений экономической цикличности.

С.Н. Коннова, Е.О. Черемных выделяют два основных подхода к проведению анализа портфельных инвестиций: Top-down и bottom-up. [3]

Рассмотрим их более подробно. «Top-down» проводит инвестиционный анализ «сверху-вниз». Происходит он следующим образом, сначала анализируется и прогнозируется макроэкономическая ситуация в целом, а только потом переходят к анализу сектора недвижимости в контексте взаимосвязи с экономикой в целом. Заканчивается данный подход анализом некоторых секторов недвижимости и отдельными характеристиками объектов, которые изучаются.

«Bottom-up» проводит инвестиционный анализ «снизу-вверх».[3] Он же начинается с анализа исключительных характеристик исследуемого объекта. Заканчивается подход анализом влияния рыночных тенденций и общеэкономических условий на этот объект.

При изучении данных подходов я заметила, что на практике наиболее часто применяется первый подход – «top-down» и именно он предполагает первоначальный прогноз общеэкономических направлений, прогноз развития сектора анализируемого рынка, а так же применение всех результатов этого прогноза к оценке текущих вложений, что чаще всего и требуется людям, которые заинтересованы в портфельных инвестициях.

Так же есть различные риски при применении портфельных инвестиций, так как они присутствуют в любой области применения знаний на практике. При изучении теории о портфельных инвестициях можно сказать, что такими рисками на данный момент могут являться: неграмотный подход при создании портфеля, что может привести к неоправданным потерям и следовательно этот портфель не будет эффективным; покупка или продажа бумаг в малоподходящий момент времени будет являться прямым путем к утрате средств; риски платежеспособности, которые связаны с вероятностью убытков при продаже бумаг; инфляция, поскольку ее рост может отрицательно повлиять на фондовый рынок; резкие скачки процентных ставок так же оказывают отрицательное воздействие на стоимость бумаг инвестора и прочие виды рисков, которые отрицательно влияют на доходность портфеля.

Подводя итог можно сказать, что портфельное инвестирование разрешает планировать, оценивать и контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности различных предприятий. По моему мнению Российским предприятиям необходимо прибегнуть к инвестициям для того чтобы увеличивать свой объем и освежать производство конкурентоспособных товаров и услуг, а так же еще повысить технологическую и финансовую эффективность своей деятельности. Но так же сейчас портфельное инвестирование еще является достаточно выгодным вложением средств, тем не менее такое вложение потребует непрерывного внимания, тщательного мониторинга рынка ценных бумаг, выбора результативных стратегий управления инвестиционным портфелем и понижения рисков инвестирования.

Список литературы:

1. Бизнес и свобода закон [Электронный ресурс]. – // URL: <http://tv-bis.ru/> (дата обращения 28.02.2017)
2. Оценка недвижимости: учебное пособие / Т. Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов. — М.: КНОРУС, 2010. [Электронный

- ресурс]. – // URL:
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Касыаненко_Otsenka_nedv_2010.pdf(дата обращения 28.02.2017)
3. С.Н. Коннова, Е.О. Черемных. Методические подходы к анализу портфельных инвестиций на рынке недвижимости. [Электронный ресурс]. – // URL:
<http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/journal/prsk-nomera-jurnala/538-2016-g/3485-3> (дата обращения 27.02.2017)
4. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – // URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (дата обращения 28.02.2017)

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Юнусова А.А., студент
Научный руководитель – Череднякова А.Б., к.п.н.
Южно-Уральский Государственный университет,
Россия, г. Челябинск

Аннотация

В статье рассмотрен вопрос, касающийся интернет-маркетинга и его применения в современных реалиях для успешного развития предприятий на примере стоматологической отрасли. Целью данной статьи является характеристика возможностей составляющих элементов маркетинга, выполняемых при помощи маркетинговой деятельности в сети Интернет. Также в статье представлены инструменты продвижения услуг с описанием их преимуществ и недостатков.

Ключевые слова

Интернет-маркетинг, социальные медиа, продвижение, стоматология.

Сегодня Интернет, являясь динамично развивающейся областью человеческой деятельности, стал неотъемлемой частью жизни. Уже сложно представить эффективно развивающуюся компанию, которая бы не использовала его ресурсы. Значимость его как эффективного инструмента маркетинговой деятельности только растёт. Управление данным инструментом позволит расширить границы деятельности предприятия. Именно поэтому изучение вопроса становится актуальным, и моя задача показать картину сложившейся ситуации – как используется данный инструмент современными компаниями (в случае предмета исследования – стоматологической клиники).

Стоматологическая отрасль в Южно-Уральском регионе, как и стоматологическая отрасль во всем мире, развивается стремительными темпами, предлагая новейшие методики и материалы для восстановления и поддержания стоматологического здоровья. По статистическим данным на сегодняшний день в г. Челябинске числится около 280 частных стоматологий. С каждым годом спрос на стоматологические услуги увеличивается. Мода на здоровый образ жизни диктует свои тенденции, в том числе и моду на «безупречную улыбку». Люди стали больше внимания уделять стоматологическому здоровью и в большинстве случаев не жалеют на это финансовых средств. Как следствие, растет всесторонний интерес со стороны бизнеса к привлечению внимания целевой аудитории к своей деятельности, при помощи возможностей Интернета. Клиники активизируют маркетинговую деятельность, растет их коммуникационная активность, обостряется борьба за каждого клиента.

В такой ситуации, для любой из стоматологий один из основных стимулов – это заполучение новых клиентов, с целью продолжения эффективного сотрудничества с ними в дальнейшем. Преимущество может быть достигнуто за счет активной, компетентной деятельности в сети Интернет.

Социальные медиа являются частью жизни современного человека и, как следствие, предоставляют большие возможности для оперативного интерактивного взаимодействия с целевой аудиторией. К тому же, сейчас потребители услуг во всеуслышание заявляют о своих желаниях, впечатлениях. Поэтому важно, активно оповещать о возможностях компании (в случае предмета исследования – стоматологической клиники) и привлекать пациентов посредством продвижения услуг в Интернете.

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) – это комплекс мероприятий по стимулированию сбыта товаров или услуг в сети Интернет, затрагивающая основные элементы традиционного маркетинга: цена, продукт, место продажи и продвижение.

Социальные медиа – это инструменты, которые позволяют любому пользователю Интернета получать или публиковать информацию (контент), а также устанавливать и поддерживать связь с другими пользователями или группами.

Социальные сети, которые активно используются для продвижения услуг, такие как «Фейсбук», «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» и пр., предоставляют возможность для поиска и сортировки информации, хранения файлов, блогинга, прямых трансляций и т.д., но одним из главных критериев продвижения в социальных сетях остаются рекомендации. Полученные отзывы относительно услуг клиники напрямую влияют на поддержание репутации и имиджа стоматологической клиники. То есть, нужно принять тот факт, что не только постоянная реклама и выгодные предложения от имени клиники играют роль в привлечении клиентов. Характер и частота рекомендаций сказывается на популярности и авторитете бренда.

Преимуществом активности клиники в социальных сетях является общение с постоянными и потенциальными клиентами. Благодаря социальным сетям появилась возможность оперативно реагировать на отзывы, предложения; вопросы, то есть здесь очевидна направленность на целевую аудиторию. В социальных сетях появляется возможность наиболее глубоко анализировать ход рекламной кампании; снизить ее стоимость, так как размещение информации в социальных сетях бесплатное, при создании собственной группы или страницы. Очень удобно тем, что возможно быстро обновлять информацию. Социальные сети – это огромная площадка для продвижения услуг, которая при правильном подходе показывает весьма неплохие результаты.

Помимо этого, проанализировав теоретическую составляющую трудов о интернет-маркетинге, помимо продвижения в социальных сетях, мы можем выделить и другие направления работы маркетинга в сети Интернет: исследование рынка: анализ конкурентов, потребителей, спроса, популярности и т.д.; действия, применяемые к корпоративному сайту, официальным страницам в социальных сетях.

На этапе исследования рынка важно получить исчерпывающую информацию о конкурентах, их деятельности, возможностях. Особенно актуально это на сегодняшний день, когда задача каждой клиники – предложить клиентам только такие виды лечения, которые наиболее востребованы, подобрать эффективное оборудование, хороший персонал, и обязательно предусмотреть в клинике меры, привлекающие пациентов, и отличающие именно эту клинику от других оставшихся «безликих» стоматологий. Получить сейчас достоверные результаты о конкурентах достаточно просто – поиск возможен по открытым источникам: каталоги, базы данных по юридическим лицам, отраслевые порталы и форумы, справочники, корпоративные сайты предоставят информацию сполна. Мы видим услуги, технологии, врачей, структуру компании,

рекламу, ценовую политику, что очень важно, так как всегда присутствует ориентация на цены конкурента. Видим сильные и слабые стороны, приоритеты конкурентов. Все это позволит разработать оптимальный план конкурентной борьбы с минимальными расходами времени и денег.

Уникальной возможностью интернет-маркетинга является – исследование услуг. Исследовать услуги в интернете можно только в той мере, в какой степени позволяют официальные сайты с их описанием, отзывы потребителей, и собственные опросы удовлетворенности о впечатлениях и качестве полученных услуг. Для того чтобы быть в курсе последних тенденций, новинках как в целом в сфере в стоматологических услуг, так и по нововведениям конкурентов, необходимо не упускать из виду данные манипуляции.

Удержание постоянных клиентов – одна из ключевых задач маркетинга. Анализ рынка, ценообразование, дистрибуция и продвижение – являются основными инструментами работы с клиентами.

Интернет отвечает многим требованиям для повышения эффективности работы с клиентами, а именно, оперативное взаимодействие с целевой аудиторией, в том числе и проведении исследований. В социологии выделяют кабинетные и полевые исследования. К первым как раз относится анализ рынков, мониторинг цен. Ко вторым относятся опросы, интервью, фокус-группы. Конечно, данные не всегда будут репрезентативны, но ценную информацию получить можно, если поработать со своей базой данных и выявить покупательские предпочтения, неудовлетворенные потребности, почему выбирают нас, почему откладывают лечение, что необходимо предпринять клинике, по мнению клиентов.

Например, сеть стоматологических клиник «Белый Кит» ведёт внутреннюю статистику, которая позволяет, к примеру, увидеть, сколько пациентов осталось на лечение после консультации у каждого врача. Причем внутри клиники у врачей одной и той же специальности эта цифра может сильно отличаться. Чтобы не терять клиентов и выяснить причины, пожелания, был разработан опрос и отправлена ссылка на его анонимное прохождение нашим пациентам. Цель – увидеть ошибки и сильные стороны врачей и осознать, как их действия влияют на отношения с пациентом. Результаты полезны не только руководству клиники, но и докторам клиник, ведь к ним предъявляются все более высокие требования – они несут ответственность за здоровье клиентов. По итогам опроса, были даны рекомендации: визуализация состояния здоровья (снимок) и примеры решения проблем с ним, эмоциональная вовлеченность, объяснение простыми словами.

В условиях современного рынка отношение к клиенту должно быть особенно бережным, архиважно чтобы клиент обращал внимание, не забывал и выбирал только данную клинику для своего стоматологического здоровья. В комплексе с рекламой, брендингом, программами лояльности, рекомендациями и т.д. происходит охват целевой аудитории, в том числе и при помощи инструментов маркетинга в сети Интернет.

Эффективный и недорогой способ охвата целевой аудитории с максимально низким бюджетным порогом для входа – это SEO-продвижение сайта клиники, использование социальных сетей и мобильных приложений, а так же контекстная и медийная реклама. На данный момент данные инструменты это ведущие каналы продвижения в больших городах для любой отрасли медицинского бизнеса.

Современные ресурсы позволяют использовать настройку по ключевым фразам в поисковых системах. Так как многие люди предварительно изучают интересующий их вопрос в Интернете, наша задача выявить потребительские «инсайты» – реальные причины выбора нашей клиники пациентом. То есть мы основываемся на особенностях поведения людей, находящихся в контексте решения проблемы, и «подталкиваем» к

выбору услуги, которая ее решает. Так, например, при настройке таргетинга, необходимо указывать геолокацию клиники, симптоматики беспокойства: «болит при надавливании», «опухла десна» и т.д.

Еще одной частью нашего исследования является тема использования корпоративного сайта предприятия. Задача сайта компании – это построение маркетинговых коммуникаций через Интернет. Пользователь взаимодействует с сайтом компании, с ее рекламными и PR-материалами. Именно такая коммуникация раскрывает все преимущества Интернета, как канала сообщений – массовость, быстрота, низкие издержки [4]. Помимо этого, сайт помогает в продвижении бренда: стоматологическая клиника становится популярнее, и как следствие востребованными становятся оказываемые ею услуги. Также сайт активно рекламирует клинику: ее ультрасовременность, техническое оснащение, возможности, выгоды, цены, штат докторов-специалистов, направления работы и т.д., призывая обратиться за профессиональным уходом о стоматологическом здоровье. Сайт – визитная карточка клиники, пациент, будучи осведомленным, легче записывается на прием к стоматологу. Врачам в свою очередь, легче продать различные виды лечения.

Важным моментом является получение дополнительной информации для маркетолога о деятельности клиники с помощью сайта компании. Например, характеристика пациентов, удовлетворенность или неудовлетворенность качеством услуг, посещаемость сайта, что пользуется спросом, успешна ли запущенная рекламная кампания.

В рамках сферы оказания услуг, сайт не может обойтись без «консультанта», то есть необходим реальный человек, который будет вести диалог в чате в реальном времени, быстро реагируя на «запрос» посетителя.

Конечно, мы учитываем, что для привлечения целевой аудитории на сайт нужна реклама. Как мы уже указывали выше, трендами в каналах продвижения являются: SEO (поисковая оптимизация), контекстная реклама, SMM, почтовые рассылки, медийная реклама, вирусный и контент-маркетинг. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

SEO (Search Engine Optimization) имеет следующие преимущества: происходит увеличение количества посетителей (трафика); относительно низкие затраты; посетители с большей вероятностью становятся покупателями; к тому же не создается ощущения принуждения к приобретению услуг. В свою очередь недостатками данного канала продвижения являются: непрерывный контроль над соответствием контента и запросов; систематическое обновление предлагаемого контента; результаты кампании заметны через сравнительно большой промежуток времени.

Контекстная реклама. Вид интернет-рекламы, носящий интеллектуальный характер, используется для привлечения наиболее заинтересованной в услугах аудитории [1]. Ее главными преимуществами будут целевая аудитория, мгновенное появление рекламы при запросе и ремаркетинг: наличие контекстной рекламы на других сайтах. К недостаткам же можно отнести то, что рекламные объявления не обеспечивают переходы на сайт; могут вызвать впечатление навязывания, а также на нее требуется больше средств.

Медийная реклама. Анимированные или неподвижные баннеры, видеоролики, размещаемые на сайтах в качестве рекламы. К преимуществам относятся: запоминаемость рекламы, повышает узнаваемость бренда, но, к сожалению медийная реклама требует большой бюджет.

Преимущества SMM-канала также достаточно: «живая» аудитория; отсутствует необходимость выделять средства на рекламу в сообществах; быстрая обратная связь. А постоянная необходимость в поддержании имиджа и высокая конкуренция являются минусами.

Используемый в социальных сетях вирусный маркетинг также имеет ряд плюсов: не имеет ограничений, отсутствует эффект навязывания, так как пользователи сами распространяют контент, и это в свою очередь выгодно с экономической точки зрения. Недостатки же кроются в следующем: недолговременный результат и сложность в определении эффективности рекламной кампании.

Популярные среди всех компаний E-mail рассылки – электронные письма с рекламным содержанием характеризуются следующими положительными моментами: имеют разнообразную и постоянную аудиторию; возможность обозрения аудитории. Недостатки данного канала продвижения также очевидны: это навязчивость и схожесть с нежелательной почтой (спам).

Контент-маркетинг. Создание и распространение полезной для клиентов информации. Доверие читателей, интеграция с SEO и преобладание ненавязчивости – явные плюсы контент-маркетинга. Но для него необходимы люди и время, чтобы писать продающие тексты, также недостаток заключается в том, что отсутствует гарантия превращения виртуальных клиентов в настоящих.

Таким образом, использование таких инструментов Интернет-маркетинга как поисковая оптимизация, СММ, почтовые рассылки, медийная и контекстная рекламы, вирусный и контент-маркетинг как комплекс дает преимущество в виде посетителей, те, в свою очередь, приносят прибыль. Также в данной статье были рассмотрены возможности основных функциональных составляющих интернет-маркетинга: исследования рынка, создание и использование сайта компании. Грань между онлайн и офлайн маркетингом все больше размывается. Все технологии и блага digital маркетинга необходимо в работе клиники только совершенствовать для успешного развития фирмы, конечно, не забывая о качестве и сервисе.

Список литературы:

1. Басов, А. Контекстная реклама в Интернете. Настольная книга рекламиста / А. Басов. – СПб.: Питер, 2009. – 224 с
2. Бенько Е.В. Влияние рекламы на потребителя / Е.В. Бенько, Ю.А. Великанова // Всероссийская научно-практическая конференция: Сборник научных трудов, 2014.– С 23-24
3. Васильев, Г.А. Электронный бизнес. Реклама в Интернете: учеб.пособие / Г.А. Васильев., Д. А. Забегалин. – Москва : ЮНИТИ ДАНА,2008. – 181 с.
4. Вирин, Ф.Ю. Интернет-маркетинг: Полный сборник практических инструментов / Ф.Ю. Вирин. – М.: ЭКСМО, 2010. – 222 с.
5. Засурский, И.И. Масс-медиа второй республики / И.И.Засурский. – Издательство МГУ, 2011. – 272 с.
6. Синяева, И.М. Сфера PR в маркетинге: учебное пособие / И.М. Синяева, В.М. Маслова, В.В Синяев. – Москва : ЮНИТИ ДАНА, 2007. – 383 с.

СКРЫТЫЕ РИСКИ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Яровой М.В., Волковицкая Е.Н - студенты
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
Россия, г. Ростов-на-Дону

Аннотация

Финтех бизнес-модели, основанные на распределенных базах данных, и, в частности, технологии смарт-контрактов, открывают перспективы демократизации использования более быстрых, общедоступных, дешевых, надежных и безопасных высококачественных финансовых услуг. В дополнение к значительному потенциалу по преобразованию заметной части экономики, эти бизнес-модели несут в себе новые, мало изученные риски и транзакционные издержки, о которых идет речь в данной статье.

Ключевые слова

Финтех, распределенные базы данных, смарт-контракты, транзакционные издержки, стационарный бизнес.

Новые финансовые технологии (финтех) – это проекты современных цифровых технологий в финансовой сфере [2, с. 45]. Часто они бывают основаны на технологиях распределенных баз данных (РБД) и не без оснований имеют большие перспективы. Бизнес-модели РБД и особенно один из вариантов их реализации - смарт-контракты (СК) - предлагают большие преимущества, по-видимому, во всех областях. Такие контракты, в частности, представляют из себя электронные алгоритмы (программные коды) или условия, при выполнении которых стороны могут обмениваться имуществом и правами, тем самым обеспечиваются устранение посредничества, рост безопасности, скорости, снижение временных издержек и другие преимущества [1].

Некоторые из преимуществ финтех моделей прямо вытекают из отказа от отличительных характеристик традиционных бизнес-моделей. Эти характеристики могут быть в целом классифицированы следующим образом:

- физическое присутствие: физическое местоположение является необходимым и определенным (примером может послужить традиционный ретейл), что влечет за собой накладные расходы и ограничения поля деятельности рынком непосредственного окружения. Такой бизнес как правило полагается на большой штат сотрудников для выполнения рутинных процессов;
- организационная структура: перенос накладных расходов и связанных с ними искаженный фокус, нацеленный в первую очередь на менеджмент фирмы, который тратит много ресурсов для надзора за рядовыми сотрудниками, ограничениями рабочего времени и обработкой и принятием решений на основе офисной культуры;
- бизнес-системы ИТ: устаревшие информационные системы и ограничения обратной совместимости для новых систем;
- платежные и расчетные системы: системы уплаты устаревших платежей и денежных переводов с соответствующими системами расчетов.

Перечисленные отличительные черты формируют свободную таксономию функций, существующих в действующих системах и организациях. Важно отметить, что они также содержат адаптированные по контексту внутренние системы снижения риска, присущие их обеспечению, некоторые из которых неочевидны и которые не могут быть приняты как должное в реализациях РБД.

Другие преимущества вытекают из свойств РБД-технологий: например,

быстродействующие и управляемые в реальном времени алгоритмические процессы принятия решений, автоматизация, совместимость с исходными данными и совместимость с машинами, устойчивая безопасность, неизменность, доказуемая справедливость, географически неограниченная «досягаемость», приводящая к преимуществам ликвидности и диверсификации, а также значительно сокращенные постоянные, переменные и что самое главное – транзакционные издержки, т.е. сравнительные затраты на планирование, адаптацию и мониторинг выполнения задачи, характерные для альтернативных структур управления [3, с. 9]. Хотя преимущества бизнес-моделей на базе РБД могут сделать эту технологию в целом доминирующей над предыдущими вариантами решения повседневных задач, было бы ошибкой предполагать, что финтех бизнес-модели доминируют абсолютно в каждой позиции затрат и риска.

Важно - для самих финтех-фирм, для клиентов и для регуляторов - признать, что, хотя некоторые риски и транзакционные издержки (ТИ) резко снижаются, в то же время повышаются некоторые другие (новые) риски и ТИ. Вернее было бы думать об основанных на РБД финансовых технологиях, как об имеющих свои весомые плюсы, но отнюдь не совершенных и решающих все проблемы новшествах, потому как РБД могут включать некоторые новые риски и транзакционные издержки, которые отсутствуют или не являются серьезными в существующих бизнес-моделях.

Одной из сложностей подобных рисков и транзакционных издержек является то, что они не проявляются на этапах демонстрации и тестирования, когда создатели новых продуктов и пользователи извлекаются из сообщества самих разработчиков, а также из числа постоянных приверженцев инновационных технологий. Следовательно, когда новые риски и транзакционные издержки становятся очевидными - поскольку финтех бизнес-модели разрастаются по всевозможным сферам экономики - последствия могут также оказаться новыми и неожиданными.

Конкуренция в переходе на бизнес-модель на основе распределенных баз данных, которая реплицирует функции традиционного бизнеса и отбрасывает неэффективные элементы его характеристик, заключается в том, что также устраняются те функции, которые по сути смягчают риск. В этой ситуации не только возникают новые риски перехода к принципиально новой технологии, но и тот риск, который накапливается в системе из-за отсутствия сопоставимого смягчения неотъемлемого риска, как в существующих бизнес-моделях.

Переход от бизнес-моделей стационарных фирм к бизнес-моделям РБД создает новые классы непредвиденных последствий, в первую очередь, посредством новых категорий рисков и ТИ в рамках сильно измененного профиля рисков и характера транзакционных издержек. Стоит отметить, что резкое сокращение последних не является универсальным нелегированным преимуществом. Те виды деятельности, которые в значительной степени зависят от ТИ в мире стационарного бизнеса, могут полностью разрушаться, когда они внедряются в среду, где налажены решения на основе распределенных баз данных, как, к примеру, упоминавшиеся смарт-контракты, имеющие незначительные транзакционных издержки.

Суть новых рисков состоит в двух вещах: в том, что смарт-контракты, основанные на распределенной базе данных, могут управляться всего одним человеком, что ставит под угрозу сам код системы - он может быть взломан, точно так же, как бухгалтерский учет и финансовая обычного бизнеса отчетность могут быть намеренно подделаны. Люди - в частности, не программисты - опасаются этой возможности, независимо от того, считают ли эксперты по программному обеспечению это проблемой или нет. Этот риск - реальный и/или воспринимаемый - входит в транзакционные издержки, которые препятствует принятию и использованию

клиентов, связанных с финтех бизнес-моделями, особенно со стороны населения, не являющегося в должной мере осведомленным об инновациях в техническом плане.

Следующий риск непосредственно связан с предыдущим «риском кода» и совпадает с возможностью стратегического корыстного действия, сокрытого асимметричной информацией, т.е. с «риском моральной опасности», недобросовестного использования личной информацией и имуществом, управляемым в рамках распределенной базы данных.

Совокупность описанных рисков действуют как груз, замедляющий внедрение и использование новых технологий. В крайнем случае эти риски могут привести к катастрофической потере уверенности в конкретном финтех бизнесе или, возможно, даже во всей категории финтех бизнес-модели.

Список литературы:

1. Дядькин Д.С., Усольцев Ю.М., Усольцева Н.А. Смарт-контракты в России: перспективы законодательного регулирования // *Universum: Экономика и юриспруденция* : электрон. научн. журн. 2018. № 5(50)
2. Никитина Т. В., Никитин М. А., Гальпер М. А. Роль компаний сегмента финтех и их место на финансовом рынке России // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*. 2017. № 1-2 (103). С. 45-48.
3. Уильямсон О.Э. *Механизмы управления*. Оксфорд - Нью-Йорк: Оксфордский университет., 1996 г., 429 с.

Научное издание

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: АКТУАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО**

Сборник материалов
VIII Международной научно – практической конференции

16 июля 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
23.07.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
1,61 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*